

**Konzeption eines Fokusgruppeninterviews zur
Optimierung des Publikationsdienstleistungsportfolios
der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf**

Bachelorarbeit

Bibliothekswissenschaft

Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften

Technische Hochschule Köln

Vorgelegt von:

Friederike Allgut

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Am 11.02.2020 bei [REDACTED]

Abstract

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Konzeption eines Fokusgruppeninterviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit dem Ziel, passgenaue Services im Bereich der Publikationsunterstützung zu entwickeln.

Aufgrund der zahlreichen und tiefgreifenden Veränderungen im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens, gerade in Bezug auf die Open-Access-Transformation, ist es erforderlich, die diesen Bereich betreffenden Dienstleistungen den aktuellen Anforderungen und Bedarfen der Zielgruppe anzupassen.

Um das Ziel der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, passgenaue Services im Bereich der Publikationsunterstützung zu entwickeln, zu erreichen, ist es notwendig, den Publikationsprozess aus Sicht der Wissenschaftler möglichst unvoreingenommen zu verstehen. Aus diesem Grund wird die Methode des Fokusgruppeninterviews gewählt, da sie aufgrund einer offenen, nicht durch Vorschläge der Bibliothek beeinflussten Bedarfsanalyse die Chance bietet, an neue und ggf. überraschende Erkenntnisse zu gelangen.

Die Ergebnisse der aus dieser Arbeit resultierenden Erhebung sollen dazu dienen, aktuelle und zukünftige Bedürfnisse der Publizierenden zu identifizieren, um neue beziehungsweise optimierte Publikationsdienstleistungen zu entwickeln und so die Funktion der Bibliothek als innovative Serviceeinrichtung zu stärken

Schlagwörter

Bibliothek

Fokusgruppeninterview

Publikationsdienstleistungsportfolio

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Elektronisches Publizieren und Open-Access-Transformation	4
3	Publikationsdienstleistungsportfolio	11
3.1	Einzeldienstleistungen und Qualitätskriterien	11
3.2	Best-Practice-Beispiele	17
3.3	IST-Analyse: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf	24
4	Methodik	27
5	Konzeption eines Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf	33
5.1	Zusammensetzung der Fokusgruppe	33
5.1.1	Heterogene oder homogene Gruppenzusammensetzung?	34
5.1.2	Merkmale der Teilnehmenden	37
5.1.3	Gruppengröße	38
5.2	Moderation	39
5.2.1	Funktion und Eigenschaften des Moderators	40
5.2.2	Art der Moderation	41
5.2.3	Interner oder externer Moderator?	44
5.3	Diskussionsleitfaden	47
5.3.1	Merkmale, Kriterien und Grundsätze der Leitfadengestaltung	47
5.3.2	Inhaltliche Aspekte	50
5.3.3	Aufbau und visuelle Gestaltung	55
5.4	Aufzeichnung	56
5.5	Rahmenbedingungen	58

5.5.1	Dauer	58
5.5.2	Raum	59
5.6	Teilnehmerakquisition	60
5.7	Ablauf und Durchführung	64
6	Fazit und Ausblick	65
	Literatur- und Quellenverzeichnis	70
	Anhang 1	75
	Anhang 2	76
	Anhang 3	78
	Anhang 4	84
	Anhang 5	85

1 Einleitung

Das wissenschaftliche Publikationssystem ist einem tiefgreifenden Wandel unterworfen, der alle Akteure betrifft. Auch Bibliotheken als wichtiger Bestandteil dieses Systems unterliegen den daraus resultierenden Veränderungen und müssen sich und ihre Services entsprechend anpassen.

Der etablierte, traditionelle wissenschaftliche Publikationsprozess sieht zunächst vor, dass Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse in Form eines Artikels oder Beitrags bei kommerziellen Verlagen zur Veröffentlichung in Zeitschriften oder Sammelbänden beziehungsweise als Monographie einreichen. Die eingereichten Manuskripte werden von den Verlagen im Anschluss in der Regel im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens zur Qualitätssicherung an geeignete Wissenschaftler weitergeleitet. Wird das Manuskript vom Verlag zur Veröffentlichung akzeptiert, was teilweise erst nach mehreren Überarbeitungsrunden der Fall ist, entsteht eine Publikation. Damit andere Wissenschaftler von den in der Publikation enthaltenen Forschungsergebnissen profitieren und diese nutzen können, erwerben und lizenzieren Bibliotheken die Publikationen der kommerziellen Verlage, erschließen diese und stellen sie den Wissenschaftlern als ihren Nutzern zur Verfügung. Neben den Wissenschaftlern und den Verlagen sind Bibliotheken also der dritte Akteur im traditionellen wissenschaftlichen Publikationsprozess.

Beginnend mit der Digitalisierung und der damit verbundenen Etablierung des elektronischen Publizierens und insbesondere durch die Open-Access-Transformation unterliegt dieses traditionelle wissenschaftliche Publikationssystem einem tiefgreifenden Wandel. Ein wesentlicher Grund für die Transformation hin zu einem Open-Access-orientierten Publikationssystem ist die sogenannte Zeitschriftenkrise. Als Reaktion auf die stark ansteigenden Lizenzgebühren der kommerziellen Verlage für wissenschaftliche Zeitschriftenabonnements gewann die Open-Access-Idee immer mehr an Raum, was sich zuletzt im Projekt DEAL zeigte, einem Projekt mit dem Ziel, bundesweite Lizenzverträge für das gesamte Angebot elektronischer Zeitschriften großer Wissenschaftsverlage auszuhandeln und abzuschließen. Eine Folge der Open-Access-Transformation ist eine Vielzahl verschiedener neuer Geschäfts- und Vertriebsmodelle, welche eine ebenso große Anzahl offener Finanzierungsfragen nach sich zieht.

Spielen Bibliotheken im Rahmen des traditionellen Publikationsprozesses mit ihrer Rolle als Literaturversorger noch eine eher passive Rolle, könnte sich bedingt durch die beschriebenen Veränderungen und neuen Gegebenheiten im wissenschaftlichen Publikationssystem eine neue, ergänzende Rolle anbieten, nämlich die eines unterstützenden Publikationsdienstleisters. Damit Bibliotheken diese wichtige Rolle innerhalb des wissenschaftlichen Publikationswesens einnehmen können, müssen sie sich als Dienstleister im Publikationsprozess neu aufstellen, ihr Serviceportfolio anpassen und auf die Veränderungen im wissenschaftlichen Publikationsprozess angemessen reagieren.

Viele wissenschaftliche Bibliotheken bieten ihren Nutzern bereits ein Angebot an Publikationsdienstleistungen an. Dieses Angebot variiert je nach Einrichtung in seiner Art und Größe. Auch die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf verfügt bereits über ein Publikationsdienstleistungsportfolio mit verschiedenen Angeboten für die Wissenschaftler der Heinrich-Heine-Universität – so wurde zu Beginn des Jahres 2019 zum Beispiel ein institutioneller Open-Access-Publikationsfonds geschaffen. Daran anknüpfend möchte die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ihre Publikationsservices weiter ausbauen und optimieren.

Im Rahmen der Arbeit soll eine Grundlage zur Optimierung der Publikationsdienstleistungen an der ULB Düsseldorf geschaffen werden. Dazu wird zunächst der IST-Zustand des bestehenden Publikationsdienstleistungsportfolios anhand von Best-Practice-Beispielen verschiedener Angebote vergleichbarer Einrichtungen kontextualisiert betrachtet und in Relation zu diesen gesetzt. Daran anschließend wird der grundlegenden Frage nachgegangen, inwieweit die bisher existierenden Services die Bedürfnisse der Publizierenden bedienen, und ob nicht eventuell weitere passgenaue(re) Services denkbar sind, die im bibliothekarischen Kontext noch nicht gedacht wurden. Um diese Frage beantworten zu können, hat sich die ULB Düsseldorf dazu entschieden, in einem kleinen Rahmen „Marktforschung“ zu betreiben mit dem Ziel, den Publikationsprozess aus Sicht der Wissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität besser kennenzulernen, um daraus deren Bedarfe zu eruieren und entsprechende Services abzuleiten. Für diesen Zweck ist es notwendig eine Methode zu nutzen, die es ermöglicht die Situation der publizierenden Wissenschaftler möglichst unvoreingenommen zu betrachten, zu erfassen und zu verstehen. Als optimale Erhebungsmethode hierfür wird die des Fokusgruppeninterviews vermutet. Dabei handelt es sich um ein unstrukturiertes,

freies Interview mit einer kleinen Anzahl von Personen aus der relevanten Zielgruppe. Das Fokusgruppeninterview ist eine Methode, die die Möglichkeit bietet, neue und von der ursprünglichen Fragestellung nicht antizipierte Erkenntnisse zu erlangen, die man bei vielen anderen Arten der qualitativen inhaltlichen Erhebung durch die sehr zielgerichtete Art der Fragestellung und den fehlenden Gruppencharakter von vornherein ausschließen würde. Damit eine ideale Durchführung und ein maximaler Erkenntnisgewinn für die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf gewährleistet und erzielt werden können, ist eine detaillierte und wohl bedachte Konzeption des Fokusgruppeninterviews notwendig. Im Fokus der Arbeit steht die Konzeption des Fokusgruppeninterviews an der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, vor allem die Erarbeitung eines geeigneten Diskussionsleitfadens, die Auswahl der Diskussionsteilnehmer und der Moderation sowie die Planung weiterer entscheidender Parameter eines zielführenden Fokusgruppeninterviews.

Zu Beginn der Arbeit wird zunächst eine Einführung in die Thematik „elektronisches Publizieren“ und „Open-Access-Transformation des wissenschaftlichen Publikationssystems“ gegeben. Darauf aufbauend wird eine genauere Definition des Begriffs der Publikationsdienstleistung und eine Analyse des bestehenden Angebots verschiedener Einrichtung in diesem Bereich anhand von Best-Practice-Beispielen vorgenommen. Darauf basierend wird das aktuelle Dienstleistungsportfolio der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf dargestellt und eine kurze IST-Analyse stattfinden. Im Anschluss wird eine Einführung in die Methodik der qualitativen Markt- und Sozialforschung und des Fokusgruppeninterviews gegeben und eine Begründung für diese Methodenwahl geliefert. Es folgt der eigentliche Schwerpunkt der Arbeit, in welchem das Fokusgruppeninterview an der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf mit all seinen verschiedenen Aspekten konzipiert wird. Zuletzt folgt ein kurzes Resümee des durchgeführten Fokusgruppeninterviews sowie ein erster Ausblick, inwieweit die Ergebnisse das Publikationsdienstleistungsportfolio des Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf beeinflussen könnten.

2 Elektronisches Publizieren und Open-Access-Transformation

Grundsätzlich birgt die **Entstehung, Entwicklung und Etablierung des elektronischen Publizierens** ein **enormes Potential** hinsichtlich der Nutzungs- und Publikationsmöglichkeiten: Von Nutzerseite steht dem uneingeschränkten und freien Zugang durch die Auflösung technischer Schranken und Barrieren der Vervielfältigung theoretisch nichts mehr im Wege. Der Zugriff von jedermann, zu jederzeit und von überall ist also rein hypothetisch möglich, ganz abgesehen von den ohnehin zahlreichen positiven Möglichkeiten, die der Gebrauch elektronischer Publikationen bei der Nutzung aufweist, wie beispielsweise der Volltextsuche und dem Kopieren, Annotieren und Verknüpfen (vgl. Riehm/Böhle/Wingert 2004, S. 550). Auch die gleichzeitige Nutzung einer Publikation durch eine beliebig große Anzahl an Personen wird potentiell durch eine bestimmte Anzahl an vorhandenen Exemplaren nicht weiter limitiert (vgl. Riehm/Böhle/Wingert 2004, S. 550).

Ein weiteres und ebenfalls interessantes Potential liegt darin, dass Publikationsformen die elektronisch erzeugt werden, nicht mehr ausschließlich text- und grafikorientiert sein müssen, sondern gänzlich neue Publikationsformen, beispielsweise durch die Integration von Audio- und Videobestandteilen, entstehen und veröffentlicht werden können (vgl. Schirnbacher/Müller 2009, S.12), die eine ganz neue und andere Art der Informationsübermittlung und des Rezeptionserlebnisses darstellen.

Aus der Sicht der Autoren vereinfachen die Möglichkeiten des elektronischen Publizierens „den technischen Vorgang des Erstellens einer Publikation erheblich“, erlauben „eine zeitnahe Veröffentlichung“ und lassen „eine unmittelbare weltweite Verbreitung realistisch erscheinen“ (vgl. Schirnbacher/Müller 2009 S.11f.). Das bedeutet für diese, dass sie potentiell sowohl über den Zeitpunkt der Verbreitung als auch über den Verbreitungsgrad an sich frei entscheiden können (vgl. Schirnbacher/Müller 2009, S. 12) und dass grundsätzlich jeder zu jederzeit Inhalte publizieren kann, ohne dabei auf etablierte Akteure wie Verlage unbedingt angewiesen zu sein.

War es bei gedruckten Publikationen außerdem noch nötig eine auf den Umfang bezogene Selektion beziehungsweise eine Begrenzung vorzunehmen, ist dies aufgrund fast beliebig großer Speicher nicht mehr zwingend erforderlich (vgl. Riehm/Böhle/Wingert 2004, S. 550).

Trotz dieser skizzierten Entwicklungen und diesem eigentlich enormen Potential, welches diese Art der Publikation gerade auch in Hinblick auf **Neuerungen im wissenschaftlichen Publikationsprozess** mit sich bringt, hat dieser sich als solcher bisher kaum gegenüber dem traditionellen Publikationsprozess verändert und weiterentwickelt, welcher wiederum seit der Entstehung des Buchdrucks nahezu unverändert in seinen grundsätzlichen Strukturen besteht. Nach wie vor werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit in Form eines Manuskripts in Textform, zum Teil durch graphische Darstellungen verschiedenster Art angereichert, zur Veröffentlichung bei kommerziellen Verlagen eingereicht. Diese leiten im Rahmen eines Begutachtungsprozesses zur Qualitätssicherung, dem sogenannten Peer-Review-Verfahren, das Manuskript an geeignete und qualifizierte Wissenschaftler weiter. Wird das Manuskript vom Verlag zur Veröffentlichung akzeptiert, was teilweise erst nach mehreren Überarbeitungsrunden der Fall ist, entsteht eine Publikation, die analog zur gedruckten Publikation bei nahezu unverändertem Geschäftsmodell, einfach nur zusätzlich digital verbreitet wird (vgl. Heise 2018, S. 19). Mittels Subskription und Lizenzierung erwerben Bibliotheken dann die digitalen Publikationen und stellen sie ihren Nutzern zur Rezeption zur Verfügung. Somit haben sich bis hierhin auch die **Akteure des wissenschaftlichen Publikationsprozesses**, genau wie der Publikationsprozess an sich, durch elektronisches Publizieren nicht wesentlich verändert: Neben den Wissenschaftlern als Autoren, Begutachter und Rezipienten finden sich als Intermediäre und weitere Akteure Verlage und Bibliotheken (vgl. Krujatz 2012, S. 20).

Die in den letzten Jahren zunehmende **Open-Access-Transformation** des wissenschaftlichen Publikationssystems birgt das Potential diese Strukturen aufzulösen. Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist die sogenannte **Zeitschriftenkrise** des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts (vgl. Krujatz 2012, S. 42). Diese wurde vor allem von einigen wenigen Großverlagen verursacht, „an deren Spitze Elsevier steht“ (Mittler 2018, S. 12). Dabei wurden von besagten Großverlagen zunächst genau die Preise der Zeitschriften mit hohem Impact Factor, also solche mit großem Interesse für die Wissenschaftsgemeinschaft und somit auch für Bibliotheken, gezielt gesteigert. Mit den daraus erzielten Gewinnen und „zusätzlichen Geldern, die mit dem (durchaus einlösbaren) Versprechen hoher Rendite auf dem wissenschaftlichen Publikationsmarkt“ eingeworben werden konnten, wurde es möglich, „kleinere Verlage mit geringerer Gewinnspanne aufzukaufen“ (Mittler, 2018, S.12). Es folgte eine starke Ausdünnung des

bestehenden Zeitschriftenprogramms dieser Verlage unter der Maxime der Gewinnerzielung, nach welcher die Preise der verbleibenden Zeitschriften wiederum stark erhöht wurden (vgl. Mittler 2018, S. 12). Diese Art der jahrelang angewandten Geschäftspolitik auf dem Markt der Printzeitschriften ließ sich dann mittels der hohen erzielten Gewinne durch „hohe Investitionen in die Umstellung“ auch „auf die digitale Publikation der Zeitschriften“ (Mittler 2018, S. 12) übertragen und anwenden.

Über viele Jahre gelang es den Bibliotheken durch den Erhalt zusätzlicher Mittel, in jedoch nicht im Ansatz ausreichender Höhe, und durch Verzicht auf den Kauf von Monographien hauptsächlich in den Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften, die benötigten Zeitschriften, die maßgeblich aus den STM-Bereichen (**Science, Technology, Medicine**) stammen, trotz der angewandten Preisgestaltung zu erwerben, sodass die entsprechenden Nutzer kaum etwas von dieser problematischen Preispolitik der Verlage mitbekamen (vgl. Mittler 2018, S. 12f.). Durch das **parallel kontinuierlich steigende weltweite wissenschaftliche Publikationsvolumen** war es nur eine Frage der Zeit bis den Geldgebern in Ministerien und Hochschulen und später auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft selbst klar wurde, was für eine missliche Lage im wissenschaftlichen Publikationssystem entstanden war (vgl. Mittler 2018, S. 12), bei welcher die Verlage durch ungebremste Ausnutzung ihrer Marktmacht eine absolute Vormachtstellung erlangt haben (vgl. Heise 2018, S. 41). Die Verlage sind somit der einzig „voll-privatwirtschaftliche“ Akteur innerhalb des bestehenden Publikationskreislaufs, welcher „Ressourcen aus dem System herauszieht, ohne dass diese Ressourcen vollständig dem Kreislauf der Wissenschaftskommunikation wieder zugeführt werden“ (Heise 2018, S. 58).

Demzufolge stellen die Zeitschriftenkrise und der gestiegene Publikationsdruck „zwei fundamentale Gründe für das Aufkommen einer Forderung nach Öffnung des Zugangs“ (Heise 2018, S. 45) zu wissenschaftlichen Publikationen seitens der Bibliotheken und der wissenschaftlichen Gemeinschaft und somit der Entstehung der sogenannten **Open-Access-Bewegung** dar. Das Motto, unter dem man sich dafür zusammenschloss, lautet „returning science to scientists“ (Mittler 2018, S. 13), da man nicht länger bereit war, von der Wissenschaft produzierte und durch öffentliche Mittel finanzierte Forschungsergebnisse von Bibliotheken ebenfalls aus öffentlichen Mitteln bereitgestellten Erwerbungssetats, für die Nutzung durch die Wissenschaft zu den Konventionen der Preisgestaltung seitens der Verlage zurückzukaufen. Mittlerweile

handelt es sich bei dieser Bewegung nicht mehr nur rein um die grundsätzliche Idee des freien Zugangs, sondern um eine regelrechte **Open-Access-Transformation** des Publikationssystems, welche über die Jahre mittlerweile in zahlreichen Initiativen und Statements festgehalten und manifestiert wurde.

Die drei grundlegenden Statements, in welchen sie erstmals Gestalt angenommen hat, sind die „**Erklärung der Budapest Open Access Initiative**“ (BOAI 2002), das „**Bethesda-Statement on Publishing**“ (2003) und die „**Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen**.“ (2003) (vgl. Krujatz 2012, S.33.). Alle drei Statements fordern den freien Zugang zu Publikationen, gehen dabei aber unterschiedlich weit. In der „Erklärung der Budapest Open Access Initiative“ wird ausschließlich die Forderung nach freiem Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriftenpublikationen, „welche zuvor einen Peer-Review-Prozess durchlaufen haben und anschließend parallel zur Veröffentlichung in der Zeitschrift im Netz frei zur Verfügung gestellt werden“ (Heise 2018, S. 47) formuliert. Das „Bethesda-Statement on Publishing“ hingegen ist dann schon „in einigen Punkten präziser“ formuliert und „öffnet zudem seinen Wirkungsraum auch für Monografien und nicht-wissenschaftliche Publikationen“ (Heise 2018, S.49). Die „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ stellt den dritten Meilenstein für die Verbreitung der Open-Access-Idee auf dem europäischen Kontinent dar, in welcher die Verfasser gegenüber den anderen beiden vorherigen Statements einen Schritt weitergehen und „neben dem kostenlosen und freien Zugang zu wissenschaftlichen Endergebnissen in Form von Publikationen auch den freien und offenen Zugang zu wissenschaftlichen Daten fordern“ (Heise 2018, S. 49).

Die Berliner Erklärung brachte mit ihrer internationalen Resonanz auch in Deutschland den entscheidenden Anstoß für die **Anfänge einer Open-Access-Transformation** (vgl. Mittler 2018, S. 14). Inzwischen haben mehr als fünfhundert Institutionen, darunter auch so zentrale und bedeutsame Fördereinrichtungen wie beispielsweise die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Erklärung unterzeichnet, deren Umsetzung durch regelmäßige Konferenzen unterstützt (vgl. Mittler 2018, S. 14) und mittlerweile durch zusätzliche Initiativen ergänzt wird, wie beispielsweise durch die 2015 „aus der Wissenschaft initiierte globale Initiative OA2020“ (Scholze 2017, S. 180), welche eine schnelle Umstellung der Verlagszeitschriften auf Open Access bis 2020 anstrebt. Trotz

dieser Bewegung, die durch das Prinzip des offenen Zugangs entstanden ist, konnte das bestehende wissenschaftliche Publikationssystem mit seinen etablierten Strukturen und Modellen bislang nicht grundsätzlich verändert und abgeschafft werden (vgl. Krujatz 2012, S. 63f.) und „eine wirkungsvolle De-Legitimierung der herrschenden Distributions- und Finanzierungsbedingungen für wissenschaftliche Publikationen“ (Schimmer/Geschuhn 2017 S. 174) ist bisher ausgeblieben. Es lässt sich eher feststellen, dass das bestehende Publikationssystem um parallel existierende Open-Access-Publikationsstrukturen ergänzt wurde, welche wiederum durch zahlreiche verschiedene **Publikationsstrategien** und **Geschäfts- und Finanzierungsmodelle** gekennzeichnet sind. So besteht hinsichtlich der Publikationsstrategien neben der Möglichkeit in reinen Open-Access-Zeitschriften und Open-Access-Monographien zu publizieren, dem sogenannten goldenen Weg des Open Access, noch die Option parallel zu einer Veröffentlichung durch einen Verlag oder eine Zeitschrift zusätzlich über den Weg der Selbstarchivierung beispielsweise auf institutionellen oder fachlichen Repositorien, dem sogenannten grünen Weg des Open Access, zu publizieren (vgl. Krujatz 2012, S. 58f.). Bezüglich der Geschäfts- und Finanzierungsmodelle zeichnet sich für Open-Access-Publikationen ein grundsätzlicher Wandel vom bisher bestehenden **Subskriptions- zu einem Publikationsmodell** ab. (vgl. Mittler 2018, S. 17) Unter diesem Geschäftsmodell ist zu verstehen, dass die Autoren oder die Einrichtungen, denen sie angehören, vor der Veröffentlichung einen bestimmten Betrag an den Verlag entrichten, um publizieren zu dürfen. Für diesen zu entrichtenden Betrag hat sich die Bezeichnung Article Processing Charge (APC) durchgesetzt (vgl. Schimmer/Geschuhn 2017, S. 175). Ein ebenfalls im Zuge der Open-Access-Transformation entstandenes, allerdings umstrittenes Geschäftsmodell sind hybride Zeitschriften, bei welchem trotz Erhebung einer APC nur einzelne Artikel durch das Prinzip des Freikaufens Open Access zur Verfügung gestellt werden, die Zeitschrift an sich allerdings eine Closed-Access-Zeitschrift bleibt (vgl. Scholze 2013, S. 145). Diese hybriden Modelle des Open-Access-Publizierens stehen im Ruf „des doppelten Verkaufs der Leistung an Autoren und Leser (double dipping)“ und „tragen dezidiert auch nicht zu einer schnelleren und offeneren Wissenschaftskommunikation bei“ (Scholze 2013, S. 146).

Diese sich bis hierhin abzeichnenden Entwicklungen hinsichtlich der durch die Open-Access-Transformation entstandenen Finanzierungs- und Geschäftsmodelle zeigen auf, dass sich die kommerziellen Verlage auch in diesem auf der Open-Access-Idee

beruhenden und daraus entstandenen Publikationssystem als zentraler und wichtiger Akteur etabliert haben (vgl. Mittler 2018, S. 17). Ähnlich wie schon im seit Jahrzehnten existierenden Subskriptionsmodell haben die angesprochenen Großverlage ihre Preisgestaltung, teilweise in Form von „30-40%igen Gewinnmargen“ (Scholze 2017, S. 184), auch auf dieses Publikationssystem übertragen, indem sie, genau wie schon beim Umstieg auf digitale Zeitschriften, bei Open-Access-Zeitschriften mit hohem Impact Factor, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft ein besonders hohes Ansehen genießen, die APCs entsprechend nach gewinnmaximierendem Prinzip angepasst haben. Da es laut Mittler „nicht die Aufgabe der Bibliotheken“ ist die „Gewinne einiger weniger Verlage zu sichern“, sondern es ihre Pflicht ist, sowohl für Forschung und Lehre als auch für die interessierte Öffentlichkeit die Entwicklung „offener“ und „virtueller Wissensräume aktiv zu unterstützen und ihre Funktionsfähigkeit dauerhaft zu sichern“ (Mittler 2018, S. 24), hat man sich dazu entschieden dieser Preispolitik der kommerziellen Großverlage etwas entgegenzusetzen und hat sich dafür in Deutschland zu **Projekt DEAL** zusammengeschlossen (vgl. Mittler 2018, S. 22). In den Verhandlungen von Projekt DEAL, dessen Auftraggeber die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen – vertreten durch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) – ist, geht es darum, mit entsprechenden Großverlagen für alle zur Teilnahme an Allianz- und Nationallizenzen berechtigten Einrichtungen in Deutschland, transformative „Publish and Read“-Vereinbarungen auszuhandeln und abzuschließen (vgl. Mittler 2018, S. 22). Dabei sind die wesentlichen Ziele, auf denen diese Verhandlungen basieren, dass alle Publikationen von Autoren deutscher Einrichtungen „automatisch Open Access geschaltet werden (CC-BY, inkl. Peer-Review)“ und, dass ein dauerhafter „Volltextzugriff auf das gesamte Titelportfolio (E-Journals)“ (Mittler 2018, S. 22) der entsprechenden Verlage erreicht wird. Diesen Forderungen zugrunde liegt der Wunsch nach „einem einfachen, zukunftsorientierten Berechnungsmodell, dass sich am Publikationsaufkommen orientiert“ (Mittler 2018, S. 22). Mittlers Einschätzungen zufolge könnte es einem „wissenschaftsstarken Land“ wie Deutschland mit „hoher Publikationsrate“ so gelingen, „das Subskriptionsmodell mindestens mittelfristig ganz durch das Publikationsmodell zu ersetzen“ (Mittler 2018, S. 22).

Obwohl bis zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit sowohl ein entsprechender DEAL mit Wiley (Januar 2019) und Springer Nature (Januar 2020), also zwei der besagten Großverlage geschlossen werden konnte, steht die Open-Access-

Transformation sowohl in Deutschland als auch international noch am Anfang. Gegenwärtig existieren also zwei verschiedene Publikationssysteme, auf der einen Seite das konventionelle Publikationssystem und auf der anderen Seite das Open-Access-Publikationssystem, parallel zueinander. Damit haben sich die Wege und Möglichkeiten zu Publizieren sowie die Anzahl an Finanzierungs- und Geschäftsmodellen, gerade auch durch die zahlreichen verschiedenen Open-Access-Variationen stark erhöht und vermehrt. Ergebnis ist ein deutlich umfangreicherer und komplexerer wissenschaftlicher Publikationsmarkt mit weitgehend den gleichen Akteuren, den es genau zu kennen und zu überblicken gilt. An dieser Stelle besteht für Bibliotheken die Möglichkeit ihre Rolle als Akteur innerhalb des wissenschaftlichen Publikationsprozesses zu sichern und zu erweitern. Es ist in Zukunft Aufgabe und gleichzeitig Herausforderung für Bibliotheken, ein „aktiver Partner“ und „verlässlicher Knoten in den entstehenden Wissensräumen kontextualisierter und vernetzter Datenbestände zu werden und in globaler Vernetzung und Kooperation für langfristig gesicherte Zugriffsmöglichkeiten zu sorgen“ (Mittler 2018 S. 19).

3 Publikationsdienstleistungsportfolio

Um sich als „aktiver Partner“ und „verlässlicher Knoten“ (vgl. Mittler 2018, S. 19) erweisen zu können, haben seit einigen Jahren „nahezu alle Hochschulbibliotheken ihre klassische Grundaufgabe der Informations- und Literaturversorgung“ um den Bereich der Publikationsdienstleistungen erweitert (vgl. Depping 2014, S. 71). Unter diesem Begriff sind, ganz allgemein gesprochen, solche Dienstleistungen zu verstehen, die den Wissenschaftlern Unterstützung bei allen den Publikationsprozess betreffenden Angelegenheiten, Überlegungen und Tätigkeiten leisten. Wie in allen anderen Dienstleistungsbereichen auch, zählen zu diesem Bereich in der Regel mehrere verschiedene Einzeldienstleistungen, die jedoch nicht isoliert voneinander, sondern in einem übergeordneten Kontext als Dienstleistungsportfolio betrachtet werden sollten. In Bezug auf Publikationsdienstleistungen handelt es sich dabei um das sogenannte **Publikationsdienstleistungsportfolio**.

In der entsprechenden Literatur werden zahlreiche **Einzeldienstleistungen**, die potentiell einem solchen Portfolio zugeordnet werden könnten, detailliert beschrieben. Auf diese soll im Folgenden zunächst kurz eingegangen werden.

3.1 Einzeldienstleistungen und Qualitätskriterien

Depping und Woll beschreiben insgesamt als potentielle Einzeldienstleistungen **Hochschulschriften- beziehungsweise Publikationsserver, institutionelle Repositorien, fachliche Repositorien, Universitätsverlage, Open-Access-Zeitschriften, Publikationsfonds, Hochschulbibliographien und Forschungsdatenbanken, Forschungsdatenmanagement und Bibliometrie**.

Bei **Hochschulschriften- beziehungsweise Publikationsservern** handelt es sich laut Depping um jene Publikationsdienstleistung, welche mit „weitem Abstand die Publikationsdienstleistung mit der größten Verbreitung“ (Depping 2014, S. 77) darstellt. Gemeint ist damit ein Angebot, bei welchem Angehörigen einer Universität die Möglichkeit gegeben wird, ihre Hochschulschriften auf einen von der Bibliothek

bereitgestellten Server hochzuladen. In zahlreichen Umsetzungsbeispielen umfasst der Begriff Hochschulschriften zumindest die an der entsprechenden Universität eingereichten Dissertationen. In vielen Fällen wird den Angehörigen der Hochschule weit darüberhinausgehend eingeräumt, jegliche Form der Publikation, zum Beispiel auch Präsentationen und andere Formen wissenschaftlicher Publikationen, dort abzulegen und zur Verfügung zu stellen. Dabei haben solche Hochschulschriften- beziehungsweise Publikationsserver in der Regel kein eigenständiges Qualitätssicherungsverfahren, mit Ausnahme von Dissertationen und anderen Abschlussarbeiten, da bei Annahme der Dissertation eine Qualitätskontrolle durch die Fakultät erfolgt ist (vgl. Depping 2014, S. 77f.).

Institutionelle Repositorien sind Dokumentenserver, die meist von Institutionen wie Universitätsbibliotheken oder anderen Forschungs- und Forschungsinfrastruktureinrichtungen betrieben werden, um den Angehörigen der Einrichtung eine digitale Veröffentlichung wissenschaftlicher Publikationen zu ermöglichen. Diese Dienstleistung weist hinsichtlich ihres Grundprinzips starke Ähnlichkeiten zu den zuvor beschriebenen Hochschulschriften- beziehungsweise Dokumentenservern auf, zeichnet sich jedoch auch durch gewisse Unterschiede aus. So verfügen institutionelle Repositorien häufig über „eine eigene Webpräsentation innerhalb der Bibliotheksseite“ und sind zur besseren Auffindbarkeit über eine OAI (Open Archives Initiative) -Schnittstelle zu entsprechenden Metasuchmaschinen verknüpft. Darüber hinaus werden meistens für die hochgeladenen Publikationen persistente Identifikatoren vergeben, um eine langfristige, möglichst dauerhafte, Auf- und Wiederfindbarkeit gewährleisten zu können (vgl. Depping 2014, S. 78). Festzuhalten ist, dass institutionelle Repositorien einen deutlich offizielleren und nach außen wirksameren Charakter eines Publikationsmediums gegenüber Hochschulschriften- beziehungsweise Publikationsservern aufweisen, da es ihre Aufgabe ist „den Forschungsoutput der jeweiligen Einrichtung nach außen hin zu dokumentieren und die Sichtbarkeit der institutionellen Forschungsdienstleistungen zu erhöhen“ (Horstkemper 2015, S. 619).

Woll nennt zusätzlich zu den bereits beschriebenen institutionellen Repositorien außerdem noch **fachliche Repositorien**, gerne auch als **disziplinäre Repositorien** bezeichnet, als „innovativen Lösungsansatz zur Bewältigung der Zeitschriftenkrise“ (vgl. Woll 2012, S. 29f.). Wie der Namensteil „Repositorien“ bereits verrät, handelt es sich

dabei ebenfalls um Dokumentenserver, welche gelegentlich von Hochschulbibliotheken, meist aber durch Forschungsorganisationen, teilweise auch in Kooperation mehrerer verschiedener Institutionen, fachlich gebündelt und auf einen Themenbereich ausgerichtet, zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist es ausdrücklich nicht erforderlich, dass die Publizierenden den zur Verfügung stehenden Einrichtung angehören, da es sich explizit um einen Dokumentenserver nach institutionenübergreifendem Prinzip handelt.

Darüber hinaus beschreibt Depping als Publikationsdienstleistung **Universitätsverlage**, welche im „anglo-amerikanischen Raum“ über „eine lange Tradition“ verfügen und sich teilweise zu „großen Verlagshäusern“ mit „kommerziellen Zielen“ entwickelt haben (vgl. Depping 2014, S. 78). Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum solche etablierten Universitätsverlagsstrukturen, bei den meisten deutschen Universitätsverlagen handelt es um „Neugründungen der letzten Jahre“ (vgl. Depping 2014, S. 78f.). Universitätsverlage sind bisher eine der Publikationsdienstleistungen, die explizit die Möglichkeit bieten Publikationen sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form zu veröffentlichen.

Neben Publikationsservern, institutionellen und fachlichen Repositorien und Universitätsverlagen ist auch die Gründung und „technisch-organisatorische Betreuung“ von **Open-Access-Zeitschriften** (vgl. Depping 2014, S. 80) in die Kategorie der Publikationsdienstleistungen zur „Schaffung eigener Publikationskanäle“ (Depping 2014, S. 76) einzuordnen. Dabei können Open-Access-Zeitschriften organisatorisch sowohl bei Hochschulverlagen angesiedelt, als auch gänzlich unabhängig von der Existenz eines solchen betrieben werden. In den letzten Jahren ist die Zahl der Open-Access-Zeitschriften kontinuierlich angestiegen, wobei es sich dabei häufig nicht um Neugründungen handelt, sondern um bestehende Printzeitschriften, die in eine „Open-Access-Variante“ transformiert wurden (vgl. Depping 2014, S. 80). In den meisten Fällen haben Hochschulbibliotheken dabei „nichts mit der inhaltlich-redaktionellen Arbeit zu tun“, welche bei der wissenschaftlichen Gemeinschaft verbleibt, sondern sind eher für die „technisch-organisatorische Betreuung“ und Umsetzung verantwortlich (vgl. Depping 2014, S. 81).

Eine Publikationsdienstleistung, die nicht der Kategorie „Schaffung eigener Publikationskanäle“ (Depping 2014, S. 76) angehört, sind **Publikationsfonds** (vgl. Depping 2014, S. 81f.). Dabei handelt es sich um Mittel von Forschungseinrichtungen,

Universitäten oder ähnlichen Einrichtungen zur Finanzierung von Publikationsgebühren (APCs) für Forschende, die der jeweiligen Institution angehören. In Deutschland ist die Einführung von Publikationsfonds an deutschen Hochschulen stark mit dem Förderprogramm „Open Access Publizieren“ der DFG¹ verbunden, in dessen Rahmen sie den Aufbau Publikationsfonds mit steigendem Eigenanteil der Hochschulen über mehrere Jahre fördert. Dabei ist ausdrücklich zu betonen, dass zwar viele, aber nicht alle Publikationsfonds deutscher Hochschulen aus diesem Förderprogramm resultieren, sondern sie zum Teil selbstständig aus umverteilten Mitteln, zum Beispiel aus dem Erwerbungssetat, entstanden sind. Da die Ressourcen solcher Publikationsfonds begrenzt sind und die Einrichtungen bestrebt sind, die Mittel nach politisch-strategischen Gesichtspunkten sinnvoll zu vergeben, existieren bestimmte Förderkriterien², die der Verteilung dieser Mittel zugrunde liegen.

Bei einer weiteren Publikationsdienstleistung handelt es sich nach Depping um **Hochschulbibliographien** und **Forschungsdatenbanken**. Diese Art der Publikationsdienstleistungen resultiert aus dem kontinuierlich wachsenden Druck der letzten Jahre, „Forschung und Lehre unter output-orientierten Gesichtspunkten zu beurteilen“ (Depping 2014, S. 82). So ist die Aufzeichnung des Publikationsoutputs aus Sicht der Hochschul- und Fakultätsleitungen sowohl für die externe „Außendarstellung als auch intern für die Steuerung – insbesondere über eine leistungsorientierte Mittelvergabe“ – von großer Bedeutung (Depping 2014, S. 82). Gerade vor diesem Hintergrund „wäre eigentlich zu vermuten, dass das Betreiben entsprechender Hochschulbibliographien (für die Veröffentlichungen) und Forschungsdatenbanken (für die laufenden Forschungsausgaben, aus denen unter Umständen noch keine Veröffentlichung resultierte)“ zu einer der am häufigsten vertretenen Publikationsdienstleistungen gehören würde, besonders da die Erstellung solcher

¹ Nähere Informationen zum Förderprogramm „Open Access Publizieren“ finden sich an entsprechender Stelle auf der Website der DFG: https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/open_access/

² Hinsichtlich der Gestaltung dieser Förderkriterien spricht die DFG in einem Merkblatt zum Open-Access-Publizieren gewisse Empfehlungen aus: So sollen nur Artikel gefördert werden, die in goldenen Open-Access-Zeitschriften mit Qualitätssicherungsverfahren erscheinen. Die Publikationsgebühren sollen die Grenze von 2.000 Euro (inkl. Mehrwertsteuer) nicht überschreiten und eine Ko-Finanzierung sollte nicht vorgesehen sein. Außerdem sollten antragstellende Personen Angehörige der jeweiligen Einrichtung beziehungsweise Institution sein und Publikationen nach dem hybriden Modell des Open-Access-Publizierens sollten von der Förderung grundsätzlich ausgeschlossen werden. Weitere Informationen und entsprechendes Merkblatt finden sich unter https://www.dfg.de/formulare/12_20/12_20_de.pdf

Verzeichnisse eigentlich zu einer etablierten „bibliothekarischen Kernkompetenz“ (Depping 2014, S. 82) zählt. Jedoch fand Depping 2014 heraus, dass nur etwa ein Viertel der von ihm untersuchten Hochschulbibliotheken zu diesem Zeitpunkt über eine entsprechende Bibliographie oder Datenbank verfügten (vgl. Depping 2014, S. 82f.).

Hinsichtlich der in den letzten Jahren ebenfalls zunehmenden Open-Science-Bewegung ist **Forschungsdatenmanagement** ein Dienstleistungsbereich, den es für wissenschaftliche Bibliotheken zu erschließen gilt. Als potentielle Einzeldienstleistungen für wissenschaftliche Bibliotheken aus diesem Bereich schlägt Depping vor, die nötige Infrastruktur zur Aufbewahrung und Speicherung zur Verfügung zu stellen, sowie einen „first-level-support“ mittels eines Data Librarian zu etablieren, welcher die folgenden Themen umfasst: „Erstellung eines Datenmanagementplans; Datenschutz, Urheber- und Nutzungsrechte; Dateiformate und Datenorganisation; Aufbereitung, Dokumentation, Metadaten und persistente Identifikatoren; Publizieren und Zitieren von Forschungsdaten und Ingest-Verfahren bei Daten-Repositoryen“ (vgl. Depping 2014, S. 86).

Als einen weiteren Bereich für Publikationsdienstleistungen nennt Depping den der **Bibliometrie** (vgl. Depping 2014, S. 86). Mittels bibliometrischer Verfahren können sowohl quantitative Aspekte, wie die reine Anzahl an Publikationen, als auch qualitative Aspekte, wie beispielsweise der Einfluss verschiedener Publikationsorgane, in denen publiziert wird, analysiert werden (vgl. Depping 2014, S. 86). Dafür bedient sich die Bibliometrie „verschiedener Varianten der Zitationsanalyse sowie Methoden der altmetrcis zur Erfassung des Impacts der Forschung in Web 2.0 Anwendungen“ (Depping 2014, S. 86). Dabei dienen die Erkenntnisse bibliometrischer Analysen letztlich „als Datenbasis für das Controlling und strategische Steuerung“ (Depping 2014, S. 86) seitens der Hochschulleitung.

Abschließend stellte Depping fest, dass Hochschulschriftenserver zwar seit Langem Standard sind, „andere Dienstleistungen wie Hochschulbibliographien, Universitätsverlage, Forschungsdatenmanagement und Bibliometrie hingegen noch nicht sehr verbreitet sind“ (Depping 2014, S. 71). Insgesamt stellen die genannten Einzeldienstleistungen seiner Meinung nach allesamt eine Möglichkeit für wissenschaftliche Bibliotheken dar, sich in der wissenschaftlichen Publikationskette (neu) zu verorten (vgl. Depping 2014, S. 72f.).

Neben dem reinen Vorhandensein der beschriebenen Einzeldienstleistungen sollten nach Deppings Meinung allerdings auch die Kriterien, die aus den Einzeldienstleistungen ein stimmiges und ineinandergreifendes Zusammenspiel, also ein sinnvolles und kontextualisiertes Publikationsdienstleistungsportfolio werden und auch als solches wirken lassen, genauer betrachtet werden (vgl. Depping 2014, S. 88f.).

Zu diesen zählt Depping als erstes, dass die angebotenen Publikationsdienstleistungen einer Einrichtung **in Verbindung miteinander stehen** sollten und die sich daraus ableitenden „**Synergieeffekte**“ nach Möglichkeit genutzt werden sollten (vgl. Depping 2014, S. 89). Als Beispiel für diese Zusammenhänge und „Synergieeffekte“ nennt er unter anderem die Verbindung zwischen Forschungsdaten und den dazugehörigen Publikationen: Zum gleichen Zeitpunkt der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse in Form einer Publikation, womöglich sogar über die von der Einrichtung bereitgestellten Publikationskanäle veröffentlicht, liegen in den meisten Fällen auch schon die zugrundeliegenden Forschungsdaten in ihrer endgültigen Fassung zur Aufbewahrung und Archivierung bereit. Hierbei bietet es sich sowohl an, die Speicherung der Forschungsdaten zu übernehmen, als auch die Metadaten der Publikation in die Hochschulbibliographie aufzunehmen und in dieser Aufnahme entsprechend auf den Veröffentlichungsort der Forschungsdaten zu verweisen. Sollte die Veröffentlichung über die einrichtungseigenen Publikationskanäle veröffentlicht werden, bietet es sich sogar an, eine beidseitige Verweisung und Verlinkung beider Datensätze vorzunehmen (vgl. Depping 2014, S. 89).

Bei der Verknüpfung von Einzeldienstleistungen muss es nicht ausschließlich um eine aufgaben- oder datensatzbezogene Verbindung handeln, sondern es besteht auch die Möglichkeit eine Verbindung zwischen Kooperationspartnern an der Hochschule herzustellen. So bietet es sich bei oben genanntem Beispiel an im Bereich der Aufbewahrung und Archivierung von Forschungsdaten eine Kooperation mit dem jeweiligen Rechenzentrum einzugehen, welches in Bezug auf die technische Komponente beispielsweise bei der Langzeitarchivierung möglicherweise über weiter fortgeschrittene Kompetenzen verfügt als das Bibliothekspersonal (vgl. Depping 2014, S. 89). Von Verbindungen solcher Art profitieren nicht nur die im Rahmen des Portfolios angebotenen Einzeldienstleistungen, sondern auch die Wahrnehmung des Dienstleistungsportfolios innerhalb der eigenen Einrichtung kann verstärkt werden.

Als zweites Kriterium dieser Art nennt Depping die **offensive Vermarktung dieser Einzeldienstleistungen als „zusammengehöriges Dienstleistungspaket“** (Depping 2014, S. 71). Im Jahre 2014 attestierte Depping den Bibliotheken auf diesem Gebiet noch akuten Nachholbedarf (vgl. Depping 2014, S. 88). Bezüglich der Außenwirkung empfiehlt er neben einer gut sichtbaren Platzierung entsprechender Angebote auf der Website, „eine (!) Ansprechperson“ zu benennen (vgl. Depping 2014, S. 88). Bezüglich der Innenwirkung innerhalb der Einrichtung hält er es für wichtig, das Vorhandensein entsprechender Dienstleistungen auf eine Art und Weise im Bewusstsein des Personals „zu verankern“, dass diese jenes im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungen jederzeit bedenken und berücksichtigen (vgl. Depping 2014, S. 88). Nur durch eine entsprechende Vermarktung können Publikationsdienstleistungen von innen und außen als „wichtiger Bestandteil“ des Gesamtdienstleistungsportfolios einer Einrichtung wahrgenommen werden (vgl. Depping 2014, S. 88)

Um ein Bild davon zu skizzieren, wie ein stimmiges und aufeinander abgestimmtes Publikationsdienstleistungsportfolio in der Praxis aussehen kann, sollen im Folgenden einige Best-Practice-Beispiele genauer betrachtet werden.

3.2 Best-Practice-Beispiele

Beim ersten Publikationsdienstleistungsportfolio, auf welches sich als Best-Practice-Beispiel zunächst fokussiert werden soll, handelt es sich um jenes der **TIB Hannover (Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek)** - einer zentralen deutschen Fachbibliothek (vgl. Technische Informationsbibliothek (TIB)).

Im Rahmen des auf der Website präsentierten Portfolios finden sich zunächst mehrere institutionseigene Publikationskanäle: So präsentiert die TIB gleich zwei Repositorien, einerseits das LeibnizOpen, ein mehrere Institutionen der Leibniz-Gemeinschaft umfassendes und standortübergreifendes institutionelles Repository für die Mitarbeitenden aller Leibniz-Institute sowie ein institutionelles Repository nur für die Angehörigen der Leibniz Universität Hannover, auf welchem unter anderem die dort betreuten Dissertationen abgelegt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit der Publikation von AV-Medien in einem extra dafür vorgesehenen AV-Portal, einer „webbasierten Plattform für qualitätsgeprüfte wissenschaftliche Videos“ (vgl.

Technische Informationsbibliothek (TIB)). Die TIB ist zusätzlich für die Veröffentlichung und Verwaltung von Forschungsberichten aus Forschungsprojekten zuständig, welche durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert werden. Im Laufe des Jahres 2020 soll außerdem die Möglichkeit entwickelt werden, Forschungsdaten ebenfalls über einen institutionseigenen Publikationskanal zu veröffentlichen. Dies soll in Form eines eigenen Forschungsdatenrepositoriums geschehen, welches wiederum mit dem Forschungsinformationssystem und dem institutionellen Repository der Leibniz Universität Hannover verknüpft ist. Darüber hinaus werden für jeden Veröffentlichungsgegenstand sowie für jede Publikationsart beziehungsweise jeden Publikationsweg, also auch die verschiedenen Wege und Möglichkeiten des Open-Access- und konventionellen Publizierens, zahlreiche und ausführliche Informationen und Links, auch zu nicht-institutionseigenen Publikationskanälen, zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich bietet die TIB Hannover publikationsgegenstandsübergreifende Dienstleistungen an. So wird durch die TIB Hannover laut ihrer Website hinsichtlich des Aspekts der Langzeitarchivierung von Publikationen aller Art, also unter anderem grauer Literatur, Forschungsberichten, Dissertationen, nicht-textueller Medien und Open-Access-Publikationen, ein Beratungsangebot und die entsprechende technische Infrastruktur bereitgestellt. Bezüglich der Langzeitarchivierung von nicht-digitalen Objekten wird in diesem Zusammenhang auf das Archiv der TIB beziehungsweise das Universitätsarchiv Hannover verwiesen.

Speziell für den Bereich des Open-Access-Publizierens wird einerseits ein regelmäßiges Informations- und Beratungsangebot in Kursform und andererseits eine individuelle Beratung nach Terminvereinbarung angeboten. Ergänzt wird dieser Bereich durch das Bereitstellen von Open-Access-Publikationsfonds, einen für die Angehörigen der Leibniz Universität Hannover und einen weiteren für alle Angehörigen der Leibniz-Gemeinschaft. Ebenfalls in diesem Bereich werden Rabattierungen und Vergünstigungen für Publizierende durch Mitgliedschaften der Einrichtung bei Initiativen und Verlagen präsentiert.

Die besonderen Merkmale, welche das Publikationsdienstleistungsportfolio der TIB Hannover als Beispiel der Kategorie Best-Practice auszeichnen, sind einerseits der reine

Umfang an zahlreichen Einzeldienstleistungen die verschiedenen Publikationsgegenstände betreffend, und andererseits die Verknüpfung und die Präsentation dieser Verknüpfung der Einzeldienstleistungen untereinander. So tauchen Dienstleistungen, die mehrere Publikationsdienstleistungen der Website betreffen, in jeder dieser Kategorien, in denen sie relevant erscheinen erneut auf. Außerdem wird das Vorhandensein von Verknüpfungen deutlich, wenn man sich beispielsweise das noch in Bearbeitung befindliche Forschungsdatenrepositorium anschaut, welches mit dem Forschungsinformationssystem verknüpft und in das institutionelle Repositorium der Leibniz Universität Hannover eingebettet ist. Besonders positiv fällt auch die Präsenz des gesamten Publikationsdienstleistungsportfolios auf der Website auf. So stellt dieses eine ganz zentrale Kategorie namens „Publizieren & Archivieren“ (vgl. Technische Informationsbibliothek (TIB)) im Hauptmenüreiter der Website dar.

Schlussendlich lässt sich also feststellen, dass ein Großteil der vorgestellten potentiellen Einzeldienstleistungen zum aktuellen Zeitpunkt durch die TIB Hannover angeboten werden und auch die von Depping aufgestellten Kriterien des „miteinander in Verbindung Stehens“ und der „offensiven Vermarktung“ in besonderem Maße erfüllt werden.

Als zweites Best-Practice-Beispiel aus dem Bereich der Publikationsdienstleistungsportfolios soll das der **ZB MED-Publikationsportal Lebenswissenschaften** mit dem Namen „**PUBLISSO**“ herangezogen werden (vgl. Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) - Informationszentrum Lebenswissenschaften). Mit „PUBLISSO“ hat man bei ZB MED, der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin, einen Markennamen für ein Publikationsportal etabliert, welches speziell auf den Bereich des Open-Access-Publizierens ausgerichtet ist. Diesen unabhängigen Portalcharakter erkennt man bereits daran, dass man von der Startseite von ZB MED auf eine externe URL mit anderem eigenem unabhängigem Namen gelangt, wenn man auf „Publizieren mit Publisso“ klickt. Besagter Link ist auf der Startseite sehr zentral platziert. An dieser Art der Präsentation des Publikationsdienstleistungsportfolios zeigt sich bereits, dass man bei ZB MED den Bereich der Publikationsdienstleistungen als einen insgesamt zentralen Bestandteil des Gesamtdienstleistungsportfolios wahrnimmt und auch als solchen nach außen hin kommunizieren möchte. Gerade da dieser Bereich nur einer von Dreien ist, der an dieser Stelle in dieser Art und Weise dargestellt wird, scheint es, als würden Publikationsdienstleistungen als ein Bereich

bewertet werden, der diese Einrichtung auszeichnet und ausmacht. Das Kriterium der „offensiven Vermarktung“ kann dementsprechend an dieser Stelle bereits als in besonderem Maße erfüllt angesehen werden. Zusätzlich lässt sich erkennen, dass man die einzelnen Publikationsdienstleistungen als solche kontextualisiert betrachtet, indem sie in einem extra dafür vorgesehenen Portal zusammenhängend und gebündelt präsentiert werden. Die erfolgreiche Umsetzung des Aspekts des „miteinander in Verbindung Stehens“ zeigt sich aber auch in Bezug auf den inhaltlichen Zusammenhang der Publikationsdienstleistungen untereinander. So beinhaltet „PUBLISSO“ unter anderem das Fachrepositorium Lebenswissenschaften, welches als disziplinäres Repositorium der Lebenswissenschaften sowohl für die Veröffentlichung von Publikationen auf dem Weg des grünen und goldenen Open Access, als auch für die Veröffentlichung von Dissertationen und Forschungsdaten genutzt werden kann. Obwohl die verschiedenen Arten von Publikationen, also Zeitschriftenartikel, Bücher, Kongress- und Tagungsbände, Beiträge in Kongress- und Tagungsbänden und Forschungsdaten in PUBLISSO als separate Kategorien voneinander aufgeführt werden, enthält jede dieser Unterseiten einen Hinweis auf die potentiell mögliche Publikation im Fachrepositorium Lebenswissenschaften. Da Dissertationen keine eigene Webseite auf der Website haben, findet man einen Link zu den Informationen über das disziplinäre Repositorium zusätzlich als eigene Verlinkung im Reiter „Publizieren“. Obendrein besteht für Publizierende des Fachrepositoriums noch die Möglichkeit thematisch passende Videos, zum Beispiel in Gestalt von Tutorials oder Lehrmaterial, zu veröffentlichen. Für Promovierende der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln betreibt ZB MED extra einen separaten Hochschulschriftenserver, auf welchem diese ihre Dissertation zusätzlich zur gedruckten Form als elektronische Version hochladen können. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft stellt ZB MED genauso wie die TIB Hannover den Angehörigen der Leibniz-Institute das Repositorium LeibnizOpen als institutionenübergreifenden Dokumentenserver zur Verfügung. Ein weiteres Gebiet, auf welchem ZB MED Publikationsdienstleistungen anbietet, ist das der Langzeitarchivierung. Hierbei findet sich zunächst eine Sammlung zahlreicher allgemeiner Informationen und Links sowie die Policy zur Langzeitarchivierung bei ZB MED. Außerdem wird auf das von ZB MED genutzte Langzeitarchivierungssystem Rosetta verwiesen, welches die TIB Hannover in Kooperation mit dem ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft gemeinsam betreibt.

Ergänzt und abgerundet wird das Publikationsdienstleistungsportfolio von ZB MED durch zwei Schwerpunktthemen, bei welchen es sich einerseits um die Beratung und andererseits um das Forschungsdatenmanagement handelt. Der Bereich der Beratung erstreckt sich auf alle in PUBLISSO vorgestellten Angebote, wird allerdings als separate Kategorie auf der PUBLISSO-Startseite aufgeführt und umfasst insgesamt fünf verschiedene Beratungs- und Informationsvermittlungsformen: So beinhaltet diese ausführliche FAQs; ein unregelmäßiges Workshop- und Webinarangebot, zu welchem nachträglich Informationen und Material frei zugänglich gemacht werden; verschiedene Video-Tutorials sowie die ständige Möglichkeit der persönlichen Beratung nach Terminabsprache. Der zweite Schwerpunktbereich von PUBLISSO, nämlich der des Forschungsdatenmanagements, umfasst insgesamt die größte Anzahl an Unterkategorien. So werden in der Kategorie „Forschungsdatenmanagement planen“ die Funktion eines Datenmanagementplans und die darin idealerweise enthaltenen Informationen aufgeführt, während in der Kategorie „Forschungsdaten dokumentieren“ die Nutzungsgründe und Auswahlkriterien von elektronischen Laborbüchern erläutert werden. Des Weiteren werden in der Kategorie „Forschungsdaten referenzierbar und auffindbar machen“ verschiedene Arten persistenter Identifikatoren vorgestellt, sowie in einer weiteren Kategorie mit dem Titel „Forschungsdaten publizieren“ sowohl verschiedene nicht-institutionseigene Publikationskanäle mittels des „PUBLISSO Repository Finders“ als auch das institutionseigene Fachrepositorium Lebenswissenschaften als Publikationsmöglichkeit präsentiert. In der Kategorie „Forschungsdaten archivieren“ werden außerdem verschiedene Formate für die digitale Langzeitarchivierung von Forschungsdaten nach Datentypen empfohlen, während mit der Kategorie „Forschungsdaten suchen und nutzen“ auf das ZB MED-Suchportal LIVIVO zur gezielten Recherche nach Forschungsdaten hingewiesen wird. Darüber hinaus werden die FAIR-Prinzipien (**F**indable, **A**ccessible, **I**nteroperable und **R**eusable) für Forschungsdaten in einer gleichnamigen Kategorie präsentiert. Darüber hinaus werden in den Kategorien „NFD4Life Umbrella“ ein gleichnamiges und gemeinsames Infrastrukturkonzept verschiedener Forschungsorganisationen für Forschungsdaten aus den Lebenswissenschaften und in der Kategorie „Forschungsprojekte“ aktuelle Drittmittelprojekte Forschungsdatenmanagement betreffend, in welchen ZB MED involviert ist, vorgestellt. Zuletzt wird innerhalb der Oberkategorie des Forschungsdatenmanagements nochmal separat auf das Beratungsangebot in diesem Bereich hingewiesen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass PUBLISSO von ZB MED über viele der von Depping genannten Einzeldienstleistungen verfügt, PUBLISSO allerdings ganz klar auf den Bereich des Open-Access-Publizierens und dabei dann auf die Bereiche der Beratung und des Forschungsdatenmanagements spezialisiert ist. Auch die von Depping genannten Kriterien des „miteinander in Verbindung Stehens“ und der „offensiven Vermarktung“ können als in besonderem Maße erfüllt betrachtet werden. So handelt es sich bei PUBLISSO um ein umfangreiches, stimmiges, gut aufeinander abgestimmtes und spezialisiertes Publikationsdienstleistungsportfolio eines modernen Bibliotheksdienstleisters.

Das letzte Publikationsdienstleistungsportfolio, welches als Best-Practice-Beispiel vorgestellt werden soll, ist das der **Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Münster** (vgl. Universitäts- und Landesbibliothek Münster). Hierbei handelt es sich um das einzig dargestellte Portfolio einer Universitätsbibliothek, während es sich bei der TIB Hannover und ZB MED um spezielle Fachbibliotheken mit anderer Trägerschaft handelt. Die Universitätsbibliothek der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) stellt ihren Angehörigen zunächst ausführliche Informationen zu verschiedenen Arten der Publikation, also Dissertationen, Artikel, Bücher (Monographien, Sammelbände, Festschriften) und Zeitschriften zur Verfügung. Publikationstypübergreifend finden sich gesonderte Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Publizierens und Hinweise zur Datei-Erstellung bei digitalen Publikationen. Außerdem finden sich zu jeder der aufgezählten Publikationstypen die angebotenen und jeweils relevanten Services, auf welche im Folgenden genauer eingegangen wird. Für Dissertationen, Artikel und Bücher wird unter anderem auf den Publikationsserver und gleichzeitig das institutionelle Repositorium „miami“, auch als „Münstersches Informations- und Archivsystem multimedialer Inhalte“ (vgl. Universitäts- und Landesbibliothek Münster) bezeichnet, verwiesen, in welchem nach Angabe der Website auch Forschungsdaten, Lehrmaterial, Arbeitspapiere, multimediales Material und Musikalien hochgeladen, publiziert und archiviert werden können. Für Dissertationen und Bücher wird zusätzlich die hybride, also sowohl elektronische als auch gedruckte Publikation in einer WWU-Schriftenreihe, vorgeschlagen. Insgesamt verfügt die WWU über eine hohe Anzahl an Schriftenreihen der verschiedensten Fachrichtungen. In den Publikationsinformationen zum Publikationstyp Artikel finden sich außerdem noch Verlinkungen zu Informationen zu

den Wegen von Open Access sowie ein Hinweis auf den Open-Access-Publikationsfonds der WWU. Das Angebot aus dem Bereich Open-Access wird um allgemeine Informationen und Vorteile von Open Access, den Open-Access-Erklärungen der WWU, weiteren externen Fördermöglichkeiten, aktuellen Entwicklungen im Bereich Open Access und Statements der WWU zu Open Access ergänzt. Für den Publikationstyp der Zeitschriften präsentiert die ULB Münster das Open Journal System (OJS)³ als passende Dienstleistung. Mit dem ebenfalls im Angebot befindlichen Forschungsportal „Forschung A-Z“, einem Such- und Rechercheportal, bietet die ULB Münster einen zusammenhängenden Überblick über die vielfältigen Forschungsaktivitäten und -ergebnisse der WWU Münster. Zusätzlich zu diesem Portal stellt die ULB Münster noch ein separates Videoportal zur Verfügung, in welchem unter anderem Forschungsprojekte, Filme von Veranstaltungen und allgemeine Informationsvideos zu finden sind. Darüber hinaus wird den Publizierenden ein persönliches Beratungs- und Schulungsangebot zur Seite gestellt, welches unter anderem die Themen der Schreib- und Medienkompetenz, die Bereiche Literaturverwaltung und Textverarbeitung und das Publizieren in „miami“ umfasst, sowie Informationen zur Autorenidentifikation in Form von ORCID und zu persistenten Publikationsidentifikatoren.

In der Websitedarstellung getrennt von diesen Publikationsdienstleistungen wird der Bereich des Forschungsdatenmanagements aufgeführt, innerhalb welchem sich Forschende über Informationen zu Datenmanagementplänen, Datenspeicherung und einen rechtlichen Überblick verschaffen können. Außerdem werden in diesem Bereich verschiedene Möglichkeiten der Veröffentlichung von Forschungsdaten vorgestellt, darunter unter anderem der institutionseigene Publikationskanal „miami“ und externe Publikationskanäle wie fachliche Forschungsdatenrepositorien und Data Journals. Zur Nachnutzung und Recherche von Forschungsdaten für Nutzer stehen in diesem Bereich ebenfalls gesammelte Informationen für einen ersten Überblick bereit.

Genau wie die beiden zuvor vorgestellten Best-Practice-Beispiele enthält das Publikationsdienstleistungsportfolio der ULB Münster bereits einen Großteil der von Depping genannten potentiellen Einzeldienstleistungen, die größtenteils auch miteinander in Verbindung stehen, wie an der inhaltlichen Verknüpfung durch

³ Bei OJS handelt es sich um ein E-Journal-Redaktionssystem von PKP (Public Knowledge Project), bei welchem Herausgeber einer Zeitschrift oder solche die es werden möchten, die Möglichkeit erhalten, diese innerhalb des Systems redaktionell zu betreuen und zu veröffentlichen. Weitere Informationen hierzu finden sich unter: <https://www.ojs-de.net/ueber-das-projekt>

Mehrfachpräsentation an relevanten Positionen und beispielsweise der gleichzeitigen Nutzung eines Dokumentenservers einerseits als Publikationsserver und andererseits als institutionelles Repositorium deutlich wird. Jedoch kann das Kriterium der „offensiven Vermarktung“ als nur zum Teil erfüllt angesehen werden, da auf der Startseite der ULB Münster selbst ein direkter Hinweis auf die angebotenen Publikationsdienstleistungen fehlt und man zunächst über den allgemeinen Menüpunkt „Service“ auf das entsprechende Angebot stößt. Trotz dieser kleinen Einschränkung ist das Publikationsdienstleistungsportfolio der ULB Münster aus genannten Gründen als Best-Practice-Beispiel zu bezeichnen und sollte im Rahmen dieser Darstellung von Best-Practice-Beispielen keinesfalls fehlen.

3.3 IST-Analyse: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Im Gegensatz zu den dargestellten Best-Practice-Beispielen verfügt die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf über ein insgesamt deutlich schmaleres und weniger gut sichtbares Publikationsdienstleistungsportfolio (vgl. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf).

So bietet die ULB Düsseldorf in ihrer Funktion als Universitätsbibliothek der Heinrich-Heine-Universität (HHU) Düsseldorf, zunächst einen „Dokumenten- und Publikationsservice“, also einen Publikationsserver unter anderem für die Veröffentlichung und digitale Aufbewahrung von Hochschulschriften, multimedialen Lehr- und Lernmaterialien, Animationen, Simulationen und Audio- und Videomaterial an.

Außerdem verfügt die ULB Düsseldorf über ein persönliches Beratungsangebot speziell für die Themen „Publizieren“ und „Open Access“, welches die Angehörigen der HHU Düsseldorf nach Terminvereinbarung in Anspruch nehmen können.

Gemeinsam mit dem ZIM (Zentrum für Informations- und Medientechnologie) und der Abteilung für Forschung & Transfer der HHU unterstützt die ULB Düsseldorf ihre Publizierenden mit einem Angebot im Bereich des Forschungsdatenmanagements. Dies umfasst unter anderem das Betreiben der benötigten technischen Infrastruktur und ein Beratungsangebot. Die Aufgabe der ULB Düsseldorf liegt dabei ausschließlich im

Bereich der Beratung, welche je nach Fachrichtung durch die entsprechenden Fachreferenten realisiert wird.

Darüber hinaus wird der Bereich der Publikationsdienstleistungen durch das Vorhandensein eines seit Januar 2019 bestehenden institutionellen Open-Access-Publikationsfonds für die Angehörigen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen-, Medizinischen- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, sowie für die Angehörigen der Abteilung für Informationswissenschaft der Philosophischen Fakultät ergänzt. Dabei handelt es sich um einen Publikationsfonds, dessen Mittel nicht aus dem Projekt „Open-Access-Finanzieren“ der DFG stammen, sondern aus den entsprechenden Erwerbungssetats beziehungsweise eigens dafür bereitgestellten Mitteln der jeweiligen Fakultäten und Abteilungen.

Ebenso wurde kürzlich mit dem E-Journal-Redaktionssystem OJS (Open Journal System), demselben System mit auch die ULB Münster arbeitet, eine Plattform zur Publikation von Open-Access-Zeitschriften und -Artikeln als neuer Service für die Angehörigen der HHU Düsseldorf realisiert. Obwohl dieses Dienstleistungsangebot aktuell schon zum Publikationsdienstleistungsportfolio der ULB Düsseldorf zählt und nutzbar ist, ist eine Vermarktung selbiger auf der Website noch nicht präsent.

Ebenfalls nach außen noch nicht sichtbar sind die folgenden beiden Publikationsdienstleistungen. Dies hat den Hintergrund, dass diese Dienstleistungen sich zum aktuellen Zeitpunkt noch im Aufbau befinden und deswegen noch nicht nach außen dargestellt und kommuniziert werden. Trotzdem sollten diese Dienstleistungen in Hinblick auf die Betrachtung des IST-Zustandes nicht unberücksichtigt bleiben.

Einerseits wird das Angebot aktuell durch den Aufbau einer Hochschulbibliographie erweitert, in welcher die Publikationsaktivitäten der Angehörigen ULB Düsseldorf in naher Zukunft festgehalten und dokumentiert werden sollen.

Andererseits befindet sich außerdem seit Januar 2020 die Verwendung von OMP (Open Monograph Press), dem Äquivalent von OJS für E-Books, in der Phase eines Pilotprojekts.

Insgesamt wird also zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Teil der von Depping genannten Einzeldienstleistungen an der ULB Düsseldorf umgesetzt und angeboten, weswegen das Angebot insgesamt wie oben schon angekündigt und gerade auch im Vergleich zu den aufgeführten Best-Practice-Beispielen, doch als eher schmal zu bezeichnen ist. Mit den aktuell noch im Aufbau befindlichen Dienstleistungen zeigt die ULB Düsseldorf jedoch, dass man bestrebt ist, diesen Dienstleistungsbereich weiter auszubauen. Eine Verknüpfung der einzelnen beschriebenen Publikationsdienstleistungen findet zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht statt, weswegen das Kriterium des „miteinander in Verbindung Stehens“ derzeit als nicht erfüllt zu betrachten ist.

Der Internetauftritt der ULB Düsseldorf im Bereich der Publikationsdienstleistungen kann als nicht zusammenhängend beschrieben werden, so findet man die Bezeichnung „Publikationsserver“ nirgendwo als Direktlink, sondern erreicht diesen nur indirekt über den Menüpunkt „Dissertation und Habilitation“ und „Semesterapparate“ unter dem Menüpunkt „Open Access Publizieren“, während man zum Open-Access-Publikationsfonds über den Link „Open Access in der Tag-Cloud“ auf der Startseite und dann über den eindeutigen Link „OA-Publikationen finanzieren“ gelangt. Der Webseitenbereich „Open Access“ enthält zusätzlich noch allgemeine Informationen über Open Access, die damit verbundenen Publikationswege und die Vorteile von Open Access sowie Informationen zu Projekt DEAL und die Bedeutung der DEALs für Publizierende der HHU Düsseldorf.

Positiv hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass für den gesamten Webseitenbereich „Open Access“, wie Depping empfiehlt, genau eine Person als zentraler Ansprechpartner angegeben wird. Das Beratungsangebot im Bereich der Publikationsdienstleistungen findet sich hingegen gänzlich separiert hinter dem Menüpunkt „Forschende und Lehrende“ und darunter dann in „Schulungen und Beratung“ versteckt zwischen allen anderen verfügbaren Beratungsangeboten verschiedenster Bereiche. Genauso isoliert von den anderen angebotenen Publikationsdienstleistungen findet sich der Bereich des Forschungsdatenmanagements, welcher im selben Menüpunkt wie das Beratungsangebot aufgeführt wird, dann jedoch unter „Forschungsdaten“ zu finden ist.

Bei dieser Gestaltung der Websitepräsentation kann nicht von einer „offensiven Vermarktung“ nach Deppings Kriterien gesprochen werden, da das bisherige Angebot alles andere als gut sichtbar, gebündelt und als zentraler Dienstleistungsbereich der ULB Düsseldorf dargestellt wird.

Eine Überarbeitung des bestehenden Publikationsdienstleistungsportfolios der ULB Düsseldorf könnte die Chance bieten publikationsunterstützende Dienstleistungen und somit die ULB als moderne und zukunftsorientierte Dienstleistungseinrichtung „stärker in das Bewusstsein der Wissenschaftler und der eigenen Hochschule zu bringen“ (Depping 2014, S. 72) sowie letztendlich eine „strategische (Neu-)Verortung“ (Depping 2014, S. 71)) und Etablierung der Einrichtung als wichtiger Akteur des wissenschaftlichen Publikationsprozesses bewirken.

Um dies zu erreichen sollten die Interessen und Bedürfnisse der Publizierenden identifiziert und innerhalb dieses Überarbeitungsprozesses berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wurde sich dazu entschlossen eine Erhebungsmethode durchzuführen, die es ermöglicht genau diese herauszufinden.

4 Methodik

Vor der Entscheidung für eine Methode steht die **Reflexion des Forschungsgegenstandes** beziehungsweise **der grundsätzlichen Zielsetzung der Erhebung**. Wie bereits festgestellt, befindet sich der wissenschaftliche Publikationsprozess in einem Veränderungsprozess und hat insgesamt hinsichtlich seiner Komplexität deutlich zugenommen. Damit die ULB Düsseldorf die Forschenden an der HHU Düsseldorf durch verschiedene Dienstleistungen im Rahmen ihres Publikationsdienstleistungsportfolios angemessen unterstützen kann, sollte dieses den aktuellen Gegebenheiten des wissenschaftlichen Publikationssystems und somit auch den Bedürfnissen der Publizierenden angepasst und daran ausgerichtet werden. Um dieses Ziel, also eine Optimierung des Publikationsdienstleistungsportfolios an der ULB Düsseldorf, zu erreichen und passgenaue Services anbieten zu können, müssen zunächst Bedürfnisse erkannt beziehungsweise abgeleitet und dafür der Publikationsprozess der Publizierenden an der HHU Düsseldorf genau erfasst, verstanden und nachvollzogen werden.

Prinzipiell bestehen für die Erhebung **zwei grundsätzlich verschiedene Erhebungsansätze** zur Verfügung. Dabei handelt es sich einerseits um den **qualitativen**, und andererseits um den **quantitativen Ansatz**. Quantitative Erhebungsansätze sind

allesamt dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren der Metrisierung Anwendung findet, was bedeutet, dass Aussagen zu Größen und auf den Prozess des Zählens reduziert und zurückgeführt werden (vgl. Mayring 2015, S. 18). Zwar sind qualitative Erhebungen nicht zwingend gänzlich frei von metrischen Begriffen, jedoch weisen sie grundsätzlich allesamt den Anspruch auf, die volle Komplexität der zu untersuchenden Gegenstände erfassen zu wollen, während quantitative Verfahren vorwiegend Erkenntnisse aus isolierten Daten und Fakten anstreben, die möglichst frei von allen störenden Nebeneffekten der Alltagsrealität, wie Zusammenhängen und anderen kausalen Verknüpfungen sein sollen (vgl. Mayring 2015, S. 19). Da die Erhebung zur Optimierung des Publikationsdienstleistungsportfolios an der ULB Düsseldorf ausschließlich die Erfassung von sehr individuellen Erfahrungen und kausalen Gesamtzusammenhängen anstrebt, liegt es nahe, dass **ein qualitatives Erhebungsverfahren Anwendung finden soll**.

Mayring nennt **vier Grundformen qualitativer Erhebungsverfahren**, nämlich das **problemzentrierte Interview**, das **narrative Interview**, die **Gruppendiskussion** und die **teilnehmende Beobachtung** (Mayring 2016, S. 66f.). Während die ersten drei Erhebungsarten auf verbalen Äußerungen basieren, handelt es sich bei der vierten um eine Methode mit beobachtendem Charakter. Da der verbale Zugang über ein Gespräch zur Gewinnung der angestrebten Informationen notwendig erscheint um „subjektive Bedeutungen“ ableiten zu können und die Subjekte selbst Experte ihrer eigenen Bedeutungsgehalte sind (vgl. Mayring 2016, S. 66), bedeutet dies für die vorliegende Untersuchung, dass das gewünschte Material mittels **Interviews** beziehungsweise mittels **Gruppendiskussionen** erhoben werden soll.

Bei den beiden Interviewformen, die Mayring nennt, also dem problemzentrierten und dem narrativen Interview handelt es sich um **Einzelinterviewverfahren**, die sich in Bezug auf das Merkmal der Offenheit der Frageformulierungen gleichen, jedoch Unterschiede in Hinblick auf das Merkmal der Strukturiertheit aufweisen (vgl. Mayring 2016, S. 67). Während das **problemzentrierte Interview** auf eine bestimmte Problemstellung zentriert ist, die vom Interviewer im Vorhinein bereits analysiert und in einen stärker strukturierten Interviewleitfaden transkribiert wurde und welche dieser zu Beginn des Interviews einführt und auf die er immer wieder zurückkommt (vgl. Mayring 2016, S. 67), soll der Interviewte beim **narrativen Interview** ganz formlos und frei durch

den Interviewer zum Erzählen über eine bestimmte Thematik animiert werden (vgl. Mayring 2016, S. 72).

Ein großer **Vorteil dieser Einzelinterviewverfahren** liegt darin begründet, dass man sich sehr genau auf die subjektiven Bedeutungsstrukturen des Einzelnen einlassen kann. Jedoch ist häufig zu beobachten, dass sich echte und somit interessante Meinungen, Einstellungen und Orientierungen oft erst situativ innerhalb eines Gruppenkontextes herausbilden (vgl. Mayring 2016, S. 76f.). Außerdem gilt es zu bedenken, dass für eine hohe Repräsentativität⁴ der Ergebnisse die Menge an zu erwartenden Informationen und Aspekten, also die Bandbreite der gewählten Erhebungsthematik, an die Bandbreite und zahlenmäßige Größe der Zielgruppe angepasst werden sollte. Da die zu erwartende Bandbreite verschiedenster Erfahrungen und Informationen in Bezug auf den Publikationsprozess durch eine große, heterogene Gesamtzielgruppe erwartungsgemäß ebenfalls relativ groß ausfallen wird, erscheint die **Wahl eines Verfahrens der Gruppendiskussion** aufgrund ihres, wie der Name bereits verrät, Gruppen- und Diskussionscharakters, im Gegensatz zu einem Einzelinterviewverfahren, ideal geeignet, um die gewünschten Informationen in einer angemessenen Art und Weise erheben zu können.

Ähnlich wie bei den Einzelinterviewverfahren stehen auch eine **ganze Reihe verschiedener Gruppendiskussionsverfahren** zur Auswahl. Im Rahmen des Auswahlprozesses der Methode in Erwägung zu ziehen sind dabei das **Gruppeninterview**, das **gemeinsame Erzählen**, die **Gruppendiskussion** und das **Fokusgruppeninterview** (vgl. Flick 2017, S. 248f.).

Beim **Gruppeninterview** handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um eine relativ standardisierte Befragung mit Interviewcharakter im Rahmen welcher eine begrenzte und durch einen detaillierten Fragenkatalog verhältnismäßig streng vorgegebene Auswahl an Fragen behandelt werden kann. Das diese Erhebungsmethode den Gruppendiskussionsverfahren zugeordnet ist, liegt darin begründet, dass sich die Teilnehmenden in ihren Antworten gegenseitig anregen und ergänzen können (vgl. Flick

⁴ Die Verwendung des Begriffs der Repräsentativität gilt in Bezug auf qualitative Forschung als umstritten. Vertreter der quantitativen Forschung sind häufig der Meinung, dass es sich bei qualitativen Methoden aufgrund der häufig geringeren Teilnehmerzahl als bei quantitativen Methoden nicht um eine verallgemeinerbare Erhebung, sondern um einzelne Zufallsstichproben handelt. In dieser Arbeit wird Repräsentativität als Kriterium der Aussagekraft der Ergebnisse hinsichtlich der zu berücksichtigenden Zielgruppe aufgefasst, welches es nach Möglichkeit zu erreichen gilt.

2017, S. 250) und somit ein gewisses Diskussionspotential besteht. Doch gerade in Hinblick auf grundsätzliche Zielsetzung der Erhebung an der ULB Düsseldorf erscheint die Enge der Antwortmöglichkeiten, die durch einen Fragenkatalog entstehen würde, als nicht zielführend, da doch gerade die Teilnehmenden den Schwerpunkt durch ihre gesammelten Erfahrungen und Ansichten setzen sollten und durch zu konkrete Vorgaben womöglich wichtige Aussagen zur gewünschten Erkennung und Ableitung potentieller Bedarfe verhindert werden würde.

Bezogen auf den Aspekt der Strukturiertheit beziehungsweise das Maß an Standardisierung bildet die Methodik des **gemeinsamen Erzählens**, die zum Teil auch als authentisches Gespräch bezeichnet wird (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S.143f.), genau das Gegenteil zum zuvor erwähnten Gruppeninterview. Dabei geht es nämlich darum, die Interaktion der Teilnehmenden bezüglich einer konkreten Thematik weitestgehend so zu belassen und aufzuzeichnen, wie sie auch im Alltag stattfinden würde (vgl. Flick 2017, S. 263f.). Diese Methodik der qualitativen Sozialforschung eignet sich in erster Linie zur Anwendung in natürlichen Gruppen und sozialen Gefügen wie es beispielsweise Familien sind (vgl. Flick 2017, S. 263f.). Da die Zielgruppe, also die Forschenden an der HHU Düsseldorf, keine solche natürliche Gruppe darstellen, ist davon auszugehen, dass zum Erhalt der gewünschten Informationen und einer Interaktion der Teilnehmenden ein Erhebungsverfahren gewählt werden sollte, bei welchem der Interviewverlauf beziehungsweise der Diskussionsprozess durch einen Moderator stärker unterstützt und geleitet wird, als es beim gemeinsamen Erzählen beziehungsweise dem authentischen Gespräch der Fall wäre.

Das Verfahren der **Gruppendiskussion** stellt bezüglich der Strukturiertheit beziehungsweise dem Maß an Standardisierung die Mitte zwischen dem Gruppeninterview und dem gemeinsamen Erzählen dar. Hierbei werden eine oder mehrere Fragestellungen innerhalb einer Gruppe diskutiert und der Diskussionsprozess als solcher durch einen Moderator und Leitfadenfragen strukturiert (vgl. Flick 2017, S. 250). Dieses Grundprinzip dieser Art von Erhebung erscheint durch ihr Maß an Strukturierung und der Eignung auch für nicht-natürliche Gruppen am geeignetsten für die Zielsetzung der geplanten Erhebung an der ULB Düsseldorf. Eine **Sonderform der Gruppendiskussion** ist das **Fokusgruppeninterview**, welches sich aufgrund seiner in den folgenden Absätzen erläuterten Merkmale und Eigenschaften in besonderem Maße für die Zielsetzung der ULB Düsseldorf eignet und auf welches die Wahl letztendlich explizit gefallen ist.

Fokusgruppeninterviews sind ein offenes und flexibles „moderiertes Diskursverfahren“, in welchem „eine Kleingruppe durch einen Informationsinput zur Diskussion über ein bestimmtes Thema angeregt wird“ (Schulz 2012, S.9). Sie können sowohl als eigenständige Methode, als auch in Kombination mit anderen Methoden wie Umfragen, Beobachtungen oder Einzelinterviews genutzt werden (vgl. Flick 2017, S. 260). Anwendung finden Fokusgruppeninterviews maßgeblich in der „Markt- und Medienforschung“ (Flick 2017, S. 259), sowie in der qualitativen Sozialforschung (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 4).

Wie alle qualitativen Erhebungsverfahren versuchen Fokusgruppen eine ganzheitliche Untersuchung des Erhebungsgegenstandes (vgl. Mayerhofer 2007, S. 483f.), wobei der Begriff des Fokusgruppeninterviews zum Teil synonym für die Bezeichnung „Gruppendiskussion“ allgemein verwendet wird (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 133). Laut Przyborski und Wohlrab-Sahr ist dies so nicht korrekt: Das Fokusgruppeninterview ist eine Sonderform der Gruppendiskussion, welche sich wiederum durch ein spezifisches Merkmal von dem Verfahren der Gruppendiskussion an sich unterscheidet: Bei diesem spezifischen Merkmal für das Fokusgruppeninterview handelt es sich um den Sachverhalt der Fokussierung, denn charakteristisch für dieses Erhebungsverfahren ist, dass alle Teilnehmenden Erfahrungen zu einer konkreten Situation vorzuweisen haben, deren Ausleuchtung den Fokus des Interviews bildet (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 134). Sie bieten so die Chance im Verlauf des Diskussionsprozesses sämtliche für die Teilnehmenden bedeutsamen Aspekte, Hintergründe und deren jeweilige Beurteilungsgrundlage detailliert offenzulegen, zu entfalten und somit letztlich auch zu erfassen (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 24). Wichtig zu betonen ist an dieser Stelle explizit, dass es in Fokusgruppeninterviews nicht darum geht, Probleme ausdiskutieren oder für irgendetwas die Teilnehmenden im Diskussionsprozess eine konkrete Lösung entwickeln zu lassen, sondern lediglich darum, zunächst einmal die Vielfalt der Positionen und Perspektiven innerhalb der Gruppe darlegen zu lassen.

Als besonders vorteilhaft in Bezug auf die Methodik des Fokusgruppeninterviews gilt zunächst einmal eine relativ ressourcenschonende Durchführbarkeit (vgl. Schulz 2012, S.9), trotz welcher eine verhältnismäßig große Menge an Daten erhoben werden kann

(vgl. Flick 2017, S. 250). Dabei bezieht sich die Bezeichnung „ressourcenschonend“ sowohl auf zeitliche- und personelle, als auch auf finanzielle Ressourcen.

Die weiteren großen Vorteile von Fokusgruppeninterviews entstehen allesamt aus den Merkmalen der Gruppeninteraktion und der Gesprächsdynamik. So wird durch das Vorhandensein von Gruppeninteraktion erstens ein extrem hoher Realitätsbezug im Gegensatz zu Einzelinterviews oder anderen hochstandardisierten Erhebungsmethoden hergestellt, in welchen die Teilnehmenden aus allen Alltagsbezügen gelöst werden und die Interaktion in keinsten Weise mit anderen alltäglichen Situationen vergleichbar ist (vgl. Flick 2017, S. 248). Die häufig vorhandene „Skepsis“ gegenüber vieler anderer Methoden in Bezug auf den Aspekt der „Künstlichkeit“ liegt durch „die Konstruktion sozialer Wirklichkeit“, in welcher die Gruppenmitglieder gegenseitig als Bezugspunkt und Korrektiv vorhanden sind, bei Fokusgruppeninterviews einfach nicht vor (vgl. Flick 2017, S. 248). Dies bewirkt, dass sich im gemeinsamen Diskurs nur „sinnfällige und wohlbegründete Aspekte und Argumente“ halten können (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 24). Der zweite wichtige Vorteil, der sich aus dem Vorhandensein von Gesprächsdynamik, Offenheit und Flexibilität ergibt, ist der, dass durch die Stimulierung der Teilnehmenden untereinander eine Art Schnellballeffekt entsteht, bei welchem die Aussage einer der Teilnehmenden als Anreiz für spontane Gedanken und Wortmeldungen der anderen Teilnehmenden dient (vgl. Mayerhofer 2007, S. 486). So besteht die hohe Wahrscheinlichkeit von neuen und unkonventionellen Aspekten und Gedankengängen, die in dieser Art und Weise bei anderen Erhebungsverfahren möglicherweise nicht erfasst werden würden.

Wie bei allen Erhebungsmethoden stehen diesen Vorteilen natürlich auch einige Nachteile beziehungsweise potentielle Schwierigkeiten gegenüber. Flick sieht eine dieser Schwierigkeiten bei der Dokumentation der großen Menge an voraussichtlich entstehenden Daten (vgl. Flick 2017, S. 262). Außerdem betont er eine größere Herausforderung bezüglich organisatorischer Details und des organisatorischen Aufwandes von Fokusgruppeninterviews und allen anderen Verfahren der Gruppendiskussion gegenüber Verfahren mit Einzelpersonen (vgl. Flick 2017, S. 266). Przyborski und Wohlrab-Sahr sehen im Aspekt der Gruppeninteraktion nicht nur Vorteile, sondern geben zu bedenken, dass sich auch Schwierigkeiten ergeben könnten, wenn beispielsweise im Gespräch dominierende Charakterzüge einer Person dafür sorgen, dass sich andere Gruppenmitglieder mit bestimmten Äußerungen zurückhalten

(vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 142). Zwick und Schröter vermuten außerdem potentielle Schwierigkeiten bei der Rekrutierung ausreichend geeigneter Teilnehmenden (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 25), da natürlich verhältnismäßig eine höhere Anzahl an Personen akquiriert werden muss, als es in einem Einzelinterview beispielsweise der Fall wäre. Zuletzt sehen sie noch eine Gefahr in unbefriedigender Kommunikation zwischen den Teilnehmenden, wenn diese nicht in ausreichender Weise von der Fokusthematik berührt sind oder davon überfordert werden (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 25).

Um die potentiellen Nachteile von Fokusgruppeninterviews in einem möglichst geringen Ausmaß halten zu können und stattdessen die besonders vorteilhaften Charakteristika in vollem Umfang nutzen zu können, ist eine wohl und in allen Einzelheiten durchdachte, umfassende Konzeption aller relevanten Planungsparameter vorzunehmen. Dies soll in den nachfolgenden Kapiteln in ausführlicher Art und Weise geschehen.

5 Konzeption eines Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf

Zu den relevanten Planungsparametern eines Fokusgruppeninterviews gehören die Zusammensetzung der Fokusgruppe, die Moderation, der Diskussionsleitfaden, die Aufzeichnung, die Rahmenbedingungen, die Teilnehmerakquisition und der konkrete Ablauf beziehungsweise die Durchführung. Alle im Rahmen der Planung des Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf getroffenen Entscheidungen finden sich in zusammengefasst in Kurzform im Anhang (s. Anhang 5).

5.1 Zusammensetzung der Fokusgruppe

Um die besonders gewünschten Merkmale von Fokusgruppen, nämlich Gruppeninteraktion und Gesprächsdynamik, herbeizuführen, ist eine bewusst gewählte Zusammensetzung der Teilnehmenden unerlässlich (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 5).

Mayerhofer bezeichnet die Anzahl und insbesondere die Struktur der Teilnehmenden sogar als erfolgskritische Faktoren (Mayerhofer 2007, S. 481). Aus diesem Grund sollen in den nachfolgenden Kapiteln einige Fragen beziehungsweise Aspekte genauer erörtert, diskutiert und zuletzt begründete Entscheidungen für die Konzeption des Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf getroffen werden. Dabei sollen besonders die folgenden Fragen beziehungsweise Aspekte in den Fokus gerückt werden:

- Sollte eine heterogene oder homogene Zusammensetzung der Fokusgruppe angestrebt werden?
- Welche Merkmale sollten Personen aufweisen um als geeignete Teilnehmende zu gelten?
- Welche Anzahl an Teilnehmenden könnte sich als sinnvoll erweisen?

5.1.1 Heterogene oder homogene Gruppenzusammensetzung?

Die Meinungen darüber, ob eine Fokusgruppe heterogen oder homogen zusammengesetzt werden sollte, gehen in der entsprechenden Literatur auseinander. Przyborski und Wohlrab-Sahr sind der Auffassung, dass wenn es um die Frage der Rezeption bestimmter Ereignisse oder Abläufe geht, die Gruppe in Hinblick auf Status und Bildungsstand relativ homogen zusammengesetzt werden sollte, sodass sich die Teilnehmenden nicht durch Status-, Milieu- oder Altersdifferenzen wechselseitig in ihrer Redebereitschaft blockieren oder „befremden“ (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 135f.). Ihrer Meinung nach ist das dahinterstehende Kriterium das der „Gewährleistung einer unproblematischen und unverkrampften Interviewsituation“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 135f.). Dieser Sichtweise schließen sich Gail und Vetter an und sprechen sich ebenfalls für eine homogene Gruppenzusammensetzung hinsichtlich der Einordnung in die Zielgruppen aus, um eine offene Gesprächsführung zu erleichtern (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 5). Mayerhofer befürwortet ebenso die Homogenität der Teilnehmenden hinsichtlich demographischer Merkmale wie Geschlecht, Alter, Bildung, Familienstand, Besitz beziehungsweise Verwendungserfahrung mit einem Produkt oder einer Dienstleistung, betont allerdings dass trotz aller Homogenität eine Vielfalt an Meinungen und Ansichten innerhalb einer Gruppe wünschenswert sind, um unterschiedliche Standpunkte für eine tiefgehende Diskussion und einen gruppenspezifischen Effekt vorweisen und erzeugen zu können (vgl. Mayerhofer 2007, S. 482). Zwick und Schröter heben hingegen hervor,

dass eine homogene Gruppenzusammensetzung zwar voraussichtlich tiefere und detailreichere Aspekte und Argumentationslinien hervorbringen, dafür aber deutlich weniger variantenreiches Datenmaterial produziert wird. Ihrer Meinung nach führen heterogene Gruppen deutlich lebhaftere Diskussionen, weil sich die Teilnehmer gleichsam gegenseitig „aus der Reserve locken“ und ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Standpunkte engagierter diskutieren (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 29).

Bis hierhin ist festzuhalten, dass bei einer heterogenen Gruppenzusammensetzung die Teilnehmenden offenbar eher zu einer Reaktion provoziert werden und eine höhere Gesprächsdynamik und ein größeres Konfliktpotential besteht, was zwar zu einer größeren inhaltlichen Variation führt teilweise zu Lasten der Tiefe geht. Bei Gleichgesinnten in einer homogenen Gruppenzusammensetzung ist hingegen zu erwarten, dass das Gesprächsklima gemildert und die Atmosphäre harmonischer ausfallen wird. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass zwischen den Teilnehmenden eine größere Vertrautheit und daraus resultierend eine größere Offenheit untereinander entsteht, aus welcher tiefergehende Diskussionen von Aspekten und somit möglicherweise letztendlich ein größerer Erkenntnisgewinn hervorgebracht werden kann.

In Hinblick auf die Durchführung und Zielsetzung des Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf beziehen sich die Überlegungen bezüglich einer hetero-beziehungsweise homogenen Gruppenzusammensetzung auf gleich zwei zu berücksichtigende Aspekte:

Einerseits ist die Fakultäts- beziehungsweise die Fächerzugehörigkeit der Teilnehmenden zu betrachten, da der Publikationsprozess und sich die Rahmenbedingungen des Publizierens der Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen stark voneinander unterscheiden. Aus diesem Grund erscheint es hinsichtlich des Ziels der Durchführung, nämlich den Publikationsprozess der Wissenschaftler an der HHU Düsseldorf so genau wie möglich kennenzulernen, sinnvoll, zumindest Homogenität der Teilnehmenden bezüglich ihrer Fakultätszugehörigkeit herzustellen, um die benötigte Gesprächstiefe zur Zielerreichung sicherstellen zu können. Die HHU Düsseldorf verfügt über insgesamt fünf Fakultäten, die teilweise ein breites Fächerspektrum unter sich vereinen. Dabei handelt es sich um die Juristische Fakultät, die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, die Medizinische Fakultät, die Philosophische Fakultät und die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Aus dieser Tatsache kann geschlussfolgert

werden, dass es zielführend ist zumindest pro Fakultät ein separates Fokusgruppeninterview durchzuführen, auch um eine ausreichende Repräsentativität der Ergebnisse unter Berücksichtigung der gesamten Zielgruppe herzustellen. Ebenfalls in Hinblick auf die Repräsentativität der Ergebnisse und der Berücksichtigung der gesamten Zielgruppe sollte dabei idealerweise versucht werden pro Fokusgruppe einer Fakultät ein möglichst breites Fächerspektrum durch die Teilnehmenden abzubilden. Die Gesamtanzahl an durchzuführenden Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf läge somit bereits bei insgesamt fünf

Der andere und somit zweite Aspekt, der in Hinblick auf Hetero- beziehungsweise Homogenität zu bedenken ist, ist der der Hierarchieebene. Unter den Wissenschaftlern an Universitäten, so auch an der HHU Düsseldorf, finden sich verschiedene Hierarchieebenen. Grob unterteilen lassen sie sich in die Ebene der wissenschaftlichen Mitarbeiter und in die Ebene der Professoren. Gail und Vetter raten von einer Mischung zwischen diesen beiden Hierarchieebenen ab, da sie erwarten, dass die Gesprächssituation dadurch negativ beeinflusst werden könnte (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 8). Dieser Gedanke ist durchaus nachvollziehbar, da gut vorstellbar ist, dass Personen, die durch eine höhere berufliche Hierarchieebene gewohnt sind zu führen, zu entscheiden und somit auch zu dominieren, dies auch innerhalb der Gruppendynamik während der Fokusgruppe unbewusst weiterführen würden. Denkbar wäre auch, dass bei einer Vermischung der Hierarchieebenen die Teilnehmenden der niedrigeren Ebene, in diesem Fall also die wissenschaftlichen Mitarbeiter, das Gefühl haben, bestimmte Aspekte aus ihrer Sicht nicht äußern zu können, aus Angst vor negativen Konsequenzen am Arbeitsplatz oder sozialer Unterlegenheit. So könnte die so wichtige harmonisch offene Gesprächsatmosphäre beeinträchtigt werden und eventuell wichtige Aspekte der Fokusthematik verfälscht werden oder gar gänzlich verloren gehen. In Anbetracht der Möglichkeit dieses Szenarios erscheint es sinnvoll, dass bei den Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf eine auch homogene Gruppenzusammensetzung hinsichtlich der Hierarchieebene, also eine Separierung nach wissenschaftlichen Mitarbeitern und Professoren, angestrebt wird.

Demnach liegt die **Anzahl** an durchzuführenden Fokusgruppeninterviews zur Optimierung des Dienstleistungsportfolios bei methodisch einhundertprozentig

konsequenter Durchführung **bei insgesamt zehn: Zwei Interviews pro Fakultät getrennt nach Hierarchieebenen mit insgesamt fünf Fakultäten.**

5.1.2 Merkmale der Teilnehmenden

Für die Teilnahme an den Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf müssen für die Teilnehmenden bestimmte Merkmale und somit auch Voraussetzungen zur Teilnahme definiert werden.

Zunächst einmal sollten die Teilnehmenden **angehörige Wissenschaftler der HHU Düsseldorf** in der Rolle als **wissenschaftliche Mitarbeiter** oder **Professoren** sein, um in die geplante Zielgruppe der Fokusgruppeninterviews zu passen.

Genauso sollten die Teilnehmenden im besten Fall ein **regelmäßiges Publikationsaufkommen** vorzuweisen haben, um sicherzustellen, dass diese über eine ausreichend große Expertise und einen umfangreichen Erfahrungsschatz bezüglich des Publikationsprozesses zu verfügen. **Zumindest** aber sollten die Teilnehmenden **eine Publikation veröffentlicht haben**, um überhaupt als publizierende Wissenschaftler gelten zu können. Dabei sind im Rahmen der Teilnehmerakquirierung natürlich Personen mit mehr Expertise solchen mit nur einer einzigen Publikation vorzuziehen.

Es erscheint vielleicht ein wenig banal zu erwähnen, allerdings ist es außerdem erforderlich, dass die Teilnehmenden die **deutsche Sprache sicher beherrschen**, um ihre Erfahrungen und Ansichten in ausreichendem Maße darlegen zu können und in Interaktion mit anderen Gruppenmitgliedern gelangen zu können. Dabei handelt es sich um eine unbedingt notwendige Voraussetzung, da das Fokusgruppeninterview in deutscher Sprache geführt werden soll.

Ein weiteres Merkmal, welches laut Flick empfehlenswert ist, anders als die ersten drei genannten Merkmale aber so einfach und offen nicht in der Teilnehmerakquirierung als zur Teilnahme nötig kommuniziert werden kann, ist, dass die **Teilnehmenden sich möglichst vorher untereinander nicht (gut) kennen sollten**, da in Gruppen mit Personen die sich gut kennen oder sogar befreundet sind bestimmte Dinge als selbstverständlich angenommen und in der Diskussion nicht explizit angesprochen

werden und somit womöglich nicht in die Daten einfließen können (vgl. Flick 2017, S. 260).

5.1.3 Gruppengröße

Die Angaben zur Teilnehmerzahl einer Fokusgruppe schwanken in der Literatur zwischen fünf und zwölf Personen. Meistens liegt die empfohlene Anzahl an Teilnehmenden von Fokusgruppen zwischen sechs und zehn Mitgliedern (vgl. Mayerhofer 2007, S. 480). Bei der Bestimmung der idealen Gruppengröße ist darauf zu achten, welche Vorerfahrungen die Teilnehmenden mit der Thematik der Fokusgruppe haben: Bei Personen mit weniger unmittelbarem Bezug zur Thematik können sich größere Gruppen mit bis zu zehn oder sogar zwölf Teilnehmenden als produktiv erweisen. Sobald die Teilnehmenden allerdings mehr Bezug, Expertise und eine starke Verbundenheit in Hinblick auf die Thematik aufweisen, sollte eine kleinere Gruppengröße mit fünf bis sieben Teilnehmern präferiert werden (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 5).

Generell gilt, dass eine höhere Anzahl an Gruppenmitgliedern schwieriger zu kontrollieren ist und die Möglichkeiten der einzelnen Teilnehmenden sich umfassend zu äußern limitiert sind. Dafür führen sie gegenüber einer geringeren Anzahl an Gruppenmitgliedern in der Summe zu mehr Erfahrungswerten. Vorteilhaft bei kleineren Gruppen ist hingegen, dass sie einfacher zu organisieren und moderieren sind, und häufig auch zu einer angenehmeren Gesprächssituation führen (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 5f.).

Zwick und Schröter schildern bezüglich ihrer Erfahrungen mit Fokusgruppen im Rahmen des BMBF-Projekts „Übergewicht und Adipositas bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen als systemisches Risiko“, dass sie ihre ersten Fokusgruppen mit zehn bis zwölf Teilnehmenden gestartet haben, im Verlauf allerdings feststellen mussten dass kleinere Gruppen vorteilhafter gewesen wären, da aufgrund der etwas häufigeren Redebeiträge und geringerer Redundanz der Beiträge die Motivation der Teilnehmenden auf einem höheren Niveau hätte gehalten und Ermüdungserscheinungen hätte vorgebeugt werden können (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 29f.).

Angesichts dieser beschriebenen Erfahrungen scheint es die naheliegendste Entscheidung zu sein, eine Gruppengröße mit möglichst wenigen Teilnehmenden für die

Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf zu wählen. Gerade in Anbetracht des Faktums, dass die Teilnehmenden aufgrund der benötigten definierten Merkmale einen sehr hohen und direkten Bezug und eine Menge Expertise zur Thematik des Fokusgruppeninterviews, nämlich ihren eigenen persönlichen Erfahrungen aus dem Publikationsprozess vorzuweisen haben werden. Folglich wird die Gruppengröße **zwischen fünf und acht Personen** liegen, wobei **die genaue Zahl je nach Fakultät variieren** wird: Fakultäten, die über ein breiteres Fächerspektrum als andere verfügen, sollten, wie oben bereits erwähnt, für eine höhere Repräsentativität der gesamten Erhebung auch durch eine größere Anzahl an Teilnehmenden möglichst aus den verschiedenen Fächern der Fakultät abgebildet werden.

5.2 Moderation

Die Moderation nimmt bei der Durchführung von Fokusgruppeninterviews eine entscheidende Rolle ein und ist wesentlicher Bestandteil dieser (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 6). Mayerhofer geht sogar noch einen Schritt weiter und ist der Meinung, dass dem Leiter einer Fokusgruppe, dem Moderator, eine Schlüsselfunktion zukommt (vgl. Mayerhofer 2007, S. 482). Aus diesem Grund erscheint es für die Konzeption des Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf zielführend zu sein, folgende Fragen beziehungsweise Aspekte in Bezug auf die Moderation in den nachfolgenden Kapiteln genauer zu beleuchten:

- Was sind die Funktionen und die benötigten Eigenschaften des Moderators?

- Was ist bei der Art und Weise der Moderation zu beachten?
- Sollte ein interner oder ein externer Moderator bevorzugt werden?

5.2.1 Funktion und Eigenschaften des Moderators

Der Fokus im Rahmen eines Fokusgruppeninterviews spielt, wie der Name schon sagt, bei der Durchführung eine besonders wichtige Rolle. Der Fokus ist gleichzeitig eng verbunden mit dem Ziel der Durchführung des Fokusgruppeninterviews, weshalb es für eine erfolgreiche Erhebung bedeutsam ist, diesen Fokus zu gewährleisten. Exakt dies ist für Przyborski und Wohlrab-Sahr auch die wesentliche Funktion des Moderators, nämlich genau diesen Fokus zu gewährleisten (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 135).

Dabei ist der Moderator außerdem dafür verantwortlich das Gespräch so zu konstruieren und zu lenken, dass möglichst viele relevante Aspekte entfaltet, detailliert dargestellt, begründet und gegebenenfalls auch bewertet werden können (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 37). Die Kommunikation und Interaktion der Gruppe wird durch diese Person also gezielt geleitet und gesteuert (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 6). Damit dies gelingen kann sind ideale Rahmenbedingungen zu schaffen, für welche zu sorgen ebenfalls Aufgabe des Moderators ist (vgl. Mayerhofer 2007, S. 482). Anhand dieser funktionalen Anforderungen an den Moderator wird deutlich, dass diese Aufgabe keine leichte ist und in zufriedenstellender Art und Weise nur von einer Person mit bestimmten Eigenschaften erfüllt werden kann.

Der perfekten Moderation werden in der Literatur zahlreiche Eigenschaften zugesprochen. Mayerhofer ist der Meinung, dass der Moderator eine offene und kommunikative Persönlichkeit sein sollte, die gut zuhören kann und es aber dennoch schafft die Diskussion auf die unterschiedlichen Aspekte der Fokusthematik zu lenken. Darüber hinaus sollte der Moderator seiner Meinung nach zusätzlich über umfassende Kenntnisse bezüglich dieser Thematik verfügen (vgl. Mayerhofer 2007, S. 482). Dies ist notwendig, um die richtigen und passenden Rückfragen hinsichtlich der Zielsetzung überhaupt stellen zu können und somit alle relevanten und vielleicht auch neue und unerwartete Aspekte herausarbeiten zu können.

Außerdem betont Mayerhofer die große Bedeutung der Flexibilität des Moderators (vgl. Mayerhofer 2007, S. 482). Diese ist in großen Maße unbedingt erforderlich, da nur so die im verwendeten Diskussionsleitfaden vorhandenen Aspekte der Fokusthematik

angemessen diskutiert und wie oben bereits beschrieben gegebenenfalls auch um neue Aspekte ergänzt werden können. Zur Förderung der Offenheit der Teilnehmenden sollte die Person des Moderators auch in der Lage sein, innerhalb kurzer Zeit eine persönliche Beziehung zu ihnen aufzubauen (vgl. Mayerhofer 2007, S. 482). Diese Fähigkeit könnte dazu beitragen, dass sich die Teilnehmenden respektiert, verstanden und vor allem auch in der Gesprächssituation wohlfühlen, wodurch die Gesprächsatmosphäre verbessert und letztlich die Zielsetzung mit höherer Wahrscheinlichkeit erreicht werden kann. Gail und Vetter ergänzen die Liste der benötigten Merkmale des Moderators um Eigenschaften wie Neutralität und Eloquenz und halten ein diplomatisches und kooperatives Verhalten für essentiell (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 6). Diese Eigenschaften beziehungsweise Fähigkeiten scheinen nachvollziehbarerweise als nicht unwichtig, da so die Grundlage für ein Gleichgewicht zwischen den einzelnen Teilnehmenden geschaffen wird und somit auch der Grundstein für eine ausgeglichene und positive Gesprächsatmosphäre gelegt werden kann. Zwick und Schröter stimmen in ihren Aussagen mit den bereits genannten benötigten Eigenschaften und wünschenswerten Verhaltensweisen überein, betonen allerdings, dass diese nicht ausschließlich durch den Charakter beziehungsweise die Persönlichkeit des Moderators gewährleistet werden können, sondern das Vermögen über diese in besonderer Weise durch eine gewissenhafte Vorbereitung des Moderators hervorgebracht werden können (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 36). Aus diesem Grund wird bei der Konzeption der Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf neben der **sorgfältigen Auswahl des Moderators** auch auf eine **ausgiebige Vorbereitung** desselbigen **mithilfe von verschiedenen Unterlagen für ein ausführliches Moderatorenbriefing** gesetzt. Diese enthalten unter anderem einen Ablaufplan mit Uhrzeiten zur groben zeitlichen Orientierung (s. Anhang 1), Hinweise zur Art der Moderation, zur Struktur der Gruppen Informationen zu den Teilnehmenden und den Rahmenbedingungen in Form eines Moderatorenbriefingpapers (s. Anhang 2) und natürlich den Diskussionsleitfaden (s. Kapitel 4.2.3 und Anhang 3).

5.2.2 Art der Moderation

Neben den genannten Eigenschaften, die für eine gelungene Umsetzung der Methodik seitens des Moderators vorhanden sein sollten, ist auch die Art und Weise der Interviewführung von wesentlicher Bedeutung (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 7).

Ein besonders bedeutsamer Grundsatz der Interviewführung scheint die **Schaffung einer Balance zwischen der direktiven Steuerung der Gruppe und ihrer non-direktiven Moderation** seitens des Moderators zu sein (vgl. Flick 2017, S. 249). Damit ist gemeint, dass der Interviewer im Optimalfall nur dann in das Interview selbst eingreift, wenn die Teilnehmenden den Fokus verlassen und sich allgemeinen und für den Fokus belanglosen Aussagen hingeben. Es ist dann Aufgabe des Moderators die Teilnehmenden behutsam durch sanfte Korrekturen und vorsichtige Steuerung zum Fokus zurückzuführen. (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 134f.). Dabei sollte der Interviewer so wenig Einfluss wie nur möglich auf die Gesprächsdynamik als solche ausüben. Der einzige andere Fall, in welchem sich der Moderator selbst im geringen Maße aktiv in die Gesprächsdynamik einmischen sollte, ist, um geschickt das Thema zu wechseln oder um mit ausgefeilten Frage- und Nachfragestrategien Hintergrundinformationen zu Aspekten und Aussagen zu erlangen, die die Teilnehmenden selbst bereits ausgesprochen oder angedeutet haben. Dazu benötigt der Moderator ein Gefühl dafür, wann ein Thema beziehungsweise ein Aspekt erschöpfend behandelt wurde und wann eventuell ein weiterführender Diskussionsbedarf seitens der Teilnehmenden mit Aussicht auf Zielerreichung vorliegen könnte.

Darüber hinaus ist es ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Art und Weise der Moderation auf eine **Balance zwischen den Beiträgen der einzelnen Teilnehmenden** zu achten. Dazu sollte der Interviewer den Einfluss der Gruppenmitglieder kontrollieren und gegebenenfalls Schweigsame vorsichtig zur aktivieren Teilnahme zu motivieren (vgl. Mayerhofer 2007, S. 482). Dabei geht es allerdings nicht darum, die gesprächigeren Teilnehmenden persönlich zu entmutigen oder schweigsamere einzeln zum Reden aufzufordern, sondern darum, der gesamten Gruppe deutlich zu machen, dass ein Interesse daran besteht von möglichst vielen Teilnehmenden auch konträres zu erfahren. Przyborski und Wohlrab-Sahr schlagen um einem möglichen „leader effect“ entgegenzusteuern vor, die von zurückhaltenderen Teilnehmenden angesprochenen Gesichtspunkte seitens des Interviews nochmal aufzugreifen. Dies kann ihrer Meinung nach „zumindest zeitweise andere Rollenverteilungen in Gang setzen“, ohne dabei jedoch eine „wirkliche Gleichverteilung der Redebeiträge bewirken zu können“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 142).

Mayerhofer gibt außerdem zu bedenken, dass Moderatoren bei Erhebungsverfahren ähnlich der Gruppendiskussion mit dem Phänomen rechnen und umgehen müssen, dass wenn zwei einander unbekannte Personen mit einander diskutieren, es zunächst zu einem „Einigungsprozess bei der Suche nach Gemeinsamkeiten und dann zu einem Prozess der gegenseitigen Differenzierung kommt“ (Mayerhofer 2007, S. 483).

Auch wenn dies sich nicht direkt auf die Art und Weise der Moderation bezieht erachtet Mayerhofer es außerdem für sinnvoll, wenn sich der Moderator sich grundsätzlich im **Sprachgebrauch an die Gruppe anpasst beziehungsweise annähert**, um die gegenseitige Verständigung zu sicherzustellen und von Beginn an ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu suggerieren (vgl. Mayerhofer 2007, S. 482). Ebenfalls rät Mayerhofer dem Interviewer sich zum Teil bewusst naiv zu stellen, um die der Aussage zugrundeliegenden und erklärenden Hintergrundinformationen und Ursachen zu erhalten (vgl. Mayerhofer 2007, S. 482).

Gail und Vetter empfehlen nach Krueger und Casey dem Interviewer eine Art „**Trichter-Strategie**“ (Gail/Vetter 2016, S. 7) anzuwenden. Sie meinen damit zu Beginn eines Themenblocks, der mit einem Stimulus eingeleitet worden sein kann, eine zunächst eher offene Diskussion, die in ihrem Verlauf eine seitens des Moderators stärker strukturierte und bestimmtere Form mit „ausgeprägten Frage- und Nachfragestrategien“ (Gail/Vetter 2016, S. 7) annimmt. Diese Strategie zu berücksichtigen erscheint äußerst zielführend für die Methodik des Fokusgruppeninterviews, da so die Teilnehmenden die Möglichkeit erhalten alle für sie relevanten Aspekte einer Thematik in der offenen Diskussion anzuführen und einzubringen, ohne dass man ihnen sofort irgendeine Art von Limit setzt, während der Moderator im Anschluss die Möglichkeit wahrnehmen kann den Gründen und des genauen Kontexts beziehungsweise den Umständen der Teilnehmenden in Bezug auf die Thematik nachgehen kann.

Ein weiterer wichtiger Grundsatz der Art der Moderation ist der der **Flexibilität**. Hiermit ist gemeint, dass die für das Fokusgruppeninterview vorgesehen Themen und Aspekte, die im Leitfaden (s. Kapitel 4.2.3) vorgegeben werden, in ihrer Reihenfolge, aber auch in der Art der Einführung und der Art der Diskussionsführung flexibel gehandhabt und gestaltet werden sollten. Es ist dabei kein „starres Abarbeiten der Agenda“ (Mayerhofer 2007, S. 482) gefragt, sondern eine offene Interviewführung die das Hinzufügen neuer Aspekte, die so im Diskussionsleitfaden vielleicht garnicht vorgesehen sind, bereit ist

aufzunehmen und in das Interview einzufügen und nicht auf eine ungefähre Gleichgewichtung des zeitlichen Diskussionsaufkommens hinsichtlich einzelner Aspekte beharrt, sondern es den Teilnehmenden selbst überlässt, inwiefern einzelne Aspekte der Thematik für sie selbst relevant sind. Nur so können die Vorzüge und Besonderheiten der Methodik des Fokusgruppeninterviews zum Vorschein treten und zu den gewünschten Erkenntnissen führen.

Aufgrund der schieren Menge der zu beachtenden Aspekten bezüglich der Art der Moderation erscheint es gut nachvollziehbar, dass seitens Gail und Vetter vorgeschlagen wird, dem Moderator eine Assistenz zur Verfügung zu stellen, die um technisch-administrative Angelegenheiten kümmert. Darunter sind unter anderem Angelegenheiten wie die Aufnahmetechnik, Licht, Klimatisierung und Verpflegung der Teilnehmenden zu verstehen (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 7). Eine solche **Assistenz** ist für die Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf in jedem Fall vorgesehen, möglicherweise wird diese parallel für die Anfertigung eines zweiten Protokolls zuständig sein (s. Kapitel 4.2.4), wenn sie nicht gerade mit ihren Aufgaben als Assistenz eingespannt ist. Dabei wird es sich um eine **interne Person aus der Bibliothek** handeln.

Insgesamt ist zu beachten, dass trotz der Wahl der idealen Moderatorenpersönlichkeit, optimaler Verhaltensweise und aller Vorbereitung und Expertise die „perfekte“ Interviewführung wie sie mit all ihren Aspekten beschrieben wird, so wohl nur in den allerwenigsten Fällen gelingt.

5.2.3 Interner oder externer Moderator?

Zu dieser Fragestellung äußern Gail und Vetter, dass eine externe Moderation nicht zwingend erforderlich ist, jedoch bei der Sicherstellung korrekter Methodik und der Gewährleistung eines unverstellten Blicks hilfreich sein kann. Dabei ermahnen sie Fokusgruppeninterviews nicht mit gemütlichen Gesprächsrunden zu verwechseln, sondern rufen dazu auf sich darüber bewusst sein, dass das ganze Handwerk der Moderation gefordert sein kann (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 22).

ZB MED hat bei der Durchführung ihrer Fokusgruppeninterviews zur Evaluation ihrer neu geschaffenen bibliothekarischen Dienstleistungen innerhalb ihres

Dienstleistungsportfolios vor der offiziellen Einführung für eine externe Moderation durch den Geschäftsführer der in_2_mind GmbH entschieden, da dieser neben der selbstverständlich vorhandenen Moderationsexpertise aufgrund der Beteiligung bei einer vorangegangenen Markt- und Zielgruppenstudie – seitens seines Unternehmens durchgeführt - auch über einen umfangreichen und somit ausreichenden internen Einblick bei ZB MED verfügte (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 8f.). Da im Rahmen der Planung der Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf eine in diesem Maße geeignete externe auf den ersten Blick nicht vorhanden ist, ergeben sich für die Überlegungen also zwei Fragen, die es zu beantworten gilt, um eine fundierte Entscheidung hinsichtlich dieser Fragestellung treffen zu können:

Zunächst einmal: Gibt es eine Person innerhalb der ULB Düsseldorf, die die gewünschten Eigenschaften und Verhaltensweisen und die benötigte Art und Weise der Moderation vorweisen kann und auch umzusetzen vermag? Die Fachreferenten, die zweifelsohne über genügend fachliche Kenntnisse und zum Teil eventuell auch über die benötigte Moderationsexpertise verfügen würden, können aufgrund ihres starken Bezugs zu ihren jeweiligen Fächern für die sie zuständig sind und ihrem engen personellen Bezug ausgeschlossen werden, da anzunehmen ist, dass der wünschenswerte unverstellte Blick auf den Publikationsprozess durch den Fächerbezug stark eingeschränkt ist. Unter diesem Personenkreis befindet sich auch der Zuständige für Publikationsdienstleistungen und Ansprechpartner für Open Access der Bibliothek, der aufgrund seiner Rolle auf den ersten Blick eigentlich als besonders geeignet erscheinen würde. Falls für die Durchführung der Fokusgruppeninterviews wechselnde Personen die Funktion des Moderators übernehmen würden, wäre die Auswahl sicher innerhalb des genannten Personenkreises der Fachreferenten gefallen. Da bei einer solchen Erhebung allerdings die Vergleichbarkeit der Ergebnisse bei mehreren durchzuführenden Fokusgruppen hergestellt werden sollte, sollte nach Möglichkeit nur ein einziger Moderator für alle Erhebungen eingesetzt werden.

Weitere sehr zentrale und überaus geeignete interne Personen an der ULB Düsseldorf wären die leitenden Direktionsmitglieder, welche allesamt zweifelsohne über die gewünschten Merkmale und die benötigte Moderationsexpertise aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügen würden. Durch ihre große rollenbezogene Präsenz an der HHU Düsseldorf besteht bei dieser Wahl allerdings die Befürchtung, dass sich die Teilnehmenden ihrer Funktion und Rolle überaus bewusst sein

könnten und die Aussagen der Teilnehmenden letztlich verfälscht würden oder die Gesprächsatmosphäre gehemmt sein könnte. Außerdem wäre das Szenario denkbar, dass die Teilnehmenden, welchen das Ziel der Erhebung, nämlich den Publikationsprozess aus Sicht der Wissenschaftler besser kennenzulernen um dann letztendlich das Publikationsdienstleistungsportfolio der ULB optimieren zu können, im Rahmen der Teilnehmerakquisition mitgeteilt wird, die leitenden Direktionsmitglieder in ihrer Rolle als Entscheider in einem derartigen Maße mit der Bibliothek als solches assoziieren würden, dass die Methodik an sich von direkten Wünschen an das Publikationsdienstleistungsportfolio überlagert werden könnte. Andere interne Personen, die über ausreichend Expertise auf fachlicher- und Methodenebene verfügen, sind dem Planungsteam keine bekannt.

Auf dem Markt der externen Anbieter gibt es natürliche zahlreiche Möglichkeiten über kommerzielle Kommunikations-, Medien- und Marketingagenturen mit unterschiedlichem monetären Aufwand an Moderatoren zu gelangen, die mit Sicherheit über die hierfür notwendige Moderationsexpertise verfügen und auch die gewünschten Eigenschaften auf sich vereinen. Allerdings ist anzunehmen, dass diese Personen allesamt kaum bis keine Erfahrung und Expertise im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens vorzuweisen haben. Hier gilt es abzuwägen, ob die Komplexität der im Fokusgruppeninterview behandelten Thematik in einem wirtschaftlich sinnvollen Zeitrahmen einer solchen Person vermittelbar ist. Die Antwort hierauf ist, dass die Thematik dafür zu facettenreich, vielschichtig und komplex ist, als dass man sie einer externen fachfremden Person in einem akzeptablen zeitlichen Rahmen in ausreichender Form nahebringen könnte.

In gemeinsamer Überlegung hinsichtlich der Moderatorenrolle innerhalb des Planungsteams an der ULB Düsseldorf, ist die Idee aufgekommen, eine **externe Person aus dem bibliothekarischen Kontext für die Rolle des Moderators zu gewinnen**, welche zusätzlich über ausgezeichnete Moderations- und fachliche Expertise verfügt, anders als Personen der ULB Düsseldorf selbst allerdings nicht als interner Entscheider innerhalb der eigenen Einrichtung gesehen wird und somit kein Rollenbezug in Hinblick auf die Außenwirkung auf die Teilnehmenden vorhanden ist.

5.3 Diskussionsleitfaden

Strukturiert wird der Diskussionsprozess anhand eines Leitfadens, der ähnlich wie bei qualitativen Einzelinterviews als Orientierungshilfe für den Moderator fungiert und sicherstellt, dass alle relevanten Aspekte während einer Fokusgruppe angesprochen werden. Zudem erhöht er die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, wenn zu einer Fragestellung mehrere Fokusgruppen mit unterschiedlichen Teilnehmergruppen durchgeführt werden. (Schulz 2012, S. 9f.).

Diese Aussage von Schulz zeigt die wesentlichen Funktionen des Diskussionsleitfadens von Fokusgruppeninterviews auf, nämlich eine grundlegende Struktur zu schaffen und alle relevanten Aspekte zu umfassen, um als sinnvolle Unterstützung für die Arbeit des Moderators dienen zu können und zusätzlich noch das grundsätzliche notwendige Kriterium der Vergleichbarkeit solcher Erhebungen sicherzustellen.

Bei der Konzeption des Leitfadens sind insgesamt drei Aspekte verschiedener Art zu berücksichtigen, die in den folgenden Kapiteln einer genaueren Betrachtung unterzogen werden sollen:

- die Merkmale, Kriterien und Grundsätze der Leitfadengestaltung
- die inhaltlichen Aspekte, die für als relevant erachtet werden und diskutiert werden sollen
- der grundsätzliche Aufbau und die visuelle Gestaltung

5.3.1 Merkmale, Kriterien und Grundsätze der Leitfadengestaltung

Eine erste und ganz grundsätzliche Entscheidung bei der Leitfadengestaltung ist, ob innerhalb des Leitfadens präzise Fragen formuliert oder nur thematische Aspekte beschrieben werden, die der Moderator dann ad hoc in der Diskussion frei ausformuliert und handhabt (vgl. Mack/Tampe-Mai 2012, S. 67). Diese Entscheidung wird für die Methodik des Fokusgruppeninterviews in der entsprechenden Literatur relativ einheitlich beantwortet, nämlich, dass die Beschreibung von lediglich thematischen Aspekten die sinnvollere Option darstellt. So trifft beispielsweise Mayerhofer die Aussage, dass der

Diskussionsleitfaden alle zu behandelnden Aspekte beinhalten sollte, dabei jedoch keine ausformulierten Fragen (vgl. Mayerhofer 2007, S. 482), während Przyborski und Wohlrab-Sahr „von der Verwendung strukturierter Fragen“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 138) abraten. Diese Art der Fragengestaltung, also das reine Erstellen und Bündeln von thematischen Aspekten im Leitfaden, sorgt für die gewünschte grundlegende Strukturierung ohne den Gesprächsfluss der Gruppe durch klar formulierte, aber vielleicht in diesem Moment nicht optimal passende Fragestellungen beziehungsweise -formulierungen unnötig zu unterbrechen (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 22). Darum soll sich bei der Gestaltung des Diskussionsleitfadens für die Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf daran orientiert und auf strukturierte Fragen verzichtet werden. Stattdessen fällt die Wahl auf die Bündelung der zu behandelnden Aspekte zu verschiedenen Themenblöcken.

Eine weitere grundsätzliche Variation bei der Leitfadengestaltung besteht darin, ob die Reihenfolge der thematischen Aspekte von vornherein festgelegt werden oder ob sich die Reihenfolge im Verlauf des Interviews an den Diskussionsprozess angepasst werden sollte (vgl. Mack/Tampe-Mai 2012, S. 67). Auch in diesem Aspekt der Leitfadengestaltung sind sich die Autoren der entsprechenden Literatur einig, dass „die Reihenfolge der Behandlung“ (Mayerhofer 2007, S. 482) unbedingt offengelassen werden sollte. Gail und Vetter bezeichnen die Struktur, also auch die Reihenfolge der Aspekte des Leitfadens, als „adaptiv“ und „flexibel“ in Bezug auf die Umstände der Diskussion (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 7). Auch hieraus resultierend sollte die Entscheidung für eine offene Gestaltung der zu behandelnden Aspekte in Bezug auf die Reihenfolge für den Leitfaden der Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf nachvollziehbar erscheinen.

Außerdem ist in Bezug auf die Leitfadengestaltung grundsätzlich zu entscheiden, ob es dem Moderator ermöglicht werden sollte neue Themen, die in der Gruppe zur Sprache kommen, aufzugreifen und „situationsflexibel“ in den Leitfaden integrieren zu können oder eben nicht (vgl. Mack/Tampe-Mai 2012, S. 67). Da die grundsätzliche Leitfadengestaltung den qualitativen Zugang des Instruments verdeutlichen und somit auch den grundlegenden qualitativen und offenen Charakter der Methodik des Fokusgruppeninterviews entsprechen und widerspiegeln sollte, bei welchem die Teilnehmenden gewissermaßen ein „leeres Blatt“ vor sich haben, dass sie zu füllen

beginnen und bei welchem letztlich sie selbst und nicht der Moderator die Schwerpunkte, die sie selbst als wichtig erachten, bestimmen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 137), sollte es selbstverständlich so sein, dass dies dem Moderator, auch für die Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf, ermöglicht werden sollte.

Als Charakteristikum von Fokusgruppeninterviews gilt die Verwendung von sogenannten Gesprächsstimuli, welche seitens des Moderators präsentiert werden um in einen Themenblock einzuführen und die Diskussion anzuregen. Dabei wird zum Teil auch ambivalentes oder provokantes Material eingesetzt, um den Reiz für die Teilnehmenden besonders zu verstärken und die Diskussion explizit zu provozieren (vgl. Mack/Tampe-Mai 2012, S. 68). Als Stimulus verwendet werden können die unterschiedlichsten Medienarten und Materialien. Bei ZB MED hat man sich beispielsweise bei der Durchführung der Fokusgruppeninterviews als Stimulus für Kurzvorstellungen der neu geschaffenen Dienstleistungen durch die jeweiligen Zuständigen von ZB MED in Form von Vorträgen entschieden (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 12), während bei den Fokusgruppen im Rahmen des BMU-Projekts zur Entwicklung von Smart Meter Interfaces reine Bildmaterialien von bereits bestehenden Smart Meter Interfaces als Stimuli verwendet wurden (vgl. Mack/Tampe-Mai 2012, S. 76.). Für eine Verwendung solcher Stimuli wurde sich auch bei der Konzeption des Diskussionsleitfadens an der ULB Düsseldorf entschieden. Hinsichtlich der Überlegungen, was als Stimulusmaterial verwendet werden könnte, wurde zunächst an frei verfügbares Videomaterial entsprechender Plattformen gedacht. Allerdings wurde schnell deutlich, dass bei der getroffenen Auswahl zu behandelnder thematischer Aspekte (s. Kapitel 4.2.3.2) es schwierig werden würde qualitativ hochwertiges und auch wirklich ausreichend stimulierendes (also gewissermaßen auch provokantes) Material zu finden. Zwar konnte zu vereinzelt Themenblöcken hier und da etwas Passendes gesichtet werden, da sich hinsichtlich der Gestaltung aber ein gewisses Maß an Einheitlichkeit und Konsequenz gewünscht wurde, entspricht das vorhandene Material nicht den Vorstellungen. Damit ist die Gestaltung von Stimuli mittels Videomaterial als Möglichkeit ausgeschlossen.

Infolgedessen wird in Erwägung gezogen provokante Zitate verschiedenster Herkunft für jeden Themenblock durch den Moderator vortragen zu lassen. Auch hierbei gestaltet es sich schwieriger als gedacht, exakt passende und den Aspekten entsprechende Aussagen zu finden, die hier hätten sinnvoll angebracht werden können. Ein weiteres potentielles

Problem wird darin gesehen, dass eventuell die Angabe des Zitaturnehbers die Diskussion auf einen falschen Fokus lenken würde. Damit ist gemeint, dass beispielsweise ein Zitat von Elsevier zur Beurteilung des aktuellen Publikationsmarktes, die Diskussion der Teilnehmenden auf die Rolle von Elsevier im Publikationsmarkt statt auf die Gegebenheiten am Publikationsmarkt für Publizierende an sich lenken und der Fokus dadurch ungünstig verlagert würde. Dieser Gedanke ist auch auf andere potentielle Urheber eines provokanten Zitats übertragbar. Aus diesen beiden Gründen ist die Option einer Stimulussetzung durch provokante Zitate verschiedenster Herkunft ebenfalls fallenzugelassen.

Da der Gedanke von provokantem und anregendem Stimulusmaterial dem Fokusthema allerdings dienlich und auch für alle Themenblöcke zielführend umsetzbar erscheint, werden schließlich eigene Aussagen zu diesem Zweck formuliert, da so alle zuvor gesehen kritischen Befürchtungen ausgeschlossen werden können.

Zusammenfassend für die Konzeption des Diskussionsleitfadens für die Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf lässt sich sagen, dass die **zu behandelnden Aspekte in Themenblöcke gebündelt** werden, **ohne dabei auf ausformulierte Fragen zurückzugreifen**. Hierbei steht für jeden Themenblock, je nach Vielfalt und Menge der Aspekte innerhalb des Themenblocks, eine oder mehrere einigermaßen **provokante Aussagen beziehungsweise Statements als Stimulusmaterial** zur Verfügung. Diese können seitens des Moderators genutzt werden um in einen Themenblock einzuleiten oder als Hilfsmittel gesehen werden, um noch fehlende Aspekte aufzugreifen, obwohl in einem (sehr selten eintretenden) optimalen Interviewverlauf natürlich die Teilnehmenden selbst zu einem neuen Thema überleiten sollten (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S.138). Dabei ist darauf zu achten die Stimulussausagen so zu formulieren, dass nicht „am Schluss noch eine ganze Reihe unverbundener Fragen „abgehakt“ werden“ müssen, was „aus dem Interview letztlich eine mündliche Fragenerhebung werden lassen“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 138) würde. **Die Reihenfolge der Behandlung der einzelnen Themenblöcke oder deren enthaltener Aspekte wird dem Moderator situationsflexibel freigestellt und die Integration neuer Aspekte durch die Teilnehmenden grundsätzlich ermöglicht.**

5.3.2 Inhaltliche Aspekte

Die inhaltlichen Aspekte, die in den Diskussionsleitfaden aufgenommen werden, sollten sorgfältig bedacht werden und, wie bereits beschrieben, zu sinnhaften Themenblöcken gebündelt werden. Sowohl Zwick und Schröter (2012, S. 38) als auch Gail und Vetter (2016, S. 22) raten dazu, diese Inhalte vor der Konzeption des endgültigen Diskussionsleitfadens in einer Gruppe von fachkundigen Personen gemeinsam z.B. in einer Art Brainstorming zu erarbeiten. Genau dies wurde vor der Konzeption des Leitfadens für die Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf auch umgesetzt, um alle (potentiell) relevanten Aspekte des Publikationsprozesses der Publizierenden an der HHU Düsseldorf auch wirklich erfassen zu können und zur Sprache zu bringen. Dazu wurde zunächst überlegt, in welchem Personenkreis diese Vorüberlegungen in Form eines Brainstormings getätigt werden sollen. Eine relativ klar abgegrenzte Gruppe von Personen lag von Beginn an auf der Hand, nämlich die Fachreferenten der ULB Düsseldorf, da sie engen Kontakt zu den Publizierenden und den Fakultäten und Instituten an sich pflegen und somit über eine gute Einsicht in die jeweiligen Publikationsgegebenheiten und –umstände haben. Doch auch eine zweite, kleinere Gruppe von Personen rückte in den Fokus für diese Aufgabe, nämlich die Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit des erst im Januar 2019 eingeführten Publikationsfonds, also der neuesten Publikationsdienstleistung der ULB Düsseldorf, erste Erfahrungen im Kontakt mit den publizierenden Wissenschaftlern an der HHU Düsseldorf gesammelt haben. Aufgrund dieser zwei verschiedenen Personengruppen, bei denen angenommen wurde, dass sie über relevante Informationen und Ideen zu den in den Diskussionsleitfaden aufzunehmenden Themen verfügen, wurde beschlossen zwei Brainstormingtermine durchzuführen. Dies hat sich im Nachhinein betrachtet als äußerst sinnvoll erwiesen, da erstens jeweils insgesamt eine große Anzahl relevanter Themen zusammengetragen werden konnte und sich zweitens bei Nennung eines Aspekts durch beide Gruppen gezeigt hat, welche Themen auf keinen Fall fehlen sollten und sich bei einfacher Nennung die Gruppen thematisch gut ergänzt haben. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich zielführende Aspekte fehlen könnten, oder der thematische Schwerpunkt falsch gesetzt wurde deutlich geringer, als hätte man nur ein einziges Brainstorming mit nur einer einzigen Gruppe durchgeführt.

Im Anschluss an die Brainstormingtermine wurden die einzelnen Aspekte thematisch sortiert, Themenblöcke gebildet und die Themenaspekte dann kategorisch einsortiert. Zuletzt wurde der daraus entstandene Diskussionsleitfaden den entsprechenden Personengruppen erneut vorgelegt, um den letzten „Feinschliff“ vorzunehmen und

gegebenenfalls Ergänzungen oder Verbesserungsvorschläge einfließen zu lassen. Schließlich ist daraus die im Anhang zu sehende Version des Diskussionsleitfadens (s. Anhang 3). entstanden, welcher im folgenden Absatz kurz vorgestellt werden soll.

Da die Reihenfolge der einzelnen Themenblöcke, wie bereits erwähnt, flexibel zu handhaben sein soll, man jedoch die Themenblöcke in irgendeine Art von Reihenfolge bringen muss, wurde sich dabei linear am groben Verlauf des Publikationsprozesses orientiert. Die entstandenen Themenblöcke sehen wie folgt aus:

Der erste Themenblock „Auswahl einer Publikationsform/-art“ beschäftigt sich mit den für Publizierende in Frage kommenden Publikationsarten, wie beispielsweise Blogartikel, Zeitschriftenartikel, Beiträge in Sammelwerken, Patente usw., den Beweggründen der Publizierenden bei der Auswahl einer Publikationsart, dem Nutzungsverhalten der Publizierenden in Bezug auf die verschiedenen Publikationsformen und inwiefern bei der Auswahl selbiger Freiheit besteht oder ob es eventuell Vorgaben zum Beispiel durch Auftraggeber, der eigenen Einrichtung, dem Mittelgeber oder durch Vorgesetzte gemacht werden.

Im zweiten Themenblock namens „Gründe zu Publizieren/Publicationsmotivation“ geht es darum, aus Sicht der Publizierenden zu ergründen wieso sie überhaupt publizieren und wovon es ihnen dabei geht. Aspekte, die dabei zur Sprache kommen könnten sind beispielsweise Auftragsforschung, Erlangung von wissenschaftlicher Qualifikation, Erlangung von Reputation, Publikationsdruck oder die Weitergabe und Verbreitung von Informationen und Wissen für den wissenschaftlichen Diskurs.

Darauf folgt der Themenblock „Art des Inhalts der zu veröffentlichenden Publikation“, welcher konzipiert wurde, um zu erfahren was die Publizierenden überhaupt veröffentlichen, also zum Beispiel nur Zusammenfassungen der Forschungsergebnisse oder auch Forschungsdaten, und welche Formen das zu publizierende Material dabei hat, also zum Beispiel, ob es sich überwiegend um rein schriftliche Veröffentlichungen handelt, Graphiken und Schaubilder oder auch um Audio- und Videodateien.

Ein weiterer Themenblock mit dem Titel „Orientierungshilfen bei der Auswahl eines Journals“ beschäftigt sich damit herauszufinden, woran beziehungsweise an wem sich die Publizierenden bei der Auswahl eines Journals orientieren und eine Einschätzung der Publizierenden zum Impact Factor und ihre Gedanken hierzu zu erhalten

Des Weiteren soll mit Hilfe des Themenblocks „Anforderungen an das Journal“ in Erfahrung gebracht werden, welche Entscheidungskriterien seitens der Publizierenden in

Bezug auf die Journalauswahl vorliegen. Hier könnten zum Beispiel Aspekte wie freier Zugang, Geschwindigkeit des Publikationsprozesses, Höhe der Publikationsgebühr, Renommee des Journals innerhalb der scientific community, Seriosität, Sprache des Journals, Langzeitarchivierung- und Langzeitverfügbarkeit oder Nachnutzbarkeit (zum Beispiel für die Lehre) zur Sprache kommen.

Außerdem folgt mit „Anforderungen beziehungsweise Erwartungen des Journals an die Wissenschaftler“ ein Themenblock mit dem einerseits herausgefunden werden soll welche Informationen der Verlag beziehungsweise das Journal für die Veröffentlichung von den Publizierenden benötigt, wer diese Informationen übermittelt und in welcher Form diese übermittelt werden. Informationen, die genannt werden könnten sind zum Beispiel die Angabe der Affiliation, die Art der Autorenidentifikation (z.B. ORCID) und Informationen über weitere Informationen eines Artikels (z.B. Parallelveröffentlichungen). Andererseits soll hierunter ermittelt werden, wie sich die Aufgabenverteilung vor, während und nach der Einreichung eines Manuskripts zwischen Verlag beziehungsweise Journal und den publizierenden Wissenschaftlern gestaltet, also welche Aufgaben sich für die Wissenschaftler in Bezug auf Layout und Formatierung (z.B. mit LaTeX und BibTeX) ergeben und welche weiteren Aufgaben sie gegebenenfalls noch zu übernehmen haben.

Ein weiterer und an Aspekten relativ umfangreicher Themenblock namens „Autorenschaft“ thematisiert die Vor- beziehungsweise Nachteile und das Zustandekommen von Co-Autorenschaften gegenüber alleinigen Autorenschaften sowie einigen weiteren Aspekten. Dazu zählen zum Beispiel das allgemeine Häufigkeitsverhältnis von alleinigen beziehungsweise Co-Autorenschaften, der jeweilige Einfluss der beiden Arten von Autorenschaft auf die persönliche Reputation, die Voraussetzungen und der infrage kommende Personenkreis für Co-Autorenschaften, den Prozess beziehungsweise die Bedeutung der Festlegung der Reihenfolge innerhalb der Autorenangabe, die Entscheidung über die Rolle des Corresponding- beziehungsweise Submitting Authors und die Bedeutung beziehungsweise der Einfluss dieser Rollen.

Der darauffolgende Themenkomplex „Publikationsaufkommen und Publikationsstrategie“ beschäftigt sich wie der Name schon sagt, mit Aspekten wie dem Publikationsaufkommen insgesamt, dem Publikationsaufkommen aufgeschlüsselt nach Publikationsart, die Bedeutung des Publikationsaufkommens für die eigene Reputation und das Vorhandensein beziehungsweise die Gestaltung einer Publikationsstrategie.

Es folgt ein Themenblock mit dem Titel „Schritte des Publikationsprozesses“, mit welchem darauf abgezielt wird die einzelnen Schritte des Publikationsprozesses von den Teilnehmenden genauer beleuchten zu lassen und zusätzlich die Unterschiede des Publikationsprozesses an sich und bezüglich der Geschwindigkeit und Dauer nach Publikationsart und die Dauer des gesamten Publikationsprozesses und der einzelnen Schritte inklusive Zeitabstände beziehungsweise Zeitzwischenräume einer genaueren Betrachtung zu unterziehen.

Im Themenblock „Open Access“ werden Aspekte gebündelt, die speziell auf das Publikationsverhalten und den Kenntnisstand im Bereich Open Access ausgerichtet sind. Aspekte, die innerhalb dieses Themenblock in die Diskussion einfließen könnten sind die Wege des Open-Access-Publizierens, die Open-Access-Transformation und der zahlenmäßige Anteil von Open-Access-Publikation der Teilnehmenden insgesamt und separiert in Bezug auf die unterschiedlichen Wege des Open-Access-Publizierens.

Ein weiterer und an Aspekten wieder relativ umfangreicher Themenblock, nämlich der der „Gebühren im Publikationsprozess + Finanzierung“, soll zunächst in Erfahrung bringen, welche Arten von Gebühren innerhalb des Publikationsprozesses auftreten können (z.B. APCs, BPCs, Druckkostenzuschüssen usw.), wie hoch die Gebühren im Publikationsprozess sind und wie hoch sie nach Meinung der Publizierenden sein dürften und wie die grundsätzliche Meinung und Einstellung der Teilnehmenden gegenüber Publikationsgebühren und anderen Gebühren des Publikationsprozesses ist. Außerdem sollte der Aspekt der Finanzierung in diesem Kontext zur Sprache kommen. Dabei könnten Aspekte wie verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten und -modelle für Gebühren im Publikationsprozess die die Teilnehmenden kennen und nutzen, die Herkunft von Publikationsmitteln, die Identität von Drittmittelgebern, der Zusammenhang zwischen Publikationsmitteln und Forschungsgeldern und eine Einschätzung des Aufwandes der Mittelbeschaffung und Mittelverfügbar seitens der Teilnehmenden relevant und interessant sein.

Mit dem Themenblock „Bibliometrie“ folgt einer, in welchem maßgeblich der Kenntnisstand und eine Einschätzung der Teilnehmenden in Bezug auf verschiedene bibliometrische Messinstrumente, wie beispielsweise dem *h*-Index und Altmetrics sowie der Bibliometrie an sich, in Erfahrung gebracht werden sollte.

Der vorletzte Themenblock mit dem Titel „Urheberrecht“ soll einerseits den Kenntnisstand der Teilnehmenden in Bezug auf das Urheberrecht allgemein als eine Art Selbsteinschätzung in Erfahrung bringen, andererseits soll ermittelt werden an welchen

Stellen im Publikationsprozess die Teilnehmenden überhaupt Kenntnisse des Urheberrechts benötigen, welche sie benötigen und wie umfangreich diese ihrer Meinung nach sein optimalerweise sein sollten.

Im letzten Themenblock „Verlagsverträge“ soll alle möglichen Aspekte von Verlagsverträgen aus der Sicht der Teilnehmenden beleuchten. Es ist im Rahmen der Zielsetzung der Methode von Interesse nähere Informationen zu Arten von Verlagsabschlüssen, Formen von Verlagsverträgen, in Verlagsverträgen geregelte Aspekte, dem Vorhandensein und der Relevanz eines Zweitveröffentlichungsrechts und dem Kenntnisstand bezüglich des Inhalts von Verlagsverträgen zu erhalten.

Somit umfasst der konzipierte Diskussionsleitfaden insgesamt **vierzehn Themenblöcke**, wobei natürlich seitens des Moderators die Möglichkeit besteht, neue Themenblöcke während des Diskussionsprozesses zu integrieren.

Abgeschlossen wird der Diskussionsleitfaden durch **eine geschlossene Frage**, welche lautet „Wo haben Sie als Publizierende Bedarf an Unterstützung?“. Hiermit soll den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben werden ganz direkt Wünsche und Bedarf unabhängig von den vorgesehenen Themenblöcken zu äußern. Gerade da den Teilnehmenden ja im Rahmen der Teilnehmerakquisition mitgeteilt wird, welches schlussendliche Ziel die Erhebung hat und die ein oder anderen eventuell schon mehr oder weniger konkrete Ideen zur Verbesserung ihrer Publikationsumstände und des Publikationsdienstleistungsportfolios der ULB Düsseldorf vorschweben haben, wurde diese Art der Fragestellung zum Abschluss als abrundend und zweckdienlich empfunden.

5.3.3 Aufbau und visuelle Gestaltung

Der Aufbau und die visuelle Gestaltung des Diskussionsleitfadens sollte den definierten Kriterien der Leitfadengestaltung selbstverständlich entsprechen und die Arbeit des Moderators in Einklang mit dem Leitfaden idealerweise so angenehm und zielführend wie nur möglich gestalten. Dies setzt voraus, dass der Moderator bei der Art der Gestaltung ein Mitspracherecht erhält und der Leitfaden für ihn individuell optimal anpassbar sein sollte. Aus diesem Grund wurde sich bei der visuellen Gestaltung und dem

Aufbau des Diskussionsleitfadens für die Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf zunächst für ein sehr schlichtes, zurückhaltendes und fast schon minimalistisches Design und eine klare Struktur entschieden, sodass es im Nachhinein einfach ist Wünsche des Moderators beispielsweise hinsichtlich farblicher Codierung einzelner Themenkomplexe, Anpassung der Schriftgröße oder dem Tausch in der Reihenfolge der aufgeführten Themenblöcke jederzeit zügig umsetzen zu können.

Zu Beginn des Diskussionsleitfadens wurde **der Fokus der Erhebung zentral an oberster Stelle platziert** und gegenüber allen anderen Aspekten gestalterisch deutlich hervorgehoben. Dies soll, für den Moderator zu jeder Zeit gut sichtbar, eine ständige Erinnerung daran sein, sich inhaltlich auf das Ziel der Erhebung zu konzentrieren und dieses unter keinen Umständen im Verlauf des Diskussionsprozesses aus den Augen zu verlieren. **Darunter reihen sich die einzelnen Themenblöcke**, alle samt einheitlich gestaltet, aneinander, um zu verdeutlichen das unter ihnen keine Hierarchie besteht. Alle Aspekte sind zunächst von gleicher Bedeutung und erst durch die Gruppe und im Verlauf des Diskussionsprozesses bekommen diese möglicherweise eine unterschiedliche thematische Gewichtung. Zu Beginn eines jeden Themenblocks steht **der Titel** desselben, darunter findet sich in kursiv die **Stimulusaussage** und darunter befindet sich dann ein Kasten mit einer stickpunktartigen Aufzählung der **Aspekte, die in Hinblick auf den Themenblock relevant erscheinen**. Innerhalb besonders aspektreicher Themenblöcke reihen sich zum Teil mehrere Stimulusaussagen jeweils gefolgt von einem Kasten mit entsprechenden Aspekten direkt untereinander. Von dieser Struktur gestalterisch abgehoben findet sich zum Abschluss eingerückt und herausgestellt die geschlossene und direkt formulierte finale Frage, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Allgemein wurde sich **gegen eine Nummerierung der Themenblöcke und die Verwendung einer Seitenzählung entschieden**, um zu verhindern, dass sich der Moderator (unbewusst) gezwungen fühlt sich an einer vermeintlichen und nur durch die Gestaltung entstandenen Reihenfolge festzuhalten und um den Aspekt der situationsflexiblen Nutzung zu unterstreichen. Zusätzlich wird dem Moderator natürlich **weiteres Papier zur Verfügung gestellt**, um neue Themenblöcke oder Aspekte aufnehmen, festhalten und so den Diskussionsleitfaden erweitern zu können zu können.

5.4 Aufzeichnung

Meist werden Fokusgruppeninterviews mittels Audio- oder Videotechnik aufgezeichnet. Eine Videoaufzeichnung erlaubt im Gegensatz zu einer Aufzeichnung mittels Audiotechnik einerseits eine leichtere Zuordnung der Aussagen zu bestimmten Personen und andererseits die zusätzliche Möglichkeit der Beobachtung und Einbeziehung der Mimik und Gestik der Teilnehmenden (vgl. Mayerhofer 2007, S. 483). Allerdings kann eine Videoaufzeichnung auch zu diversen Schwierigkeiten führen und Nachteile mit sich bringen. So können beispielsweise schon bei der Teilnehmerakquisition potentielle Teilnehmende durch die Aufzeichnung mittels Videotechnik abgeschreckt werden und ihre Teilnahme darin begründet verweigern. Hier ist also eine Erschwernis in Bezug auf die Teilnehmerakquisition zu befürchten. Im Interview selbst besteht die Gefahr, dass die Teilnehmenden durch die auffällige Präsenz der Videoaufnahmetechnik gehemmt werden und ein Gefühl der „Überwachung“ entsteht. Dies könnte weitergedacht einerseits dazu führen, dass das so wichtige Gesprächsklima sehr negativ beeinflusst wird und die gewünschte Offenheit beeinträchtigt wird, andererseits sogar so weitreichende Folgen haben, dass die Teilnehmenden das Gefühl haben ihre Aussagen hinsichtlich des potentiellen Zuschauerkreises modifizieren zu müssen oder garnicht erst treffen zu können (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 12).

Bei ZB MED entschied man sich bei der Durchführung der Fokusgruppeninterviews trotz der genannten Nachteile und Gefahren für die Aufzeichnung mittels Bild und Ton, da ihrer Meinung nach dieses Setting mit einer gewissen Menge sichtbarer Technik den wissenschaftlichen Anspruch der Fokusgruppe unterstreichen und von einem reinen Gespräch klar differenzieren würde. Im Nachhinein stellte man fest, dass die sichtbare Technik vielleicht am Anfang einen gewissen Effekt hatte, welcher jedoch schnell durch die Gesprächsdynamik verdrängt wurde (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 13).

Wovon in der Literatur mehrheitlich dringend abgeraten wird, ist die nachträgliche oder reine Anfertigung von Gesprächsprotokollen (vgl. Mayerhofer 2007, S. 483). Dies ist aufgrund des verhältnismäßig großen zeitlichen Umfangs des Fokusgruppeninterviews und der zu erwartenden Menge an Aussagen der Teilnehmenden sofort einleuchtend und stellt keine wirklich ernsthaft in Erwägung zu ziehende Option der Aufnahme dar.

Für die Durchführung der Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf wurde sich für eine **Aufzeichnung mittels Audiotechnik mit paralleler Anfertigung von**

Gesprächsprotokollen entschieden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war neben den bereits genannten zu erwartenden Nachteilen einer Videoaufzeichnung maßgeblich, dass man sich aufgrund des Anwendungskontextes ähnlich wie Zwick und Schröter „aus dem Informationsüberhang gegenüber der Audioaufzeichnung keinen Vorteil versprach“ (Zwick/Schröter 2012, S. 33).

Bei einer Tonaufnahme ohne Kamera ist es empfehlenswert, wenn der Moderator und möglichst auch die Teilnehmenden während der Fokusgruppe die anderen Teilnehmenden auf die sie sich beziehen oder an die sie das Wort richten, mit Namen ansprechen (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 33). Dies ermöglicht eine einfachere und eindeutige Zu- und Einordnung von Aussagen, erleichtert die spätere Auswertung und relativiert somit eine Schwierigkeit, die sich durch die Nichtnutzung von Videotechnik hätte ergeben können. Im Rahmen der Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf wird der Moderator im Kontext des Moderatorenbriefings darauf hingewiesen, während die Teilnehmenden in Einführung in die Fokusgruppe dazu aufgefordert werden.

In Bezug auf die parallele Anfertigung von Gesprächsprotokollen ist anzuraten, dass dem beziehungsweise den Protokollanten eine Stoppuhr zur Verfügung gestellt wird, welche mit der Audioaufzeichnung synchronisiert werden sollte, um bei möglichen unklaren Passagen im Protokoll problemlos auf die entsprechende Stelle des Bandes zurückgreifen und das Protokoll ergänzen oder revidieren zu können (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 33f.). Umgekehrt kann so auch bei der Transkription des gewonnenen Audiomaterials das Protokoll unterstützend zurate gezogen werden.

5.5 Rahmenbedingungen

Zu den Rahmenbedingungen eines Fokusgruppeninterviews zählen in erster Linie die Dauer und die Räumlichkeiten, in denen die Erhebung stattfinden soll.

5.5.1 Dauer

Bezüglich der maximalen Dauer geben Zwick und Schröter an, dass die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden in benötigten Maße allerhöchstens drei Stunden aufrechterhalten

werden kann und sollte (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 32). Mayerhofer schließt sich dem an und grenzt den Zeitraum der durchschnittlichen Dauer eines Fokusgruppeninterviews auf ein bis drei Stunden ein. Seiner Meinung nach sollte die Bestimmung der Gesamtdauer in Abhängigkeit von der konkreten Zielgruppe erfolgen (vgl. Mayerhofer 2007, S. 481). Da es sich bei den Teilnehmenden der Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf um Wissenschaftler handelt und nicht etwa um Kinder oder junge Erwachsene und außerdem eine hohe Anzahl verschiedener Themenblöcke zur Diskussion stehen und somit die Menge an Aussagen der einzelnen Teilnehmenden vermutlich etwas umfangreicher ausfallen wird, kann die Planung der zeitlichen Ausdehnung ebenfalls etwas großzügiger erfolgen. Angedacht sind **90-120 Minuten**, wobei der zeitliche Rahmen **nicht allzu starr** festgesetzt werden sollte. Sollte die Gesprächsbereitschaft geringer als erwartet ausfallen, ist es durchaus möglich, dass die Erhebung bereits nach weniger als 90 Minuten beendet wird, ist die Gesprächsbereitschaft innerhalb der Gruppe hingegen etwas größer als erwartet, kann der zeitliche Rahmen **nach kurzer Rücksprache mit den Teilnehmenden** spontan auch auf mehr als 120 Minuten erweitert werden.

5.5.2 Raum

Als grundlegende Anforderungen an die Räumlichkeiten in denen die Fokusgruppeninterviews stattfinden sollen nennen Zwick und Schröter, dass der Raum den Teilnehmenden, der Technik sowie sämtlichen anwesenden Mitarbeitenden genügend Platz bieten, gut klimatisiert sein und mit verschiedenen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein sollte. Außerdem sollten ihrer Meinung nach die Wahl auf einen **ruhig gelegenen Raum** fallen, in welchem die Aufnahmetechnik nach Möglichkeit nicht beeinträchtigt wird. Darüber hinaus geben sie den Hinweis, dass an eine ausreichende Beschilderung des Weges und des Raumes an sich gedacht werden sollte, damit der Raum leicht gefunden werden kann (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 32). Ebenfalls eine wichtige Anforderung, die in der entsprechenden Literatur in der Form nicht explizit erwähnt wird, ist, dass die Räumlichkeiten im Optimalfall über einen **barrierefreien Zugang** verfügen sollten, sodass Teilnehmende mit körperlichen Beeinträchtigungen nicht an der Teilnahme gehindert werden.

Bezüglich der Sitz- und Tischanordnung sind sich Zwick und Schröter und Przyborski und Wohlrab-Sahr einig, dass es ideal ist, wenn die Teilnehmenden im **Halbkreis oder Rechteck um den Moderator platziert** sind, sodass sich alle Teilnehmenden gegenseitig und den Moderator jederzeit ohne Anstrengungen ansehen können, da durch eine solche Anordnung die optimale Voraussetzung für eine interaktive Gruppensituation gegeben ist (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 32 und Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 135f.).

Für die Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf sollten all diese Anforderungen an der Raum nach Möglichkeit umgesetzt werden. Unklar ist, ob dies in vollem Umfang aufgrund der Räumlichkeiten der ULB, in denen die Erhebungen stattfinden soll, umsetzbar sein wird. Es wird sich in jedem Fall bemüht werden, in den dann konkret zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten eine Umgebung zu schaffen, die einer positiven Gesprächsatmosphäre dienlich ist. Dazu sollen die Teilnehmenden unter anderem mit diversen **Getränken und Snacks** versorgt werden. Außerdem soll der Rat von Zwick und Schröter befolgt werden, nach welchem es sich bewährt hat, wenn Moderator oder einer der Mitarbeitenden ein Mobiltelefon mit sich führt, deren Nummer den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird, damit Verspätung oder Probleme beim Auffinden des Veranstaltungsortes gelöst und gegebenenfalls Hilfestellung gegeben werden kann (vgl. Zwick/Schröter 2012, S. 32)

5.6 Teilnehmerakquisition

Die Akquisition der Teilnehmenden gilt häufig als der „kritischste Punkt bei Fokusgruppen“ und gestaltet sich erfahrungsgemäß als „langwierig, aufwändig und übermäßig Ressourcen bindend“ (Zwick/Schröter 2012, S. 30). Aus diesem Grund sind bei der Konzeption hinsichtlich diesen Aspekts einige Dinge zu bedenken.

Zunächst sollte eine Entscheidung bezüglich der grundlegenden Form der Rekrutierung getroffen werden. Diese sollte an die grundsätzliche Idee der Auswahlstrategie anknüpfen, welche sowohl „top down“, also mit vorheriger Festlegung der benötigten Merkmale der Teilnehmenden, als auch „bottom up“, das heißt mit einer zufälligen Auswahl von Teilnehmenden, bei der sich erst im späteren Verlauf die Merkmale ergeben, erfolgen (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 6). Da sich bei der Konzeption der Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf für eine Auswahlstrategie entschieden wurde, bei der die Teilnehmenden bestimmte Merkmale als Teilnahmevoraussetzung aufweisen müssen, um in die Zielgruppe zu passen (s. Kapitel 4.2.1.2) ist es offensichtlich, dass die grundlegende Form der Rekrutierung „**top down**“ erfolgen sollte. In diesem Zusammenhang weist Mayerhofer darauf hin, dass nicht zu viele Merkmale definiert werden sollten, da das die Teilnehmerakquisition erheblich erschweren und teilweise sogar behindern oder unmöglich machen kann (vgl. Mayerhofer 2007, S. 487). Dies ist auch der Grund warum sich bei der Definition der benötigten Merkmale für die Fokusgruppeninterviews der ULB Düsseldorf auf das notwendigste beschränkt wird.

Im Allgemeinen kann die Teilnehmerakquisition „telefonisch, persönlich [...] per Post oder Internet erfolgen (Mayerhofer 2007, S. 481). Bezüglich der Strategien zur Teilnehmerakquisition bestehen dann vielfältige Möglichkeiten, die je nach Themengebiet und Zielvorstellung individuell angepasst werden sollten (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 6). Zu den gängigsten Strategien zur Teilnehmerakquise zählt zuallererst die **simple Kontaktaufnahme** mit bekannten geeigneten potentiellen Teilnehmenden seitens des Planungsteams oder anderen Personen der erhebenden Einrichtung (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 6). Für die Teilnehmerakquisition an der ULB Düsseldorf heißt das einerseits, dass der Zuständige für Publikationsdienstleistungen und Ansprechpartner für Open Access und gleichzeitig als zentrale Person des Planungsteams, ihm bekannte potentielle Teilnehmende direkt angesprochen und kontaktiert hat und andererseits die Fachreferenten als Personen der Einrichtung mit enger Verbindung zu den entsprechenden Instituten entsprechend ihrer Fächer dazu aufgefordert wurden, Vorschläge bezüglich geeigneter Personen mit dem Planungsteam abzusprechen und dann gegebenenfalls Kontakt aufzunehmen. Diese sehr direkte Art der Kontaktaufnahme weist den großen Vorteil einer hohen Verbindlichkeit auf. So fühlen sich potentielle Teilnehmende durch die direkte Ansprache mehr wertgeschätzt und bekommen eher das

Gefühl, dass gerade ihre Person und Meinung gefragt ist, als es bei einer Rundmail oder einem allgemeinen Aushang sicherlich der Fall wäre.

Als eine weitere gängige Strategie zur Teilnehmerakquisition zählt die **Vorschlagsunterbreitung durch Dritte** (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 6). Damit ist gemeint, dass Personen, die nicht der eigenen Einrichtung angehören und nicht teilnehmen, geeignete Teilnehmende vorschlagen. Diese Strategie bedeutet für die ULB Düsseldorf vor allem, dass Kontaktpersonen in den Fakultäten beziehungsweise Instituten der HHU Düsseldorf der Fachreferenten oder anderer Personen der Einrichtung, die in diesem Falle als „Dritte“ zu bezeichnen sind, auf potentielle Teilnehmende hinweisen können. Diese Strategie erweitert den Personenkreis, der durch die simple direkte Kontaktaufnahme durch Personen der Einrichtung in der Theorie erreicht werden kann, in erheblicher Weise und ermöglicht vor allem auch die Rekrutierung von Personen, die der Einrichtung so nicht bekannt sind.

Eine Strategie, die ebenfalls in vielen Fällen zur Teilnehmerakquisition genutzt wird, ist die des sogenannten **„Snowball-Samplings“** (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 6). Darunter ist zu verstehen, dass bereits rekrutierte Teilnehmende weitere geeignete Teilnehmende vorschlagen. Diese Strategie zur Teilnehmerakquisition ähnelt der durch Vorschlagsunterbreitung Dritter sehr, mit dem einzigen Unterschied, dass die Personen die andere potentielle Teilnehmende vorschlagen, bereits selbst als Teilnehmende gewonnen werden konnten. Genau wie die Vorschlagsunterbreitung durch Dritte bietet diese Strategie den Vorteil, dass sie den erreichbaren Personenkreis erheblich vergrößert und so die Gegebenheit der intensiven Vernetzung von Forschenden an Universitäten optimal genutzt werden kann.

Generell gilt, dass mit der Teilnehmerakquisition aufgrund eventuell längerer Bedenk- und Antwortzeiten und Absagen potentieller Teilnehmer **rechtzeitig begonnen** werden sollte. Um genügend Spielraum zu haben und gegebenenfalls nochmal nachrekrutieren zu können, scheint **zwei Monate vor dem angesetzten Termin** als Startzeitpunkt mit der Teilnehmerakquisition zu beginnen, als ideal geeigneter Zeitpunkt. Den potentiellen Teilnehmenden sollte unabhängig von der Art der Rekrutierung ein Datum genannt werden, bis zu dem sie ihre Teilnahme verbindlich zu- beziehungsweise absagen müssen. Trotz des kommunizierten Aspekts der Verbindlichkeit sollte damit gerechnet werden, dass **ein bis zwei Teilnehmende pro durchzuführender Fokusgruppe aus unterschiedlichsten Gründen kurzfristig ausfallen könnten** (vgl. Zwick/Schröter

2012, S. 30). Aus diesem Grund empfiehlt es sich entweder pro Gruppe immer ein bis zwei zusätzliche Personen von vornherein zu akquirieren oder aber mit den Teilnehmenden bei ihrer Zusage einen gleichermaßen geeigneten Stellvertreter zu vereinbaren, der im Falle einer Unpässlichkeit die Teilnahme kurzfristig übernehmen kann.

Ein Aspekt bei der Teilnehmerakquisition, bei dem die Meinungen in der entsprechenden Literatur auseinandergehen, ist die Frage, ob eine Vergütung der Teilnahme sinnvoll ist oder nicht. Während Mayerhofer eine „Vergütung des Zeitaufwandes (Gratifikation)“ als notwendig erachtet (vgl. Mayerhofer 2007, S. 481), halten Gail und Vetter dies für kritisch und betonen in diesem Aspekt eine Abhängigkeit vom Thema und den adressierten Zielgruppen (vgl. Gail/Vetter 2016, S. 6). Genau wie Gail und Vetter wird an der ULB Düsseldorf in diesem Aspekt gegenüber dem Vorteil einer erleichterten Ansprache der große mögliche Nachteil einer „primär extrinsischen Motivation“ der Teilnehmenden gesehen, weswegen man sich letztendlich entschieden hat „einem intrinsisch motivierten Teilnehmerfeld den Vorzug zu geben, da davon auszugehen ist, dass die Beiträge eher am gemeinsamen Ziel der Untersuchung ausgerichtet sind“ (Gail/Vetter 2016, S. 6). Demzufolge wird auf die **Zahlung einer Aufwandsentschädigung oder Vergütung im Rahmen der Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf verzichtet**, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Teilnehmenden höchstwahrscheinlich in ihrer ohnehin vergüteten Arbeitszeit die Teilnahme absolvieren werden.

Für die Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf wurde außerdem der Grundsatz beschlossen, dass im Rahmen der Teilnehmerakquisition, unabhängig von der jeweiligen Rekrutierungsstrategie, eine Art **Informations- beziehungsweise Mitteilungsblatt** erstellt wird, auf dem die Teilnehmenden auf die wichtigsten Dinge, wie das Ziel der Erhebung, eine kurze Vorstellung der Methode, die voraussichtliche Dauer und die Art der Aufzeichnung hingewiesen werden, um eine Teilnahme zu klaren Voraussetzungen und Umständen zu ermöglichen (s. Anhang 4). Zusätzlich wird ein Datenschutzformular erstellt, auf welches ebenfalls bei der Akquisition verwiesen wird, um sicherzustellen, dass die erhobenen Daten letztlich auch sinngemäß, wie geplant, genutzt und ausgewertet werden können. Dieses Mitteilungsblatt sowie das Datenschutzformular werden den potentiellen Teilnehmenden im Vorhinein zur Verfügung gestellt.

5.7 Ablauf und Durchführung

Der Ablauf eines Fokusgruppeninterviews sollte immer mit einer An- beziehungsweise Aufwärmphase beginnen (vgl. Flick 2017, S. 260). Diese wird häufig mit einer **Begrüßung der Teilnehmenden seitens des Moderators inklusive einer kurzen aber präzisen Skizzierung der Fokusthematik und des Ablaufs des Fokusgruppeninterviews** eingeleitet. Im Anschluss bietet es sich an, eine **kurze Vorstellungsrunde** durchzuführen, mit welcher den Teilnehmenden Gelegenheit gegeben wird sich kurz „bekannt zu machen“ und gegebenenfalls „mit ein paar Worten einen persönlichen Bezug zum Thema herzustellen“ (Zwick/Schröter 2012, S. 39). Dann beginnt das eigentliche Interview, bei dem der Moderator durch die Verwendung der Stimulussätze oder durch überleitende Fragen von bereits Gesagtem die Diskussion auf die verschiedenen Themenblöcke lenkt. Die relevanten Aspekte eines Themenblocks werden dann zunächst über unstrukturierte Fragen, später durch halbstrukturierte Fragen seitens des Moderators erschlossen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 139). Zum Schluss stellt der Moderator die letzte und einzig vorgesehene geschlossene und sehr direkte Frage, um den Diskussionsprozess zu einem Ende zu führen. Es folgt eine **zusammenfassende Darstellung oder ein kurzes Resümee des Moderators mit abschließenden Worten des Dankes und der Verabschiedung**. Für die Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf erhält der Moderator, wie bereits erwähnt, einen groben Ablaufplan mit Uhrzeiten als Anhaltspunkt für seine zeitliche Planung und zur Übersicht (s. Anhang 1).

Bezüglich der Durchführung wurde sich an der ULB Düsseldorf dazu entschieden, zunächst eine **Testfokusgruppe** durchzuführen, um den methodischen Ablauf und vor allem auch um die Inhalte und die Gestaltung des Diskussionsleitfadens in der Praxis zu testen und auf ihre Funktionalität gemäß der Zielerreichung zu überprüfen und gegebenenfalls nachträglich optimieren zu können. So soll sichergestellt werden, dass die endgültig durchgeführten Fokusgruppeninterviews letzten Endes die gewünschten Informationen und Erkenntnisse in benötigter Art und Weise liefern können und die Ergebnisse repräsentativ und verwertbar sind. Für diese Testfokusgruppe wurde auf das eigentlich aufgestellte Kriterium zur Zusammensetzung der Fokusgruppe hinsichtlich der Homogenität der Fakultätszugehörigkeit verzichtet, genauso wie auf die Durchführung

mit dem eigentlichen Moderator in Person einer externen Bibliotheksleitung. Stattdessen wurden **am Projekt besonders interessierte wissenschaftliche Mitarbeiter der Philosophischen und Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zur Teilnahme** ausgewählt, während der **Projektleiter und gleichzeitig Zuständiger für Publikationsdienstleistungen und Open Access die Moderation übernimmt**. Die Durchführung dieser Testfokusgruppe findet Anfang Februar 2020 statt.

6 Fazit und Ausblick

Nach der Durchführung der ersten Testfokusgruppe lassen sich hinsichtlich der Konzeption des Fokusgruppeninterviews der ULB Düsseldorf einige Dinge feststellen. Zunächst einmal hat sich auch an der ULB Düsseldorf, wie bereits der entsprechenden

Literatur und den Erfahrungsberichten zu entnehmen war, die Teilnehmerakquisition als der kritischste Punkt bezüglich einer erfolgreichen Durchführung erwiesen. Zwar stellte es keinerlei Problem dar geeignete Teilnehmende ausfindig zu machen und viele der kontaktierten Personen signalisierten ein großes Interesse an Methodik und Erhebungsthematik sowie die entsprechende Bereitschaft teilzunehmen, jedoch gestaltete es sich trotz der geplant geringen Teilnehmerzahl als enorm schwierig einen für alle potentiellen Teilnehmenden gleichermaßen geeigneten Termin zu finden. So stellte sich die Teilnehmerakquisition als äußerst zeitaufwändig und insgesamt als eine langwierige Prozedur heraus. Ebenfalls in Bezug auf die Teilnehmerakquisition hat sich die Akquisition von ein bis zwei zusätzlichen Teilnehmenden als äußerst sinnvoll erwiesen, da sich eine Ausfallquote von zwei Teilnehmenden tatsächlich kurzfristig realisiert hat und so trotzdem noch genügend Teilnehmende für eine erfolgreiche Durchführung des Fokusgruppeninterviews vor Ort waren.

Hinsichtlich der Gruppengröße hat sich bei der Durchführung der ersten Fokusgruppe mit letztlich fünf Teilnehmenden aufgrund der Aspektvielfalt der Fokusthematik sowie des engen Bezugs der Teilnehmenden zur Fokusthematik und den zahlreichen individuellen Erfahrungswerten gezeigt, dass eine Umsetzung mit einer möglichst kleinen Gruppe von fünf bis sechs Personen für die Realisierung an der ULB Düsseldorf ideal ist, denn bereits bei dieser ersten Testfokusgruppe mit nur fünf Personen wurde der maximale Zeitrahmen von 120 Minuten voll ausgeschöpft. Natürlich ist dies wahrscheinlich stark personenabhängig und hinsichtlich dem nicht wirklich vorhersehbaren Maß an Gruppendynamik nicht für alle anderen Gruppen endgültig vorhersehbar, jedoch erscheint diese Annahme wegen der genannten Gründe als grundlegend richtig.

Die Zusammensetzung dieser ersten Personengruppe wich, wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, von der ursprünglichen Idee von Homogenität hinsichtlich der Fakultäts- und Fächerzugehörigkeit ab, sodass die Gruppe sich aus drei Teilnehmenden der Philosophischen Fakultät und zwei Teilnehmenden der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zusammensetzte, wobei alle Teilnehmenden der jeweiligen Fakultäten jeweils aus unterschiedlichen Fächern stammten. Diese Mischung aus unterschiedlichen Vertretern verschiedenster Fächer hat sich hinsichtlich der Gruppendynamik als besonders vorteilhaft erwiesen: So zeigten die Teilnehmenden untereinander ein großes Interesse an den unterschiedlichen Rahmenbedingungen der

jeweiligen Publikationsprozesse wodurch sich gegenseitig Fragen gestellt wurden, sich aufeinander bezogen und selbstständig Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt wurden. Für die nachfolgenden Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf ist daher angedacht, bewusst eine Mischung unterschiedlicher Fakultäts-beziehungsweise Fächerzugehörigkeiten herzustellen. Hinsichtlich des Aspekts der Homogenität in Bezug auf die Hierarchieebene soll allerdings weiterhin eine Trennung der Personengruppen stattfinden, da die Zugehörigkeit zu ein und derselben Hierarchieebene nach erstem Eindruck und laut Aussage der Teilnehmenden einen entspannten und offenen Umgang miteinander ermöglichte und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffte.

In Bezug auf die inhaltliche Gestaltung des Diskussionsleitfadens ist festzuhalten, dass die Zusammenstellung der ausgewählten Themen und Aspekte in Bezug auf die Zielsetzung als optimal zu bezeichnen ist, da mit nur sehr geringem Eingreifen des Moderators alle Themenblöcke und Aspekte von den Teilnehmenden selbst erwähnt und diskutiert wurden. Der in der Literatur erwähnte „optimale Interviewverlauf“, bei dem die Teilnehmenden selbst die Schwerpunkte bestimmen, der Moderator nur in einigen wenigen Ausnahmefällen eingreift und der Diskussionsleitfaden praktisch überflüssig gemacht wird, ist bei dieser ersten Durchführung tatsächlich in die Praxis umgesetzt worden.

Im Verlauf des entstandenen Diskussionsprozesses sind inhaltlich mehrere Aspekte aufgefallen: Zunächst hat sich die Vermutung bestätigt, dass die Publikationsgegebenheiten je nach Fakultäts- beziehungsweise Fächerzugehörigkeit stark variieren. So wird in einigen Bereichen der Philosophischen Fakultät immer noch maßgeblich über das klassische Printmedium Buch publiziert, während in vielen Teilen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät mittlerweile überwiegend in elektronischen Zeitschriften beziehungsweise sogar in Open-Access-Zeitschriften publiziert wird. Dabei hat sich auch gezeigt, dass das Bewusstsein dieser unterschiedlichen Gegebenheiten bei keiner der beiden Seiten vorhanden war. Diesem Unterschied entsprechend gestaltet sich auch der Kenntnisstand beziehungsweise das Bewusstsein zur Open-Access-Transformation und dem Open-Access-Publizieren an sich. So war eine der wichtigsten Erkenntnisse der Teilnehmenden selbst, dass sie diesbezüglich zum Teil nicht gut informiert sind und auch über entsprechende

Informationsangebote, Recherchedatenbanken und Publikationsdienstleistungen generell nur geringfügige Kenntnis haben. Dieses Bewusstsein zu schaffen, zentrale Informationsangebote zur Verfügung zu stellen und diese auch entsprechend zu vermarkten könnte nach diesem ersten Eindruck ein potentiell Handlungsfeld für die ULB Düsseldorf sein.

Des Weiteren ist inhaltlich aufgefallen, dass hinsichtlich rechtlicher Angelegenheiten in Bezug auf Rechte und Pflichten von Autoren durch Autorenverträge insgesamt, zum Teil sogar bei den eigentlich gut informierten Teilnehmenden, eine große Unsicherheit herrscht. Die Teilnehmenden sprachen insgesamt von einer Art unterwürfigen Verhaltens gegenüber den Verlagen und berichteten, dass man sich zum größten Teil nicht traut, Änderungen der standardisierten Autorenverträge einzufordern, aus Angst, dass eine Veröffentlichung seitens des Verlags verwehrt wird. Daraus wurde der Bedarf nach einer besseren rechtlichen Aufklärung sowie einer rechtlichen Beratung zu konkreten Fragen und Wünschen deutlich, da die Publizierenden selbst über keine zeitlichen Ressourcen verfügen, um sich auf diesem Gebiet intensiv einzuarbeiten.

Darüber hinaus hat sich im Verlauf des Diskussionsprozesses innerhalb der Gruppe enteine grundsätzliche Systemkritik am bestehenden Publikationssystem entwickelt sowie einem Bewusstsein, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft als wichtigster Akteur dieses Systems, sich theoretisch in einer Position befindet, in welcher man einen großen Einfluss auf das bestehende System ausüben und dieses allmählich verändern könnte. Ein Wunsch, der dabei explizit formuliert wurde, ist, dass die Bibliothek die Publizierenden mithilfe von nachhaltigen und das System verändernden Maßnahmen und Publikationsdienstleistungen dahingehend unterstützt.

Insgesamt lässt sich bezüglich der Wahl der Methodik und der methodischen Konzeption nach einer ersten Durchführung feststellen, dass diese sich für die Umsetzung an der ULB Düsseldorf als sinnvoll hinsichtlich der Durchführbarkeit und der grundsätzlichen Zielerreichung erwiesen hat. Zur Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen sollen weitere Fokusgruppeninterviews mit verschiedenen Teilnehmergruppen durchgeführt werden. Im Anschluss soll eine ausführliche Auswertung der Ergebnisse, das Ableiten entsprechender Bedarfe sowie schließlich eine Überarbeitung des Publikationsdienstleistungsportfolios an der ULB Düsseldorf erfolgen.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Depping, Ralf: Publikationsservices im Dienstleistungsportfolio von Hochschulbibliotheken. Eine (Neu-)Verortung in der wissenschaftlichen Publikationskette. In: O-Bib. Das offene Bibliotheksjournal 1 (2014), S. 71-91.
DOI: 10.5282/o-bib/2014H1S71-91

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Förderprogramm „Open Access Publizieren“

URL:

https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/open_access/

[zuletzt abgerufen am 10.02.2020]

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Merkblatt „Open Access Publizieren“

URL: https://www.dfg.de/formulare/12_20/12_20_de.pdf

[zuletzt abgerufen am 10.02.2020]

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) - Informationszentrum

Lebenswissenschaften: PUBLISSO

URL: <https://www.publisso.de/>

[zuletzt abgerufen am 31.01.2020]

Flick, Uwe: Qualitative Sozialforschung: eine Einführung. 8. völlig überarbeitete Neuauflage – Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2017.

ISBN: 978-3-499-55694-4

Gail, Fabian / Vetter, Mark: Systematische Zielgruppenbefragung – Methode und Ergebnisse von Fokusgruppeninterviews durch ZB MED. In: Informationspraxis Bd. 2, Nr. 2 (2016).

DOI: 10.11588/ip.2016.2.30984

Georg-August-Universität Göttingen: Über das Projekt

URL: <https://www.ojs-de.net/ueber-das-projekt>

[zuletzt abgerufen am 10.02.2020]

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: Open-Access-Publizieren

URL: <https://www.ulb.hhu.de/open-access-publizieren.html>

[zuletzt abgerufen am 31.01.2020]

Heise, Christian: Von Open Access zu Open Science: Zum Wandel digitaler Kulturen der wissenschaftlichen Kommunikation. Lüneburg: meson press, 2018.

DOI: 10.14619/1303

Horstkemper, Gregor: 7.1 Elektronisches Publizieren I: Publikationsserver. In: Praxishandbuch Bibliotheksmanagement (Band 2). Hrsg. von Rolf Giebel, Hildegard Schäffler und Konstanze Söllner. Berlin: De Gruyter, 2015, S. 619-629.

DOI: 10.1515/9783110303261.631

Krujatz, Sebastian: Open Access: der offene Zugang zu wissenschaftlichen Informationen und die ökonomische Bedeutung urheberrechtlicher Ausschlussmacht für die wissenschaftliche Informationsversorgung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.

ISBN: 978-3-16-151998-7

Mack, Birgit / Tampe-Mai, Karolin: Konzeption, Diskussionsleitfaden und Stimuli einer Fokusgruppe am Beispiel eines BMU-Projekts zur Entwicklung von Smart Meter Interfaces und begleitenden einführenden Maßnahmen zur optimalen Förderung des Stromsparens im Haushalt. In: Fokusgruppen in der empirischen Sozialwissenschaft. Hrsg. von Marlen Schulz, Birgit Mack und Ortwin Renn. Wiesbaden: Springer VS, 2012, S. 66-87.

DOI: 10.1007/978-3-531-19397-7_4

Mayerhofer, Wolfgang: Das Fokusgruppeninterview. In: Qualitative Marktforschung: Konzepte – Methoden – Analysen. Hrsg. von Renate Buber und Hartmut H. Holzmüller. Wiesbaden: Gabler, 2007, S. 479-490

DOI: 10.1007/978-3-8349-9258-1_30

Mayring, Philipp: Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken. 6., überarbeitete Auflage – Weinheim: Beltz, 2016.

ISBN: 978-3-407-29452-4

Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. 12., überarbeitete Auflage – Weinheim: Beltz, 2015.

ISBN: 978-3-407-25730-7

Mittler, Elmar: Open-Access: Wissenschaft, Verlage und Bibliotheken in der digitalen Transformation des Publikationswesens. In: Bibliothek Forschung und Praxis 42 (2018) 1, S. 9-27.

DOI: 10.1515/bfp-2018-0003

Przyborski, Aglaja / **Wohlrab-Sahr**, Monika: Qualitative Sozialforschung: ein Arbeitsbuch. 4., erweiterte Auflage – München: Oldenbourg Verlag, 2014.

ISBN: 978-3-486-70892-9

Riehm, Ulrich / **Böhle**, Knud / **Wingert**, Bernd: Elektronisches Publizieren. In: Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Band 1: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und –praxis. Hrsg von Rainer Kuhlen, Thomas Seeger und Dietmar Strauch. Berlin: De Gruyter, 2004, S.549-560.

ISBN: 978-3-11-096411-0

Schimmer, Ralf / **Geschuhn**, Kai: Open-Access-Transformation: Die Ablösung des Subskriptionswesens durch Open-Access-Geschäftsmodelle. In: Praxishandbuch Open Access. Hrsg. von Konstanze Söllner und Bernhard Mittermaier. Berlin: De Gruyter, 2017, S. 173-180.

DOI: 10.1515/9783110494068-020

Schirnbacher, Peter / **Müller**, Uwe: Das wissenschaftliche Publizieren – Stand und Perspektiven. In: cms-journal 32 (2009), S. 7-12.

DOI: 10.18452/6561

Scholze, Frank: Open-Access-Transformation. In: Vom Sinn der Bibliotheken: Festschrift für Hans-Georg Nolte-Fischer. Hrsg. von Irmgard Siebert und Dietmar

Haubfleisch. Wiesbaden: Harrassowitz, 2017, S. 179-184.

ISBN: 978-3-447-10886-7

Scholze, Frank: Von Publikationsfonds und Open-Access-Konsortien: Zur Finanzierung von Open Access an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. In: Bibliotheken: Tore zur Welt des Wissens: 101. Deutscher Bibliothekartag in Hamburg 2012. Hrsg. von Klaus-Rainer Brintzinger und Ulrich Hohoff. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2013, S. 142-150.

ISBN: 978-3-487-14888-5

Schulz, Marlen: Quick and easy!?! Fokusgruppen in der angewandten Sozialwissenschaft: In: Fokusgruppen in der empirischen Sozialwissenschaft. Hrsg. von Marlen Schulz, Birgit Mack und Ortwin Renn. Wiesbaden: Springer VS, 2012, S. 9-22. DOI: 10.1007/978-3-531-19397-7_1

Technische Informationsbibliothek (TIB): Publizieren & Archivieren

URL: <https://www.tib.eu/de/publizieren-archivieren/>

[zuletzt abgerufen am 31.01.2020]

Universitäts- und Landesbibliothek Münster: Digitales Publizieren

URL: <https://www.ulb.uni-muenster.de/service/publizieren/index.html>

[zuletzt abgerufen am 31.01.2020]

Woll, Christian: Bibliotheken als Dienstleister im Publikationsprozess:

Herausforderungen und Chancen alternativer Formen des wissenschaftlichen Publizierens. Saarbrücken: AV Akademikerverlag, 2012.

ISBN: 978-3-639-44937-2

Zwick, Michael M. / Schröter, Regina: Konzeption und Durchführung von Fokusgruppen im Beispiel des BMBF-Projekts „Übergewicht und Adipositas bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen als systemisches Risiko“. In: Fokusgruppen in der empirischen Sozialwissenschaft. Hrsg. von Marlen Schulz, Birgit

Mack und Ortwin Renn. Wiesbaden: Springer VS, 2012, S. 24-48.

DOI: 10.1007/978-3-531-19397-7_2

Anhang 1

Ablaufplan

Was?	Wer?	Wann?
Persönliches in Empfang nehmen der Teilnehmenden	Moderator, Assistenz	14:15 – 14:30 Uhr
Offizielle Begrüßung der Teilnehmenden inkl. Vorstellung des Moderators und des Teams, Hinweis auf Verpflegung, Equipment, Informationen zum Ablauf und präzise Skizzierung der Fokusthematik	Moderator	14:30 – 14:40 Uhr
Vorstellungsrunde Teilnehmende	Teilnehmende	14:40 – 14:45 Uhr
Durchführung des eigentlichen Fokusgruppeninterviews durch Präsentation der ersten Stimulusaussage	Moderator	14:45 – ca. 16:25 Uhr
Beendigung und Abschluss des Fokusgruppeninterviews: Resümee, Danksagung und Verabschiedung	Moderator	ca. 16:30 Uhr

Anhang 2

Moderatorenbriefing

Intention und Ziel der Fokusgruppe

Das wissenschaftliche Publikationssystem ist einem tiefgreifenden Wandel unterworfen, der alle Akteure betrifft – Autorinnen und Autoren, Verlage und Bibliotheken. Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf möchte ihre Publikationsservices für die Wissenschaftler*innen der HHU optimieren und erweitern. Zu diesem Zweck möchte sie den Publikationsprozess aus Sicht der Wissenschaftler*innen mithilfe von Fokusgruppeninterviews besser kennenlernen, um daraus Bedarfe zu eruieren und entsprechende passgenaue Services abzuleiten, um diese schlussendlich zur Optimierung ihres Publikationsdienstleistungsportfolios nutzen zu können.

Kurze Definition und Einführung in der Methodik der Fokusgruppe

Eine Fokusgruppe ist ein moderiertes Diskussionsverfahren, bei dem eine Kleingruppe (ca. 5-10 Personen) durch einen Informationsinput zur Diskussion über ein bestimmtes Thema angeregt wird. Häufige Anwendung findet sie in den Bereichen der Markt- und Medienforschung sowie in der empirischen Sozialforschung. Als qualitatives Verfahren versuchen Fokusgruppen eine ganzheitliche Untersuchung eines Problems oder einer Thematik und leisten wertvolle Hilfestellung bei der Definition eines Forschungsproblems, bei der Entwicklung eines Messansatzes, bei der Generierung von Hypothesen und der Identifikation von möglichen Einflussfaktoren in Bezug auf die diskutierte Thematik. Das Ziel von Fokusgruppen kann höchst unterschiedlich sein: Von einer simplen Zusammenstellung von Meinungen oder Ansichten, Ideenaustausch und –generierung über Verständnisfragen in Bezug auf unterschiedliche Positionen und Perspektiven bis hin zur Aufdeckung bestimmter Faktoren, die Meinungen, Motivationen und Verhalten beeinflussen können. Charakteristika der Fokusgruppe sind Gruppeninteraktion, Gesprächsdynamik, Offenheit, Unstrukturiertheit und vor allem der wesentliche Sachverhalt der Fokussierung, sodass alle Aspekte der Planung der Fokusgruppe unter Berücksichtigung einer klar festgelegten Intention stattfinden sollte, welche letztlich den besagten Fokus darstellt.

Diskussionsleitfaden und Moderation

Strukturiert wird der Diskussionsprozess der Fokusgruppe anhand eines Leitfadens, der ähnlich wie bei qualitativen Einzelinterviews als Orientierungshilfe für den Moderator fungiert und sicherstellen soll, dass alle relevanten Aspekte während einer Fokusgruppe angesprochen werden. Dafür enthält der Leitfaden zwar alle relevanten Aspekte der zu besprechenden Thematik, dabei allerdings so wenig ausformulierte Fragen wie möglich. Die Reihenfolge der Behandlung der einzelnen Themenaspekte wird offengelassen. Außerdem soll der Diskussionsleitfaden die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erhöhen, wenn zu einer Fragestellung oder Thematik mehrere Fokusgruppen mit unterschiedlichen Teilnehmergruppen durchgeführt werden.

Ein Charakteristikum des Diskussionsleitfadens einer Fokusgruppe ist es, dass ein oder mehrere Stimuli präsentiert werden, um ins Themenfeld einzuführen und den Diskussionsprozess einzuleiten und anzuregen. Die Interviewten haben dabei gewissermaßen ein „leeres Blatt“ vor sich, das sie zu füllen beginnen. Dabei ist zu beachten, dass die eigentlichen Schwerpunkte auch wirklich durch die Interviewten bestimmt werden und nicht etwa durch den Diskussionsleitfaden oder den Moderator. Falls im Rahmen des Interviews Themen oder Aspekte eines Themas auftauchen, die im Leitfaden so nicht vorgesehen sind, die dem fachkundigen Moderator der Intention bzw. dem Ziel der Fokusgruppe allerdings dienlich erscheinen, kann der Leitfaden situationsflexibel angepasst und diese Themen bzw.

Aspekte in den Leitfaden spontan durch den Moderator integriert werden. Dabei gilt der Grundsatz den Leitfaden durch den Moderator weitgehend überflüssig zu machen bzw. ihn so flexibel zu handhaben, dass der Interviewte davon kaum etwas bemerkt. Außerdem gilt, dass bei einem fokussierten Interview für den optimalen Interviewverlauf der/die Interviewte selbst zu einem neuen Thema überleitet, wobei dies selbst bei sehr geübten Moderatoren nicht immer der Fall sein wird. Wichtig ist seitens des Moderators darauf zu achten, dass nicht am Schluss noch eine ganze Reihe unverbundener Fragen „abgehakt“ werden müssen, die aus dem Interview letztlich eine mündliche Fragenerhebung werden lassen.

Dem Leiter der Fokusgruppe, dem Moderator, kommt bei der Durchführung der Fokusgruppeninterviews eine Schlüsselfunktion zu, weswegen der perfekten Moderation zahlreiche Eigenschaften zugeschrieben werden: Neben Neutralität, Offenheit und Sachwissen sind auch Eloquenz sowie diplomatisches und kooperatives Verhalten essentielle Eigenschaften und Verhaltensweisen. Er sollte in seinem Verhalten eine Balance zwischen der direktiven Steuerung der Gruppe und ihrer non-direktiven Moderation finden: Ein stärkeres und direkteres Eingreifen in die Gesprächsdynamik sollte nach Möglichkeit nur dann vorgenommen werden, wenn die Gruppenmitglieder den Fokus verlassen. Es ist dann die Aufgabe des Interviewers die Teilnehmenden wieder zum Fokus zurückzuführen um den Fokus weiterhin zu gewährleisten. In Bezug auf die Dynamik der Gruppe sollte der Einfluss starker Gruppenmitglieder kontrolliert und Schweigsame vorsichtig zur aktiveren Teilnahme animiert werden. In Hinblick auf die Art der Interviewführung benötigt der Moderator eine gewisse Flexibilität, um den Diskussionsleitfaden wie vorgesehen nutzen zu können und nicht in ein starres Abarbeiten der Agenda vorzunehmen. Er sollte dabei ein Gefühl dafür haben, wann ein Thema erschöpfend behandelt wurde und dann die Gruppe geschickt das Thema wechseln lassen. Innerhalb der Themenblöcke oder innerhalb eines Themas sollte eine Art Trichter-Strategie angewendet werden. Damit ist eine anfangs offene Diskussion gemeint, die im Verlauf zu einer stärker ausgeprägten strukturierten und bestimmteren Form mit ausgeprägten Frage- und Nachfragestrategien einhergeht. Außerdem sollte der Moderator keine Scheu davor haben sich zum Teil bewusst naiv zu stellen, um erklärende Hintergrundinformationen von den Teilnehmenden zu erhalten und die Zusammenhänge der beschriebenen Vorgänge aus Sicht der Teilnehmenden präzise erfassen zu können. Hieraus resultiert als Anforderung für den Moderator, das Gespräch in einer Weise zu leiten, dass möglichst viele relevante Aspekte entfaltet, detailliert dargestellt, begründet und ggf. bewertet werden.

Informationen zu den Teilnehmenden

Die Informationen zu den Teilnehmenden sollen aus datenschutzrechtlichen Gründe an dieser Stelle nicht veröffentlicht werden.

Rahmenbedingungen (Dauer, Räumlichkeiten)

Für die Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf ist eine Gesamtdauer von 120 Minuten angesetzt, wobei die Dauer des eigentlichen Fokusgruppeninterviews gegebenenfalls, je nach Gesprächsbedarf der Teilnehmenden, in Absprache mit diesen spontan entsprechend modifiziert werden kann. Die Räumlichkeiten befinden sich im Gebäude der ULB Düsseldorf und werden in einer Art und Weise ausgeschildert, dass sie für die Teilnehmenden auch wirklich gut auffindbar sind. Außerdem werden Snacks und Getränke während der Durchführung des Fokusgruppeninterviews, sowohl für die Teilnehmenden als auch für den Moderator, zur Verfügung gestellt.

Anhang 3

Diskussionsleitfaden

Fokus: Ziel dieses Fokusgruppeninterviews ist es, den Publikationsprozess aus Sicht der Wissenschaftler*innen an der HHU besser kennenzulernen und mehr über deren Erfahrungen herauszufinden, um daraus Bedarfe abzuleiten und später optimierte und passgenaue Publikationsdienstleistungen entwickeln und anbieten zu können.

Auswahl einer Publikationsform/-art

*„Als einzige Publikationsart kommt für Wissenschaftler*innen heutzutage nur das Publizieren in einem Journal in Frage, da dies am unkompliziertesten und gängigsten ist. Bei der Wahl der Publikationsart haben sie die freie Wahl und können selbstständig entscheiden.“*

- Alternativ infrage kommende Publikationsarten (z.B. Blogartikel, Digitale Editionen, Patente, Sammelwerke)
- Nutzung der verschiedenen Publikationsarten
- Beweggründe bei der Auswahl der Publikationsart
- Freiheit bei der Wahl der Publikationsart oder eventuell Vorgaben (z.B. durch Auftraggeber, eigene Einrichtung (Leitlinien), Mittelgeber, Vorgesetzte...)?

Gründe zu Publizieren/Publicationsmotivation

*„Wissenschaftler*innen publizieren ausschließlich zur Erlangung von Reputation.“*

- Auftragsforschung
- Erlangung von wissenschaftlicher Qualifikation
- Erlangung von Reputation
- Publikationsdruck
- Weitergabe und Verbreitung von Informationen und Wissen + wissenschaftlicher Diskurs

Art des Inhalts der zu veröffentlichenden Publikation

„Veröffentlicht werden ausschließlich Forschungsergebnisse in schriftlicher Form.“

- Forschungsdaten
- Graphiken/Schaubilder
- Audio- und Videodateien

Orientierungshilfen bei der Auswahl eines Journals

*„Die wichtigste Orientierungshilfe für Wissenschaftler*innen bei der Auswahl eines Journals ist der Impact Factor. Er ist gänzlich unumstritten und es gibt keine vergleichbaren Alternativen.“*

- Alternative Orientierungshilfen zum Impact Factor (z.B. Erfahrungswerte (von einem selbst bzw. von Kollegen), Reputation/Name des Journals, Plattformen...)
- Einschätzung des Impact Factors

Anforderungen an das Journal

„Das wichtigste Entscheidungskriterium für ein Journal ist eine schnelle Veröffentlichung. Darüber hinaus gibt es kaum weitere Entscheidungskriterien.“

- Freier Zugang
- Geschwindigkeit
- Höhe der Publikationsgebühr
- Renommee des Journals innerhalb der scientific community
- Seriosität
- Sprache des Journals
- Langzeitarchivierung bzw. Langzeitverfügbarkeit
- Nutzbarkeit (z.B. für die Lehre)
- Generell: Inhaltliche oder formale Auswahlkriterien?

Anforderungen bzw. Erwartungen des Journals an die Wissenschaftler

„Außer dem Manuskript und den Autorennamen benötigt der Verlag bzw. das Journal keine weiteren Informationen für die Veröffentlichung.“

- Angabe der Affiliation (Wer? Wie? Wo?)
- Art der Autorenidentifikation (z.B. ORCID etc.?)
- Informationen über weitere Versionen des Artikels (z.B. Paralleleinreichungen)

*„Außer der Einreichung des Manuskripts haben die Wissenschaftler*innen keine weiteren Aufgaben ihre Veröffentlichung betreffend, da der Verlag bzw. das Journal alle weiteren Aufgaben wie beispielsweise die Formatierung übernimmt.“*

- Aufgabenanteil der Wissenschaftler*innen bei Formatierung und Layout (z.B. mit LaTeX, BibTeX...)
- Weitere Aufgaben der Wissenschaftler*innen die Veröffentlichung betreffend

Autorenschaft

*„Die meisten Publikationen werden mit einer alleinigen Autorenschaft veröffentlicht, da dieser aus Sicht der Wissenschaftler*innen nach Möglichkeit aufgrund höherer Wirksamkeit in Bezug auf die eigene Reputation Vorrang zu geben ist gegenüber einer Co-Autorenschaft.“*

- Häufigkeitsverhältnis alleinige Autorenschaft und Co-Autorenschaft
- Einfluss verschiedener Arten von Autorenschaft auf die Reputation
- Bevorzugte Art der Autorenschaft und entsprechende Gründe

*„Co-Autorenschaften kommen meistens nur mit untereinander bekannten Wissenschaftlern*innen der gleichen Einrichtung zustande. Welche Wissenschaftler*innen am Ende als Autoren aufgeführt werden, ist eindeutig bestimmbar und bedingt einen aktiven Anteil an der Erstellung der Publikation. Eine ausschließliche Beteiligung an der Forschungsarbeit ist nicht ausreichend um in die Liste der Autoren aufgenommen zu werden. Dabei ist es völlig irrelevant an welche Stelle der Autorenangabe der eigene Name aufgeführt wird und wird vom Submitting Author festgelegt.“*

- Zustandekommen von Co-Autorenschaften + Infrage kommender Personenkreis
- Voraussetzungen, um in die Autorenangabe aufgenommen zu werden
- Festlegung der Reihenfolge der Autorenangabe (Wer? Wie?)
- Bedeutung der Reihenfolge bei der Autorenangabe

„Über die Rolle des Submitting bzw. Corresponding Authors wird bei einer Co-Autorenschaft demokratisch entschieden, wobei diese Rollenverteilung relativ flexibel gehandhabt wird und gegebenenfalls auch an Förderkriterien für Publikationsfonds oder Bedingungen der Drittmittelvergabe angepasst werden kann, da diese Angabe für die einzelnen Autoren keine zentrale Rolle spielt.“

- Entscheidung über Rolle des Submitting- bzw. Corresponding Author (Wer? Wie?)
- Bedeutung und Einfluss der Rollen als Submitting- bzw. Corresponding Author (z.B. in Bezug auf die eigene Reputation)

Publikationsaufkommen und Publikationsstrategie

*„Die meisten Wissenschaftler*innen publizieren pro Jahr so viele Veröffentlichungen wie möglich, da die Anzahl der Publikationen einen großen Einfluss auf die Reputation hat. Dabei haben und verfolgen sie bei jeder Publikation eine bestimmte Publikationsstrategie“*

- Publikationsaufkommen in Zahlen insgesamt
- Publikationsaufkommen in Zahlen nach Publikationsart
- Bedeutung des Publikationsaufkommens für die Reputation
- Vorhandensein und Gestaltung einer Publikationsstrategie

Schritte des Publikationsprozesses

„Der Publikationsprozess besteht generell nur aus drei Schritten: Submitting – Peer Review – Publishing und unterscheidet sich je nach Publikationsart nur geringfügig. Dabei dauert der Publikationsprozess unabhängig von der Publikationsart ungefähr immer gleich lang, nämlich ungefähr sechs Monate. Außerdem sind die Zeitabstände zwischen den einzelnen Schritten des Publikationsprozesses fast alle gleich lang. Die größte Zeitspanne innerhalb des Publikationsprozesses nimmt das Peer-Review-Verfahren ein.“

- Einzelne Schritte des Publikationsprozesses
- Unterschiede des Publikationsprozesses nach Publikationsart
- Unterschiede in der Geschwindigkeit des Publikationsprozesses nach Publikationsart
- Dauer des gesamten Publikationsprozesses und der einzelnen Schritte des Publikationsprozesses (+ Zeitabstände/-zwischenräume)

Open Access

*„Im Zuge der Open-Access-Transformation ist Open Access mittlerweile ein weiteres etabliertes Publikationsmodell, welche zahlreiche Wissenschaftler*innen zur Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse nutzen. Dabei werden alle Wege des Open-Access-Publizierens gleichstark frequentiert.“*

- Wege des Open-Access-Publizierens
- Open-Access-Transformation (Im Bewusstsein? Meinungen?)
- Anteil von Open-Access-Publikationen (Insgesamt + auf welchen Wegen?)

Gebühren im Publikationsprozess + Finanzierung

„Die einzig auftretende Art von Gebühren im Publikationsprozess sind Article Processing Charges (APCs) und stehen ausschließlich in Zusammenhang mit Open-Access-Publizieren. Bei allen anderen Publikationsarten treten keine Kosten auf. Die Gebühren sind immer gut bezahlbar und sind für den Aufwand des Verlages absolut gerechtfertigt.“

- Arten von Gebühren im Publikationsprozess (z.B. APCs, BPCs, Durckkostenzuschüsse...)
- Höhe von Gebühren im Publikationsprozess
- Meinung zu Publikationsgebühren + anderen Gebührenarten des Publikationsprozesses
- Einschätzungen und Meinungen zur maximalen Höhe von Publikationsgebühren

„Zur die Finanzierung von Publikationen gibt es zahlreiche Mittelgeber und Finanzierungsmodelle, allerdings finanziert der Auftraggeber der Forschung beziehungsweise die eigene Einrichtung meistens auch die Publikationsgebühren, sodass man solche Mittel gar nicht erst beantragen muss. Falls dies doch mal notwendig werden sollte ist es ziemlich schnell und einfach an solche Mittel zu kommen, da die Beantragung einfach ist und genügend Geld im System steckt.“

- Finanzierungsmöglichkeiten und –modelle für Gebühren im Publikationsprozess
- Herkunft von Publikationsmitteln/Drittmittelgeber
- Zusammenhang Publikationsmittel und Forschungsgelder
- Aufwandseinschätzung Mittelbeschaffung und Mittelverfügbarkeit

Bibliometrie

*„Autorenbezogene bibliometrische Kennzahlen und Messverfahren wie der h-Index und altmetrics haben alle die gleiche Berechnungsgrundlage und unterscheiden sich kaum. Für die meisten Wissenschaftler*innen haben sie eine sehr hohe Bedeutung.“*

- Kenntnisstand Bibliometrie
- Kenntnisstand und Einschätzungen h-Index
- Kenntnisstand und Einschätzungen Altmetrics

Urheberrecht

*„Im Rahmen von Autorenverträgen mit Verlagen gestaltet sich die Regelungen zum Urheberrecht immer identisch und sind für Wissenschaftler*innen gut verständlich, nachvollziehbar und transparent. Bei Open-Access-Publikationen hingegen sieht es anders aus: Hier brauchen die Wissenschaftler*innen ausreichende Kenntnisse, um ihr Werk korrekt zu schützen.“*

- Urheberrecht in Autorenverträgen
- Urheberrecht und Open Access: CC-Lizenzen
- Kenntnisstand Urheberrecht

Verlagsverträge

*„Wissenschaftler*innen schließen für jede Veröffentlichung einen schriftlichen Autorenvertrag ab, den sie zugeschickt bekommen, in dem meist nur Vergütung und Urheberrechtsaspekte geregelt sind. Diese Verträge weisen kaum Unterschiede auf und sind sich unabhängig von der jeweiligen Publikationsart alle ähnlich. Außerdem erlauben sie meist eine Zweitveröffentlichung (z.B. in einem institutionellen Repositorium). Für die Wissenschaftler*innen ist es immer einfach nachzuvollziehen, was in Autorenverträgen geregelt wird und welche Folgen damit für sie verbunden sind.“*

- Arten des Vertragsabschlusses
- Formen von Verlagsverträgen
- Aspekte in Verlagsverträgen
- Vorhandensein und Relevanz Zweitveröffentlichungsrecht
- Kenntnisstand Inhalt von Verlagsverträgen

>> Wo haben Sie als Publizierende Bedarf an Unterstützung? <<

Anhang 4

Fokusgruppeninterview zum wissenschaftlichen Publikationsprozess

Das wissenschaftliche Publikationssystem ist einem tiefgreifenden Wandel unterworfen, der alle Akteure betrifft – Autorinnen und Autoren, Verlage und Bibliotheken.

Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf plant ihre Publikationsservices für die Wissenschaftler*innen der HHU optimieren und erweitern. Zu diesem Zweck möchte sie den Publikationsprozess aus Sicht der Wissenschaftler*innen mithilfe von Fokusgruppeninterviews besser kennenlernen, um daraus Bedarfe zu eruieren und entsprechende passgenaue Services abzuleiten.

Fokusgruppeninterviews sind ein qualitatives Marktforschungsinstrument, bei dem eine kleine Gruppe von etwa fünf bis zehn Teilnehmer*innen unter der Leitung eines Moderators ihre Erfahrungen teilen und miteinander diskutieren. Die Bibliothek konnte bereits einen externen Moderator gewinnen und wird eine ausschließlich beobachtende Rolle einnehmen und im Nachgang das Interview auswerten, mit dem Ziel ihre Services entsprechend den eruierten Bedarfen auszurichten.

Das Interview soll im Gebäude der ULB stattfinden und wird zwischen 90 - 120 Minuten in Anspruch nehmen.

Zur Auswertung wird das Gespräch per Audiomitschnitt aufgezeichnet. Diese Aufnahmen dienen ausschließlich der Analyse und werden nicht veröffentlicht.

Wenden Sie sich für Ihre Rückmeldungen, Fragen und Anmerkungen gerne an XXX:

Mail: XXX@ulb.hhu.de
Telefon: 0211/81-XXX

Zusammenfassung: Konzeption eines Fokusgruppeninterviews an der ULB Düsseldorf

- Insgesamt liegt die **Anzahl** an durchzuführenden Interviews bei zehn: Zwei Interviews pro Fakultät getrennt nach Hierarchieebenen mit insgesamt fünf Fakultäten.
- **Geeignete Teilnehmende** sollten folgende **Merkmale** erfüllen: Sie sollten angehörige Wissenschaftler der HHU Düsseldorf in der Rolle als wissenschaftliche Mitarbeiter oder Professoren sein; im besten Fall ein regelmäßiges Publikationsaufkommen vorzuweisen haben, zumindest aber eine Publikation veröffentlicht haben; die deutsche Sprache sicher beherrschen und sich im besten Fall nicht gut untereinander kennen.
- Die **Gruppengröße** wird zwischen fünf und acht Personen liegen, die genaue Zahl jedoch je nach Fakultät variieren.
- Bei der der sorgfältigen **Auswahl des Moderators** wird neben zahlreichen Eigenschaften einer optimalen Moderatorenpersönlichkeit auf eine ausgiebige Vorbereitung mittels eines Moderatorenbriefings mit verschiedenen Unterlagen gesetzt (s. Anhang 1, 2 und 3).
- Bezüglich der **Art der Interviewführung** wird der Moderator angewiesen eine Balance zwischen der direktiven Steuerung der Gruppe und ihrer non-direktiven Moderation zu finden, eine Balance zwischen den Beiträgen der einzelnen Teilnehmenden zu schaffen, sich grundsätzlich dem Sprachgebrauch der Gruppen anzunähern, eine Art „Trichter-Strategie“ anzuwenden und Flexibilität zu gewährleisten. Um sich auf diese zahlreichen Verhaltensweisen fokussieren zu können wird dem Moderator eine interne Person aus der Bibliothek als Assistenz für technisch-administrative Aufgaben zur Verfügung gestellt.
- In Bezug auf die **konkrete Rollenbesetzung des Moderators** ist die Entscheidung getroffen worden, eine externe Person aus dem bibliothekarischen Kontext für diese Aufgabe zu gewinnen.
- Bei der **grundsätzlichen Gestaltung des Diskussionsleitfadens** wird auf strukturierte Fragen verzichtet und stattdessen auf eine Bündelung der zu behandelnden Aspekte zu Themenblöcken gesetzt, eine offene Gestaltung der zu behandelnden Aspekte in Bezug auf die Reihenfolge gewählt, dem Moderator die Möglichkeit gegeben neue Themen, die in der Gruppe zur Sprache kommen, aufzugreifen und „situationsflexibel“ in den Leitfaden integrieren zu können, die Verwendung von provokanten Gesprächsstimuli in Form von selbst formulierten Aussagen beziehungsweise Statements gewählt.
- In Hinblick auf die **inhaltliche Gestaltung des Diskussionsleitfadens** werden insgesamt vierzehn Themenblöcke aufgeführt, die sich thematisch mit allen relevant erscheinenden Aspekten des Publikationsprozesses aus Sicht der Publizierenden beschäftigen, sowie eine geschlossene Abschlussfrage eingesetzt.
- Bezüglich des **Aufbaus und der visuellen Gestaltung des Diskussionsleitfadens** wird zunächst der Fokus der Erhebung zentral an oberster Stelle platziert. Es folgen die einzelnen Themenblöcke, wovon jedem eine oder mehrere Stimulussätze und jeweils ein Kasten mit diskussionsrelevant erscheinenden Aspekten zugeordnet ist. Auf eine Nummerierung der Themenblöcke und die Verwendung einer Seitenzählung wird bewusst verzichtet. Dem Moderator wird zusätzliches blanko Papier zur Verfügung gestellt.
- Die **Aufzeichnung** erfolgt mittels Audiotechnik mit paralleler Anfertigung von Gesprächsprotokollen. Der Moderator und die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen sich gegenseitig nach Möglichkeit mit Namen anzureden.

- Bei der **zeitlichen Ausdehnung** des Interviews sind 90-120 Minuten vorgesehen, wobei der Zeitrahmen nicht allzu streng gefasst werden sollte und nach Rücksprache mit den Teilnehmenden auch kurzfristig in einem bestimmten Rahmen angepasst werden kann.
- Stattfinden wird das Fokusgruppeninterview in einem ruhig gelegenen **Raum** in der ULB Düsseldorf, welcher über einen barrierefreien Zugang erreichbar ist. Die Teilnehmenden werden im Rechteck um den Moderator platziert und während des gesamten Zeitraums mit Getränken und Snacks versorgt.
- Die **Teilnehmerakquisition** erfolgt „top down“ und über die Methoden der simplen Kontaktaufnahme, der Vorschlagsunterbreitung durch Dritte und mithilfe des sogenannten „Snowball-Samplings“. Mit der Teilnehmerakquisition wird rechtzeitig, zwei Monate vor dem angesetzten Termin begonnen. Eine kurzfristige Ausfallquote von ein bis zwei Teilnehmenden wird eingeplant. Auf die Zahlung einer Aufwandsentschädigung oder Vergütung wird verzichtet. Zur Teilnehmerakquisition wird ein Mitteilungsblatt erstellt und verschickt.
- Für den **Ablauf** ist eine Begrüßung der Teilnehmenden seitens des Moderators inklusive einer kurzen aber präzisen Skizzierung der Fokusthematik und des Ablaufs der Fokusgruppe geplant. Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde aller Teilnehmenden und zum Schluss eine zusammenfassende Darstellung oder ein kurzes Resümee des Moderators mit abschließenden Worten des Dankes und der Verabschiedung
- Bezüglich der **Durchführung** wird eine Testfokusgruppe stattfinden, für welche auf das aufgestellte Kriterium zur Zusammensetzung der Fokusgruppe hinsichtlich der Homogenität der Fakultätszugehörigkeit verzichtet wird, genauso wie auf eine Durchführung mit der endgültigen Moderation durch einen externen Bibliotheksleiter. Stattdessen handelt es sich bei den Teilnehmenden um besonders am Projekt interessierte wissenschaftliche Mitarbeiter der Philosophischen und Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, während die Moderation vom Projektleiter und Zuständigen für Publikationsdienstleistungen und Open Access übernommen wird.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe.

Die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle gekennzeichnet. Dies gilt auch für Quellen aus eigenen Arbeiten.

Ich versichere, dass ich diese Arbeit oder nicht zitierte Teile daraus vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht habe.

Mir ist bekannt, dass meine Arbeit zum Zwecke eines Plagiatsabgleichs mittels einer Plagiatserkennungssoftware auf ungekennzeichnete Übernahme von fremdem geistigem Eigentum überprüft werden kann.

Düsseldorf, den 11.02.2020